

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik Schulische Heilpädagogik
Masterarbeit

Zwischen Anspruch und Wirklichkeit

Eine qualitative Studie zur Wahrnehmung der Inklusivität von Begabungs- und Begabtenförderung durch Lehrpersonen an Zürcher Primarschulen.

Abbildung 1:Titelbild

Eingereicht von: Lina Mayer

Begleitung: Michelle Squindo

Datum der Abgabe: 10. November 2025

Abstract

Die vorliegende Masterarbeit untersucht das Spannungsfeld zwischen dem inklusiven Anspruch und der strukturellen Wirklichkeit der Begabungs- und Begabtenförderung (BBF) an Zürcher Primarschulen. Angesichts des Ziels, ein vielfältiges Bildungssystem zu gewährleisten, ist das zentrale Ziel, die Wahrnehmung der Inklusivität bestehender Förderangebote aus Sicht von Lehrpersonen der Mittelstufe empirisch zu analysieren.

Die Forschung verfolgt einen qualitativen, explorativen Ansatz. Mittels leitfadengestützter Interviews wurden die Erfahrungen und Einschätzungen von fünf Lehrpersonen der Mittelstufe im Kanton Zürich erhoben. Die Auswertung erfolgte mithilfe der Qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring.

Die Ergebnisse lassen sich in drei zentrale Befunde gliedern. Erstens zeigt sich eine strukturelle Dualität der Förderung, die zwischen integrativen Massnahmen im Regelunterricht und separaten Pull-Out-Programmen wechselt. Zweitens wird ein deutliches Spannungsfeld zwischen der positiven Einstellung der Lehrpersonen und den restriktiven Umweltbedingungen (z.B. Ressourcenmangel und unklare Zuständigkeiten) sichtbar, welche die Umsetzung von Fördermassnahmen prägen. Drittens erzeugen die Selektionsmechanismen der Zusatzangebote eine strukturelle Exklusivität. Kinder mit sprachlichen Benachteiligungen oder nicht-kognitiven Talenten werden häufig nicht in gleicher Masse berücksichtigt, was einem umfassenden Inklusionsverständnis widerspricht. Lehrpersonen nehmen die Angebote daher als integrativ, aber nicht vollumfänglich inklusiv wahr.

Die theoretische Einordnung in das Aktiotop-Modell verdeutlicht, dass die Effektivität von Begabungsförderung ein dynamischer, kontextabhängiger Prozess ist, der stark von der institutionellen Unterstützung beeinflusst wird. Die Arbeit schlussfolgert, dass eine inklusivere BBF vor allem strukturelle Schulentwicklung und die Klärung von Verantwortlichkeiten erfordert, um die Teilhabe aller potenziell begabten Kinder zu gewährleisten.

Inhaltsverzeichnis

Abstract.....	1
1. Vorwort.....	4
2. Einleitung	5
2.1 Hinführung zum Thema.....	5
2.2 Problemstellung und Forschungsfragen	7
2.3 Aufbau der Arbeit	8
3. Theoretischer Bezugsrahmen.....	9
3.1 Begabung und Begabungsmodelle	9
3.1.1 Definition von Begabung	10
3.1.2 Überblick über ausgewählte Begabungsmodelle	12
3.2 Inklusion im Bildungswesen	16
3.2.1 Historische Entwicklung und aktueller Stand der Inklusion in der Schweiz	16
3.2.2 Begriffsklärung und Verständnis von Inklusion	18
3.3 Schnittstelle: Begabtenförderung im Kontext von Inklusion	19
3.3.1 Unterscheidung Definition Begabungs- und Begabtenförderung	20
3.3.2 Konzepte und Massnahmen der Begabtenförderung	21
3.3.3 Herausforderungen und Chancen der inklusiven Begabungs- und Begabtenförderung.....	22
3.3.4 Rolle von Lehrpersonen und deren Einstellung	24
4. Forschungsdesign und Methodik.....	26
4.1 Forschungsansatz und Studiendesign	26
4.1.1 Entwicklung und Struktur des Interviewleitfadens.....	28
4.1.2 Durchführung und Transkription	28
4.2 Stichprobe und Auswahl der Untersuchungseinheiten.....	29
4.2.1 Strategie der gezielten Auswahl	29
4.2.2 Beschreibung der realisierten Stichprobe	30
4.3 Datenerhebung	30
4.3.1 Das Problemzentrierte Interview (PZI).....	30
4.3.2 Entwicklung und Struktur des Interviewleitfadens.....	31
4.4 Datenauswertung.....	33
4.4.1 Die qualitative Inhaltsanalyse (QIA).....	33
4.4.2 Vorgehen und Analyse	35
4.5 Qualitätskriterien und ethische Aspekte	37
4.5.1 Qualitätskriterien der qualitativen Forschung.....	37
4.5.2 Ethische Aspekte.....	39

5.	Ergebnisse und Praxisbezug	40
5.1	Erlebte Umsetzung und Konzepte der Begabungs- und Begabtenförderung durch Lehrpersonen der Mittelstufe	40
5.2	Wahrnehmung der Inklusivität von Begabungs- und Begabtenförderangeboten aus Sicht der Lehrpersonen.....	43
5.3	Einstellung und Herausforderungen der Lehrpersonen bei der inklusiven Begabungs- und Begabtenförderung	46
5.3	Quintessenz der Hauptbefunde.....	49
6.	Diskussion.....	51
6.1	Interpretation der Ergebnisse im Licht des theoretischen Bezugsrahmens.....	51
6.2	Beantwortung der Forschungsfrage	52
6.2.1	Forschungsfrage 1: Wie erleben Lehrpersonen der Mittelstufe (4.-6-Klasse) an Zürcher Primarschulen die Umsetzung der von Fachlehrpersonen angebotenen Begabungs- und Begabtenförderangebote?	53
6.2.2	Forschungsfrage 2: Wie bewerten Lehrpersonen der Mittelstufe die bestehenden Angebote im Hinblick auf Inklusion?	54
6.2.3	Zusammenfassung der Beantwortung der Forschungsfragen	56
6.3	Limitation der Studie	56
6.4	Implikationen für die Praxis	57
6.5	Ausblick und weitere Forschungsaspekte	59
7.	Fazit	61
8.	Abbildungsverzeichnis.....	63
9.	Literaturverzeichnis	64
10.	Anhang	69

1. Vorwort

Die vorliegende Masterarbeit zur Erlangung des Masters of Arts in Schulischer Heilpädagogik wurde an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik Zürich (HfH) verfasst. Im Fokus steht die Begabungs- und Begabtenförderung (BBF) an Zürcher Primarschulen aus Sicht der Lehrpersonen. Hierfür wurden in Interviews die Wahrnehmungen von Lehrpersonen hinsichtlich der Umsetzung und Inklusionswirkung bestehender Förderangebote untersucht.

Während meines Studiums an der HfH hatte ich die Möglichkeit, ein Modul zu dem Thema Begabungs- und Begabtenförderung zu besuchen. Die Auseinandersetzung mit dem Thema weckten mein Interesse und führten mir zugleich vor Augen, dass die Begabungs- und Begabtenförderung ein bislang wenig beachteter Bereich innerhalb der Schulischen Heilpädagogik ist. Obwohl im Studium häufig von Inklusion als übergreifendem Bildungsauftrag gesprochen wurde, erlebte ich in meiner früheren Tätigkeit als Klassenlehrperson, dass Förderung besonders begabter Kinder im Unterricht kaum thematisiert oder systematisch umgesetzt wurde. Förderangebote erfolgten meist ausserhalb des Klassenkontexts im Rahmen sogenannter Pull-Out-Programme, während die schulische Heilpädagogin sich während des Regelunterrichts vorwiegend um Kinder mit Lernschwierigkeiten kümmerte. Das Schülerinnen und Schüler, die den Schulstoff besonders schnell erfassen, auch innerhalb des regulären Unterrichts gezielt gefördert werden, habe ich in der Praxis kaum erlebt. Diese Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit wurde zur Grundlage meiner Forschung, um genauer zu untersuchen, wie Klassenlehrpersonen die Begabungs- und Begabtenförderung wahrnehmen und wie sie an ihren Schulen tatsächlich umgesetzt wird.

Gerade vor dem Hintergrund des aktuellen bildungspolitischen Diskurses im Kanton Zürich gewinnt dieses Thema an Bedeutung. Mit der Einführung kantonaler Programme zur Begabungs- und Begabtenförderung wurden zwar neue Impulse gesetzt, gleichzeitig bleiben jedoch Fragen nach der praktischen Verantwortung und Umsetzung im Unterricht offen. Besonders relevant erscheint daher, wie Klassenlehrpersonen in ihrer zentralen Position im schulischen Alltag die Rolle der Inklusion verstehen. Zudem ist spannend herauszufinden, welche Herausforderungen sie im Umgang mit unterschiedlichen Lernvoraussetzungen erleben. Eine inklusive Schule sollte allen Kindern gerecht werden, unabhängig davon, ob sie Lernschwierigkeiten haben, den Unterricht durchschnittlich bewältigen oder über besondere Begabungen verfügen.

Mein besonderer Dank gilt Michelle Squido für die fachliche Begleitung und die wertvolle Unterstützung im gesamten Forschungsprozess. Ebenso danke ich den Lehrpersonen, die durch ihre Bereitschaft zur Teilnahme an den Interviews entscheidend zum Gelingen dieser Arbeit beigetragen haben. Für das Korrekturlesen und die persönliche Unterstützung danke ich meinem Vater herzlich.

2. Einleitung

2.1 Hinführung zum Thema

In der Schweiz obliegt die Entscheidung über das Bildungssystem den einzelnen Kantonen, sofern sie sich im Rahmen der Vorgaben der Bundesverfassung bewegen. Die vorliegende Evidenz führt dazu, dass es zu Unterschieden sowohl in den Lehrplänen als auch in den pädagogischen Ansätzen zwischen den Kantonen kommt. In den Jahren 2010 bis 2014 wurde von der D-EDK der Lehrplan21 entwickelt. Gemäss der Intention des Lehrplans wird eine Vereinheitlichung der Bildungsziele der Volksschule in der Deutschschweiz angestrebt. Im Kanton Zürich wurde dieser von 2018 bis 2020 in der Volksschule eingeführt (Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz [D-EDK], o. J.). Da nur der Kanton Zürich im Rahmen der vorliegenden Arbeit relevant ist, werden ausschliesslich dessen spezifische Rahmenbedingungen und Richtlinien berücksichtigt. Im Kanton Zürich umfasst die obligatorische Schulzeit zunächst zwei Jahre Kindergarten, der sich sechs Jahre Primarschule anschliessen. Abgeschlossen wird die obligatorische Schulzeit durch drei Jahre an der Oberstufe. Der Fokus dieser Arbeit liegt auf der Mittelstufe innerhalb der Primarschulzeit, d. h. auf der vierten bis sechsten Klasse.

Gemäss den kantonalen Vorgaben der Volksschule im Kanton Zürich ist die inklusive Beschulung von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf seit 2008 ein tragendes Prinzip. Diese Regelung findet ihre Grundlage in Art. 33 Abs. 1 des Zürcher Volksschulgesetzes (VSG, 2025), welches festlegt, dass Schülerinnen und Schüler mit besonderen Bedürfnissen, sofern es die Umstände erlauben, in der Regelschule unterrichtet werden sollen (Volksschulgesetz des Kantons Zürich [VSG], 2005, Art. 33 Abs. 1). Gemäss der gesetzlichen Verankerung sowie der nationalen Ausrichtung durch die Interkantonale Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich Sonderpädagogik (IVS) (Interkantonale Vereinbarung für soziale Einrichtungen (IVSE), o. J.) und der Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) durch die Schweiz wird die zentrale Rolle der Inklusion im heutigen Bildungssystem betont (UNO, 2006/2014). Damit trägt die Volksschule die Verantwortung, eine inklusive Schule für alle Schülerinnen und Schüler zu gestalten.

In diesem Kontext stellt sich die Frage, wie Kinder mit besonderen Begabungen und Talenten in ein inklusives Bildungssystem eingebunden und angemessen gefördert werden können. Der Begriff der Inklusion umfasst nicht ausschliesslich Kinder, die mit körperlichen, Lern- oder Verhaltensschwierigkeiten konfrontiert sind. Er erstreckt sich ebenfalls auf Kinder, die dem Unterrichtsstoff mit besonderer Leichtigkeit folgen oder in spezifischen Bereichen herausragende Fähigkeiten demonstrieren (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011).

In der vorliegenden Untersuchung wird der Begabungsbegriff nach Stamm (1999, S.10) zugrunde gelegt, der die Begabung als ein Potenzial für ungewöhnliche oder auffällige Leistungen definiert. Das Potenzial des Menschen entfaltet sich demnach im Zusammenspiel individueller Anlagen, persönlicher und sozialer Faktoren sowie fördernder oder hemmender Umwelteinflüsse. Von signifikanter Relevanz

ist in diesem Zusammenhang die Prämisse, dass Begabungen nicht als statisch, sondern als dynamisch und entwicklungsfähig zu betrachten sind.

Auf dieser Grundlage erfolgt im Kanton Zürich eine Unterscheidung zwischen Begabungsförderung und Begabtenförderung. Die Begabungsförderung findet im Rahmen des regulären Unterrichts statt und steht grundsätzlich allen Schülerinnen und Schülern offen. Das Ziel besteht darin, durch die Implementierung differenzierter und individualisierender Unterrichtsformen die Entfaltung von Potentialen zu fördern. Die Begabtenförderung ist ein spezifisches Bildungsangebot, das über den Regelunterricht hinausgeht und sich an besonders leistungsfähige Kinder richtet. Während im schulischen Kontext heilpädagogischen Fachkräften eine Schlüsselrolle in der gezielten Förderung von Gruppen oder Einzelpersonen zukommt, liegt für ausserschulische Angebote, wie spezielle Kurse oder Förderprogramme, die Verantwortung für die Umsetzung bei den Eltern, während die Durchführung durch externe Fachpersonen erfolgt (Stadt Zürich, Schulamt, Bereich Pädagogik, Fachstelle Begabungs- und Begabtenförderung, 2018). Da die Stadt Zürich als Vorreiterin für den ganzen Kanton gilt und einen starken Einfluss auf kantonale Fragen hat, wird diese Aussage für den Kanton mit implementiert, auch wenn kein gesamtkantonales Konzept ähnlich detailliert ausgearbeitet ist.

Die Implementierung einer inklusiven Begabungsförderung bei derzeit gleichzeitiger exklusiver Begabtenförderung stellt für Bildungseinrichtungen eine signifikante Herausforderung dar, da eine Inklusion in beiden Bereichen eigentlich vom Gesetz gefordert wird (Volksschulgesetz des Kantons Zürich [VSG], 2005, Art. 33 Abs. 1). Sie bewegen sich in einem Spannungsfeld zwischen dem Anspruch auf Gleichheit aller Lernenden und der Notwendigkeit, individuelle Unterschiede zu berücksichtigen. Gemäss der Bildungsdirektion des Kantons Zürich (2011) ist es essenziell, allen Kindern eine grundlegende Bildung zu vermitteln und gleichzeitig jeder und jedem einzelnen eine möglichst individuelle Förderung zu ermöglichen.

Dies wirft eine zentrale Fragestellung für die schulische Praxis auf. Wie kann individuelle Förderung gelingen, ohne die in Frage kommenden Kinder aus der Klassengemeinschaft herauszulösen? Eine mögliche Erklärung für diese Entwicklung liegt in der stärkeren Individualisierung des Unterrichts (Giesinger, 2025). Bildungsgerechtigkeit impliziert demnach nicht nur die Vermittlung homogener Inhalte, sondern die Gewährleistung gleicher Chancen für die Entfaltung kindlicher Begabungen in kognitiven, kreativen, sozialen oder praktischen Bereichen.

Die vorliegende Untersuchung ist von Relevanz, da sie die Umsetzung der Förderung aus der Perspektive der Lehrpersonen analysiert. Sie leitet einen praxisnahen Beitrag, der sowohl wissenschaftliche Erkenntnisse liefert als auch Schulen und verantwortlichen Personen ein konkretes Bild davon vermittelt, wie Begabungs- und Begabtenförderung im Schulalltag von Lehrpersonen in Bezug auf Inklusivität erlebt und bewertet wird.

2.2 Problemstellung und Forschungsfragen

Die vorliegende Untersuchung zielt darauf ab, einen Einblick in die Praxis der Begabungs- und Begabtenförderung aus der Perspektive von Lehrpersonen zu gewinnen. Im Mittelpunkt stehen dabei zwei zentrale Fragestellungen, welche die Einschätzungen und Bewertungen der Lehrkräfte beleuchten.

Zum einen wird analysiert, wie Lehrkräfte der Mittelstufe die von Fachkräften angebotenen Begabungs- und Begabtenförderangebote im schulischen Alltag wahrnehmen. Dabei interessiert insbesondere, welche konkreten Massnahmen und Konzepte in der Praxis Anwendung finden und welche Strukturen und Ressourcen den Lehrkräften bekannt sind. So entsteht ein differenziertes Bild davon, wie Begabungs- und Begabtenförderung in der schulischen Realität verankert sind und welche Faktoren ihre Umsetzungen prägen.

In Bezug auf das heilpädagogische Profil wird durch die Arbeit ein Beitrag zur aktiven Mitgestaltung des Bildungssystems geleistet, indem sie praxisnahe Ansätze zur Evaluation und Weiterentwicklung von Förderangeboten aufzeigt. Darüber hinaus erfüllt sie auch den Anspruch an wissenschaftliche Forschung, indem sie eine aktuelle bildungspolitische Fragestellung mittels angemessener methodischer Herangehensweise untersucht. Die vertiefte Auseinandersetzung mit dem Forschungsfeld trägt zudem zur Professionalisierung im heilpädagogischen Kontext bei (Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik [HfH], 2020).

Zum anderen richtet sich der Fokus der Arbeit auf die Bewertung dieser Angebote hinsichtlich ihrer Inklusivität. Dabei sollen neben den Bedingungen für ein Gelingen die Herausforderungen herausgearbeitet werden, die bei der Integration von Begabungs- und Begabtenförderung in den regulären Unterricht sichtbar werden. Von besonderem Interesse ist, inwiefern Lehrpersonen die Angebote als inklusionsförderlich wahrnehmen oder ob sie eher Hürden und Spannungsfelder zwischen individueller Förderung und gemeinsamer Beschulung erkennen. Daraus ergeben sich für diese Arbeit die folgenden Forschungsfragen:

1. Wie erleben Lehrpersonen der Mittelstufe (4. - 6.Klasse) an Zürcher Primarschulen die Umsetzung der von Fachlehrpersonen angebotenen Begabungs- und Begabtenförderangebote?

- Welche von Fachlehrpersonen erstellten konkreten Angebote und Konzepte der Begabungs- und Begabtenförderung werden von Lehrpersonen der Mittelstufe (4. - 6. Klasse) an Zürcher Primarschulen angewendet?

2. Wie bewerten Lehrpersonen der Mittelstufe (4. - 6. Klasse) an Zürcher Primarschulen diese Angebote im Hinblick auf Inklusion?

- Welche Gelingensbedingungen und Herausforderungen identifizieren Lehrpersonen bei der Umsetzung von inklusiver Begabungs- und Begabtenförderung im regulären Unterricht?

Mit der Beantwortung dieser Fragestellungen leistet die Arbeit einen praxisnahen Beitrag, der sowohl wissenschaftlich relevante Erkenntnisse liefert als auch für die schulische Praxis von Bedeutung ist.

Um die formulierten Forschungsfragen umfassend zu beantworten, wird in Kapitel 4 der gewählte qualitative Forschungsansatz erläutert. Dabei steht die Erfassung der individuellen Perspektiven von Lehrpersonen im Mittelpunkt, um ein tiefgehendes Verständnis ihrer Erfahrungen mit der inklusiven Begabtenförderung zu gewinnen.

2.3 Aufbau der Arbeit

Das folgende Kapitel erläutert den Aufbau der vorliegenden Arbeit und stellt den Werdegang der Untersuchung dar. Ziel ist es, die logische Abfolge der einzelnen Kapitel aufzuzeigen und deren jeweilige Funktion im Gesamtkontext der Arbeit zu verdeutlichen.

Nach der Einleitung in Kapitel 2, welche die thematische Hinführung, die Problemstellung und die Forschungsfragen präsentiert, bildet Kapitel 3 den theoretischen Bezugsrahmen der Arbeit. Es schafft die wissenschaftliche Grundlage, indem zentrale Begriffe und Modelle zur Begabung, Begabungs- und Begabtenförderung und Inklusion erläutert werden. Dabei werden verschiedene Begabungsmodelle vorgestellt und das Aktiotop-Modell nach Ziegler (2005) als zentrales Analyseinstrument berücksichtigt. Zudem wird das Verständnis von Inklusion im schweizerischen Bildungssystem dargelegt und die Schnittstelle zwischen Begabungsförderung und Inklusion im Kanton Zürich herausgearbeitet.

Darauf aufbauend beschreibt Kapitel 4 das methodische Vorgehen der empirischen Untersuchung. Es legt den qualitativen Forschungsansatz dar, erläutert das Forschungsdesign, die Auswahl der Stichprobe sowie die Erhebungs- und Auswertungsverfahren. Im Zentrum stehen hierbei das problemzentrierte Interview nach Witzel (1982 zitiert nach Misoch, 2019, S.71) und die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2008 zitiert nach Kruse, 2015, S. 398), mit denen die Wahrnehmungen der Lehrpersonen systematisch erhoben und interpretiert werden.

In Kapitel 5 werden die Ergebnisse der empirischen Analyse präsentiert. Die Befunde werden entlang der zentralen Themenbereiche strukturiert dargestellt, etwa zur Umsetzung von Begabungs- und Begabtenförderung, zum erlebten Handlungsspielraum der Lehrpersonen und zur Bewertung der Inklusivität bestehender Förderangebote.

Anschliessend nimmt Kapitel 6 die Diskussion der Resultate vor. Die Ergebnisse werden im Lichte des theoretischen Bezugsrahmens, insbesondere des Aktiotop-Modells nach Ziegler (2005), interpretiert. Zudem erfolgt die Beantwortung der Forschungsfragen, die Reflexion der Limitation der Studie sowie die Ableitung praktischer Implikationen für Schule und Unterricht. Abschliessend werden weiterführende Forschungsfragen formuliert.

Kapitel 7 schliesst die Arbeit mit dem Fazit ab. Es fasst die zentralen Erkenntnisse zusammen, beantwortet die Forschungsfragen abschliessend und reflektiert den Beitrag der Untersuchung für Theorie und Praxis der inklusiven Begabungsförderung.

3. Theoretischer Bezugsrahmen

Kapitel 3 umreist den theoretischen Rahmen, in dem sich die vorliegende Untersuchung zur Begabungs- und Begabtenförderung im inklusiven Schulkontext bewegt. Ziel ist es, die zentralen Konzepte von Begabung und Inklusion zu klären, um die empirische Analyse der Lehrpersonenperspektiven fundiert einordnen zu können.

Zunächst wird der Begabungsbegriff historisch und theoretisch eingeordnet, um die Komplexität des Konstrukts zu erfassen. Ausgehend von der Pluralität kognitiver Fähigkeiten (Gardner, 1999) werden das Münchener Begabungsmodell (Heller, 2001) sowie das dynamische Aktiotop-Modell (Ziegler, 2005) vorgestellt. Letzteres ist besonders relevant, da es Begabung als ein entwicklungsfähiges System aus individuellen Potenzialen und Umweltfaktoren begreift und damit die analytische Grundlage für die Betrachtung des Handlungsspielraums der Lehrpersonen liefert.

Im Anschluss wird der Inklusionsbegriff beleuchtet. Historische Entwicklungen, rechtliche Rahmenbedingungen und pädagogische Konzepte zeigen, wie Inklusion in der Schweiz verstanden und umgesetzt wird. Besonderes Augenmerk liegt auf der Integration besonders begabter Schülerinnen und Schüler in ein inklusives Bildungssystem, das Vielfalt als Normalität begreift.

Abschliessend wird die Schnittstelle von Begabungsförderung und Inklusion untersucht, wobei konkrete Förderprogramme und die Rolle der Lehrpersonen im Fokus stehen. Die theoretische Herleitung dieser Zusammenhänge bildet das Fundament für die empirische Analyse (Kapitel 5) und die Diskussion der Befunde (Kapitel 6), indem sie die subjektiven Erfahrungen der Lehrpersonen im Spannungsfeld zwischen individueller Förderung, inklusiver Praxis und institutionellen Rahmenbedingungen systematisch interpretierbar macht.

3.1 Begabung und Begabungsmodelle

Der Kanton Zürich bekennt sich klar zur inklusiven Beschulung (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011). Dabei wird auch die Förderung besonders begabter Kinder mit einbezogen. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, den Begriff der Begabung und geeignete theoretische Modelle zu seiner Erklärung und Förderung differenziert zu betrachten. Der folgende Abschnitt führt deshalb in die zentralen Begabungsmodelle ein, die als theoretischer Bezugsrahmen für die vorliegende Arbeit dienen. Die vorgestellten Modelle ergänzen und bedingen sich in ihren Aussagen untereinander. Das wichtigste Bezugsmodell für diese Forschungsarbeit ist das Aktiotop-Modell nach Ziegler, welches 2005 erstmals vorgestellt wurde und seitdem mehrfach modifiziert und erweitert worden ist.

Zunächst wird die Theorie der Multiplen Intelligenzen nach Gardner (1999) vorgestellt, die den traditionellen, eindimensionalen Intelligenzbegriff grundlegend erweitert. Gardner geht davon aus, dass Intelligenz nicht als eine einzige messbare Fähigkeit existiert, sondern als ein Zusammenspiel

verschiedener, voneinander weitgehend unabhängiger Intelligenzbereiche zu betrachten ist. Diese pluralistische Sichtweise trägt wesentlich dazu bei, Begabung als vielschichtiges und kontextabhängiges Phänomen zu verstehen.

Darauf aufbauend wird das Münchner Begabungsmodell von Heller (2001) erläutert. Es erweitert Gardners Ansatz, indem es kognitive, nicht-kognitive und umweltbezogene Faktoren systematisch miteinander verknüpft. Das Modell geht von Wechselwirkungen aus und betont damit die Bedeutung der schulischen und familiären Kontexte für die Entfaltung von Begabung und stellt einen wichtigen Übergang zu systemisch-dynamischen Ansätzen dar.

Auf dieser theoretischen Grundlage aufbauend wird im Folgenden das Aktiotop-Modell nach Ziegler (2005) vertieft, das einen dynamischen, systematisch orientierten Blick auf Begabung ermöglicht. Es begreift Begabungsentwicklung als einen wechselseitigen Prozess zwischen Person und Umwelt, bei dem Handlungsrepertoire, Ziel, subjektiver Handlungsraum und Lernumgebung in ständiger Interaktion stehen. Dadurch rückt das Modell nicht nur die individuellen Voraussetzungen der Lernenden, sondern auch die Qualität der schulischen Rahmenbedingungen in den Fokus (Ziegler, 2005). Für die vorliegende Arbeit ist dieser Ansatz besonders relevant, da er die Wahrnehmung und den Handlungsspielraum von Lehrpersonen als zentralen Akteuren in der Begabungs- und Begabtenförderung sichtbar macht und aufzeigt, wie institutionelle Strukturen die Entwicklung von Talenten und Begabungen fördern oder behindern können. Somit bietet das Aktiotop-Modell ein theoretisch fundiertes Instrument, um die Erfahrungen der Lehrpersonen im Spannungsfeld zwischen Inklusion, Differenzierung und schulischer Realität analytisch zu erfassen.

3.1.1 Definition von Begabung

Historische Entwicklung des Begabungsbegriffs

Der Begriff «Begabung» hat eine lange und facettenreiche Geschichte. Das Verständnis wandelte sich über die Jahrhunderte von einer transzendenten Gabe hin zu einem dynamischen, entwickelbaren Potenzial. In der Antike wurde Begabung als göttliche Gnade verstanden (Grupp, Dominguez-Lacasa und Friedrich-Nishio, 2003) und galt als Ausdruck göttlicher Abstammung. Bereits Konfuzius und Platon beschrieben besonders begabte Kinder als «himmlische Kinder», eine Bezeichnung, die die transzendente Dimension des Begriffs verdeutlicht (Ziegler, 2018, S.9).

Mit der Renaissance und der Reformation setzte sich zunehmend die Vorstellung durch, dass Begabung an die Person selbst gebunden sei und sich durch eigenes Handeln entfalten könne. Der Protestantismus verknüpfte Erfolg mit göttlichem Segen und betonte die Eigenverantwortung des Individuums (Weber, 1920 zitiert nach Ziegler, 2018, S.10). Damit wurde der Grundstein für das moderne Verständnis gelegt, Begabung als persönliche Leistungsmöglichkeit und Selbstverwirklichung zu begreifen (Passow, Mönks und Heller, 1993).

In der Aufklärung wurde der Begriff weiter säkularisiert. Der Mensch galt nun als vernunftbegabtes schöpferisches Wesen. Cassier (1998, zitiert nach Ziegler 2018, S. 10) beschreibt diesen Wandel als Übergang von göttlicher Inspiration zu einer konstruktivistischen Vorstellung des Menschen als Schöpfer neuer Erkenntnisse. In Folge der Säkularisierung des Begriffs erhob Wilhelm von Humboldt das Genie zum Bildungsideal seiner Zeit (Grupp, Dominguez-Lacasa und Friedrich-Nishio, 2003).

Moderne Begriffsauffassungen

Heute gilt Begabung überwiegend als säkulares, dynamisches Konstrukt, das sich unter günstigen Bedingungen entfalten kann (Ziegler, 2008). Im deutschsprachigen Raum wird meist der Begriff «Hochbegabung» verwendet, während international der Begriff «Begabung» genutzt wird (Ziegler, 2018, S.15). Autoren wie Csikszentmihalyi und Robinson (1986, zitiert nach Ziegler 2018, S.15) verwenden «Talent» synonym zu «Begabung», andere, etwa Feldman und Goldsmith (1986, zitiert nach Ziegler, 2018, S.16), verstehen darunter ein Potenzial, das sich erst entwickeln muss (Grupp, Dominguez-Lacasa und Friedrich-Nishio, 2003).

Auch Müller-Oppliger (2021) betont die historische Veränderung des Begabungsbegriffs: Während Begabung im frühen 20. Jahrhundert unter dem Einfluss naturwissenschaftlicher Denkweise häufig mit Intelligenz gleichgesetzt wurde, erweiterte sich das Verständnis seit den 1950er Jahren deutlich (Müller-Oppliger, 2021, S.204-205). De Haan und Havighurst (1957, zitiert nach Müller-Oppliger, 2021, S.205) identifizierten sechs Fähigkeitsbereiche, darunter intellektuelle, kreative, wissenschaftliche, soziale, technische und künstlerische Kompetenzen. Der sogenannte *Marland Report* (1972, zitiert nach Müller-Oppliger, 2021, S.205) definierte Begabung als nachgewiesene oder potenzielle Fähigkeiten in einem oder mehreren dieser Bereiche.

An diese erweiterte Sicht knüpft Roth (1966, zitiert nach Müller-Oppliger, 2021, S.205) mit seinem Konzept eines *pädagogischen Begabungsbegriffs* an. Er verstand Begabung als das Zusammenwirken von Erbe, Umwelt und dem «Ich» einer Person, also als dynamisches Potenzial, das durch Lern- und Entwicklungsprozesse aktiviert wird. Begabung ist demnach keine feste Eigenschaft, sondern eine «Möglichkeit», eine «produktive Lernfähigkeit» (Roth, 1966, zitiert nach Müller-Oppliger, 2021, S.205). Diese Sichtweise legt den Fokus auf pädagogische Förderung und Lernprozesse, die Begabungen überhaupt erst zur Entfaltung bringen.

Feldhaus und Jarwan (1993) zeigen in ihrer Sichtung der wissenschaftlichen Literatur, dass unterschiedliche Kriterien, etwa Intelligenz, Leistung oder Kreativität, zur Bestimmung von Begabung herangezogen werden, was zu divergierenden Definitionen führt. Diese Vielfalt verdeutlicht, dass Begabung kein objektiv messbares, sondern ein theoretisches und kontextabhängiges Konstrukt ist (Grupp, Dominguez-Lacasa und Friedrich-Nishio, 2003).

Ziegler (2008, zitiert in Ziegler, 2018, S. 17) schlägt schliesslich eine *delphische Definition* vor, nach der eine Person als hochbegabt gilt, wenn sie mit hoher Wahrscheinlichkeit Leistungsexzellenz erreicht, und als talentiert, wenn sie dieses Niveau möglicherweise erreicht. Diese entwicklungsorientierte Sichtweise betont die Wechselwirkung zwischen Person, Umwelt und Förderung und versteht Begabung als Potenzial, das durch geeignete Bedingungen realisiert werden kann (Ziegler, 2008).

Zusammenfassung

Begabung ist somit ein dynamisches, historisch gewachsenes und kulturell geprägtes Konzept, das biologische, intellektuelle, soziale und motivationale Komponenten umfasst. Aus der Perspektive von Ziegler (2008) und Müller-Oppliger (2021) ist Begabung weniger eine feststehende Eigenschaft als vielmehr ein entwicklungsfähiges System aus persönlichen Fähigkeiten und Umweltfaktoren. Diese wahrscheinlichkeitsbasierte, entwicklungsorientierte Perspektive (Ziegler 2008) liegt auch der vorliegenden Arbeit zugrunde. Sie impliziert, dass Begabung sich entwickelt. Im schulischen Kontext bedeutet dies, dass die Entfaltung dieser Begabung zur Leistungsexzellenz massgeblich von Umweltfaktoren und gezielter pädagogischer Förderung abhängt (Ziegler 2008). Um dieses Potenzial theoretisch zu fassen und die Interaktion der Komponenten zu analysieren, werden im folgenden Kapitel die zentralen Begabungsmodelle vorgestellt.

3.1.2 Überblick über ausgewählte Begabungsmodelle

Gardners Theorie der Multiplen Intelligenzen

Einen entscheidenden Impuls zur Erweiterung des Begabungsbegriffs liefert Howard Gardner (1999, 2006) mit seiner Theorie der Multiplen Intelligenzen (MI). Gardner definiert Intelligenz nicht als singuläre, messbare Grösse, sondern als die Fähigkeit, Probleme zu lösen oder Produkte zu schaffen, die innerhalb einer bestimmten kulturellen Umgebung wertgeschätzt werden (Gardner, 2006). Er postuliert sieben unabhängige Intelligenzbereiche (sprachlich, logisch-mathematisch, räumlich, musikalisch, inter- und intrapersonal, naturalistisch und existenziell) (Gardner, 2006).

Damit stellt sich Gardners Ansatz bewusst gegen das traditionelle IQ-Verständnis, das Intelligenz als einheitlich messbares Konstrukt betrachtet. Während die Schule meist sprachliche und logisch-mathematische Intelligenzen fördert, werden andere Bereiche wie musikalische, räumliche oder interpersonale Begabungen häufig vernachlässigt (Gardner, 1999). Gardners Theorie betont stattdessen die Pluralität kognitiver Stärken. Jede Person besitzt ein einzigartiges Profil aus unterschiedlichen Intelligenzen, die in variabler Kombination auftreten und nicht hierarchisch geordnet sind.

Zur Verdeutlichung dieser Pluralität entwickelte Gardner (2006) das Projekt *Spectrum*; ein Beobachtungsverfahren für Kinder, welches die Vielfalt der Intelligenzen in alltagsnahen Situationen sichtbar macht. In einem anregend gestalteten Lernumfeld («Lernlabor») werden Kinder bei Tätigkeiten beobachtet, die verschiedene Intelligenzbereiche ansprechen. Bei empirischen Versuchen stellte sich heraus, dass von unterschiedlichen Kindern jeweils unterschiedliche Interessen und somit Intelligenzbereiche bevorzugt wurden. Damit soll gezeigt werden, dass Begabungen kulturell eingebettet, dynamisch und kontextabhängig sind (Gardner, 2006).

Das zentrale Anliegen der MI-Theorie besteht somit darin, Lernen und Begabung ganzheitlich und differenziert zu verstehen. Intelligenzen sind nicht isoliert messbar, sondern entfalten sich in realen Handlungskontexten. Diese pluralistische Sichtweise bildet eine theoretische Grundlage für die

Forderung nach breiten, differenzierte Förderangeboten, die über rein kognitive Fähigkeiten hinausgehen und vielfältige Talente sichtbar machen.

Das Münchner Begabungsmodell (MBM) nach Heller

Das Münchner Begabungsmodell (Heller 2001) hat sich im deutschsprachigen Raum als einflussreicher Ansatz zur Erfassung von hochbegabten Schülerinnen und Schülern etabliert. Es stellt eine mehrdimensionale Konzeption dar, die Begabung als komplexes Zusammenspiel von Begabungsfaktoren, nicht-kognitiven Persönlichkeitsmerkmalen, Umweltmerkmalen und Leistungsbereichen betrachtet. Bei den Begabungsfaktoren orientiert sich das Modell an den «multiplen Intelligenzen» von Gardner (Heller, 2001). Diese Begabungsfaktoren stehen in Wechselwirkung mit den nicht-kognitiven Persönlichkeitsmerkmalen und diversen Umweltfaktoren. Sobald die persönlichen Potentiale zu Hochleistungen führen, spielen die nicht-kognitiven Persönlichkeitsmerkmale eine wichtige Rolle (Müller-Oppliger, 2021). Demnach geht auch das Münchner Begabungsmodell davon aus, dass Begabungsentwicklung ein Produkt aus dem Zusammenspiel von personeninternen Faktoren und personenexternen Sozialfaktoren ist (Heller, 2001). Dies führt dazu, dass das Modell einen klaren, strukturierten Rahmen bietet, der sich gut für die Konzeption von Förderprogrammen und die Identifizierung von Potenzialen in der Praxis eignet.

Abbildung 2: Münchner Hochbegabungsmodell nach Heller, Perleth und Lim (2005. S. 149)

Das Aktiotop-Modell nach Ziegler

Aufbauend auf den vorab genannten Ansätzen entwickelte Ziegler (2005) das Aktiotop-Modell der Begabungsentwicklung, das den Blick konsequent auf die Wechselwirkungen zwischen Person und Umwelt richtet. Es versteht Begabung als ein dynamisches System, in dem Lernen und Entwicklung durch die Interaktion individueller und kontextueller Bedingungen entstehen (Ziegler, 2018). Das Modell hebt hervor, dass die Begabungsentwicklung ein dynamischer Vorgang ist, welcher von Lerngelegenheiten, Ressourcen und Selbstwahrnehmung abhängt (Ziegler, 2018).

Ein zentrales Konzept des Aktiotop-Modells ist das Vorgängerprinzip. Es besagt, dass neue Lernschritte nur dann erfolgreich gelingen, wenn vorausgehende Entwicklungsstufen bereits bewältigt wurden (Ziegler, 2018, S.61). Das Lernen baut somit auf vorhandenen Kompetenzen auf. Fehlende Grundlagen können den Fortschritt behindern oder zumindest hemmen.

Beispielsweise kann ein Schüler oder eine Schülerin keine komplexen Texte verfassen, wenn ihm oder ihr das notwendige Vokabular oder Verständnis grammatikalischer Struktur fehlen. Lehrpersonen müssen daher sowohl Lernprozesse anschlussfähig gestalten als auch die individuellen Voraussetzungen der Lernenden berücksichtigen. Das Vorgängerprinzip hebt hervor, dass erfolgreiche Förderung nicht durch Beschleunigung, sondern durch zielgerichtete Aufbauarbeit entsteht (Dai und Renzulli, 2008, Ziegler, 2008).

Abbildung 3: Komponenten eines Aktiotops nach Ziegler (2005, zitiert nach Ziegler, 2018, S.63)

Das Aktiotop-Modell beschreibt die individuelle Begabungsentwicklung als Zusammenspiel von vier zentralen Komponenten (Ziegler, 2018, S.63-64):

1. *Handlungsrepertoire*: Diese Komponente beinhaltet alle aktuell verfügbaren Handlungen einer Person in einer bestimmten Entwicklungsphase, wobei insbesondere der momentane Leistungsstand in einer Domäne relevant ist.
2. *Ziele*: Individuelle Zielsetzungen, die das Handeln motivieren. Leistungsexzellenz setzt voraus, dass diese auf die Weiterentwicklung des Handlungsrepertoires ausgerichtet ist.
3. *Subjektiver Handlungsraum*: Er umfasst alle Handlungsoptionen, die eine Person in ihrer aktuellen Umwelt für möglich oder realistisch hält, unabhängig davon, ob sie objektiv erreichbar sind.
4. *Umwelt*: Die Umwelt stellt die externen Rahmenbedingungen dar, in der sich Lerngelegenheiten, Materialien, Mentorinnen und Mentoren befinden. Besonders bedeutsam ist die Qualität der Umwelt in jener Domäne, in der das Talent entwickelt wird.

(Ziegler 2018, S. 63-64).

Diese vier Komponenten sind dynamisch miteinander verknüpft. Veränderungen in einem Bereich (z.B. durch neue Lerngelegenheiten) können das gesamte Aktiotop modifizieren. Ziegler (2018, S.64) betont, dass nicht ein hoher IQ, sondern ein lernorientierter subjektiver Handlungsraum entscheidend für die Entwicklung von Begabung ist. Lernende müssen sich als handlungsfähig erleben, nur dann können sie vorhandene Ressourcen aktiv nutzen und erweitern (Ziegler und Stöger, 2008).

Relevanz des Aktiotop-Modells für die vorliegende Untersuchung

Für die vorliegende Untersuchung bildet das Aktiotop-Modell die zentrale theoretische Analysegrundlage. Es erlaubt, die Wahrnehmungen von Lehrpersonen im Kontext der Begabungs- und Begabtenförderung als Ausdruck der individuellen Aktiotope der Schülerinnen und Schüler zu interpretieren.

Insbesondere die Komponenten Umwelt und subjektiver Handlungsraum bieten ein analytisches Raster, um die Interviewaussagen deuten zu können:

- Aussagen über Ressourcen, Schulstrukturen oder Teamarbeit lassen sich der Umweltkomponente zuordnen.
- Aussagen über Selbstwirksamkeit, pädagogische Haltung oder Überzeugungen zur Inklusion beziehen sich auf den subjektiven Handlungsraum.

Das Modell macht deutlich, dass Begabungsförderung als wechselseitiger Prozess zwischen individuellen Überzeugungen und institutionellen Rahmenbedingungen verstanden werden muss. Es unterstützt somit die Analyse, wie Lehrpersonen ihre Handlungsmöglichkeiten einschätzen und wie schulische Umwelten diese Wahrnehmung begünstigen oder begrenzen.

In einer schulischen Realität, die sowohl Inklusion als auch individuelle Förderung betont, bietet das Aktiotop-Modell daher ein theoretisch fundiertes und praxisnahes Instrument, um Begabungsförderung als dynamisches Zusammenspiel von Person und Kontext zu verstehen. Es liefert zugleich ein

Interpretationsraster für die empirischen Ergebnisse dieser Arbeit und schliesst die Lücke zwischen theoretischem Konzept und pädagogischer Alltagspraxis.

3.2 Inklusion im Bildungswesen

3.2.1 Historische Entwicklung und aktueller Stand der Inklusion in der Schweiz

Die Entwicklung des Umgangs mit Lernenden in der Schweiz ist das Ergebnis eines tiefgreifenden Wandels im Bildungsverständnis, der von Exklusion über Separation und Integration bis hin zu heutigen inklusiven Bestrebungen reicht. Dieser Prozess wurde nicht primär durch interne Prozesse im Schulwesen, sondern vor allem durch nationale Gesetzgebungen, kantonale Reformen und internationale Menschenrechtsinitiativen geprägt, wie in den folgenden Abschnitten aufgezeigt wird:

Historische Entwicklung in der Schweiz

Die Entwicklung der sonderpädagogischen Praxis lässt sich, analog zu Sander (2004) und Wocken (2011), in vier Phasen gliedern: *Exklusion*, *Separation*, *Integration*, und *Inklusion*.

- **Exklusion:** Bis ins 19. Jahrhundert waren Kinder mit Behinderungen weitgehend vom Schulwesen ausgeschlossen. Nach Art. 54 des Unterrichtsgesetz vom Kanton Zürich (1859, zitiert nach Hofstetter, 2025, S.2) wurde es der Schule erlaubt, Kinder «wegen körperlicher oder geistiger Schwäche» von der Schulpflicht zu dispensieren. Bildung galt also nur für «unterrichtsfähige» Kinder.
- **Separation:** Ende des 19. Jahrhunderts entstanden erste Sonderklassen (Volksschulgesetz des Kantons Zürich, 1899, zitiert nach Hofstetter, 2025, S.3). So wurde zwar Bildung ermöglicht, aber zugleich Ausgrenzung festgeschrieben. Mit der Invalidenversicherung (1961, zitiert nach Hofstetter, 2025, S.4) und den Sonderklassen A-E ab den 1960er-Jahren wurde das segregierte System weiter ausgebaut.
- **Integration:** Einen Wendepunkt markierten die 1990er-Jahre. Das «Schulkonzept zur integrativen Schulung» (1990, zitiert nach Hofstetter, 2025, S.8) und das «Leitbild für das sonderpädagogische Angebot» (1996, zitiert nach Hofstetter, 2025, S.8) betonten die gemeinsame Bildung aller Kinder. Im revidierten Volksschulgesetz (VSG) von 2005 wurde schliesslich festgelegt, dass «integrative Schulungsformen die Regel sind, separative Massnahmen zu begründen sind» (Volksschulgesetz des Kantons Zürich [VSG], 2005, Art. 33 Abs. 1).
- **Inklusion:** Seit den 2010er-Jahren verfolgt die Schweiz verstärkt das Ziel, Bildungsinstitutionen strukturell inklusiv zu gestalten. Jedoch werden immer noch Kinder und Jugendliche in Separativen Sonderschulen unterrichtet (ZHAW, 2023).

Internationale Impulse und rechtliche Verpflichtungen

Ein zentraler Ausgangspunkt für die internationale Inklusionsbewegung war die *Salamanca-Erklärung* der UNESCO (1994), die von 92 Staaten unterzeichnet wurde, darunter auch die Schweiz. Sie betont das Recht jedes Kindes auf Bildung, die Anpassung von Schulsystemen an individuelle Bedürfnisse sowie die Rolle inklusiver Regelschulen als Schlüssel zu einer gerechten Gesellschaft (UNESCO, 1994).

2006 verabschiedete die UNO die *Behindertenrechtskonvention* (UN-BRK), welche die Rechte von Menschen mit Behinderung konkretisiert. Die Schweiz ratifizierte diese 2014 und verpflichtete sich damit, Barrieren abzubauen und ein inklusives Bildungssystem zu fördern (Inclusion Handicap, 2014). Der Dachverband Inclusion Handicap kritisiert jedoch in seinem Schattenbericht (2017), dass die Umsetzung bislang unvollständig sei, unter anderem aufgrund föderaler Unterschiede, fehlender Koordination und eines defizitorientierten Verständnisses von Behinderung.

Nationaler und kantonaler Rahmen

Auf Bundesebene ist die Sonderpädagogik in Art. 62 BV verankert und wird im *Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligung von Menschen mit Behinderung* (BehiG) konkretisiert (Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 1999, BehiG, 2002). Dieses verpflichtet die Kantone, die Integration von Kindern mit Behinderung in die Regelschule zu fördern (Art. 20 BehiG). Seit der Einführung des Nationalen Finanzausgleichs (NFA) im Jahr 2008 (Lanners, 2023) liegt die Verantwortung für die Sonderpädagogik vollständig bei den Kantonen.

Zur Koordination wurde die *Interkantonale Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich der Sonderpädagogik (Sonderpädagogik-Konkordat)* geschaffen, die 2007 verabschiedet wurde und 2011 in Kraft trat. Sie definiert gemeinsame Standards, regelt die Anerkennung von Leistungsanbietern und fördert die integrative Beschulung. Der Kanton Zürich trat dem Konkordat am 1. April 2015 bei (Gesetz über den Beitritt zur Interkantonalen Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich der Sonderpädagogik, 2014, LS 4110.32) (Kanton Zürich, 2014).

Im Kanton Zürich selbst bilden das *Volksschulgesetz (VSG, 2005)*, die *Verordnung über sonderpädagogische Massnahmen (VSM, 2007)* (Kanton Zürich, 2007) und die *Finanzierungsverordnung (FinVO, 2007)* (Schweizerischer Bundesrat, 2007) den Rahmen und sichern den Anspruch auf angemessene sonderpädagogische Unterstützung (Art. 33-40 VSG, 2005). Damit wurde die Inklusion rechtlich verankert, auch wenn ihre vollständige Umsetzung noch eine pädagogische und strukturelle Herausforderung darstellt.

Fazit und Ausblick

Die Schweiz hat mit der Ratifizierung der UN-BRK und dem Sonderpädagogik-Konkordat den rechtlichen Rahmen für inklusive Bildung geschaffen. Dennoch bleibt die Umsetzung fragmentiert, geprägt von föderalen Unterschieden und einem selektiven Bildungssystem. Die Entwicklung zeigt jedoch eine klare Tendenz, von der Exklusion über die Separation und Integration hin zu einem zunehmend inklusiven Verständnis von Bildung.

Während der rechtliche und historische Rahmen der Inklusion somit klar definiert ist, bleibt das konzeptuelle Verständnis in der pädagogischen Praxis oft uneinheitlich. Im folgenden Unterkapitel wird eine präzise Begriffsklärung definiert, welche die Darstellung des dieser Arbeit zugrunde liegenden Inklusionsverständnisses erläutert, das auch besonders begabte Personen einschliesst.

3.2.2 Begriffsklärung und Verständnis von Inklusion

Begriffliche Herkunft und Bedeutungswandel

Der Begriff *Inklusion* stammt aus dem Mittellateinischen *inclusivus* und bedeutete ursprünglich «einschliessen», «verschiessen» oder «versperren» (Kluge, 1999, S.401). Die spätere positiv assoziierte Bedeutung, «einschliessen» im Sinne von «einbeziehen» oder «dazugehören», geht auf religiöse Kontexte zurück, in denen sich Mönche zur Selbstkasteiung «einschlossen» (Giese, 2019, S.6-7).

Zunächst fand der Begriff Verwendung in der Mathematik, wo er das Verhältnis eines Elements zu einer übergeordneten Menge beschreibt (Giese, 2019, S.7). Erst in den 1990er-Jahren wurde Inklusion im bildungspolitischen und sonderpädagogischen Diskurs relevant. Seither hat sich der Begriff in der internationalen Fachwelt etabliert (Giese, 2019). Im Zuge dieser Entwicklung wurde es notwendig, Inklusion konzeptionell von Integration abzugrenzen, da letztere zunehmend als unzureichend empfunden wurde (Stein, 2008).

Pädagogisches Verständnis

Aus soziologischer Perspektive bezeichnet Inklusion die gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen am gesellschaftlichen Leben. Im pädagogischen Kontext steht der Begriff für das gemeinsame Lernen aller Kinder in einem Bildungssystem, unabhängig von individuellen Voraussetzungen, Fähigkeiten oder Bedürfnissen (Giese, 2019 14-19).

Entwicklungsmodell der inklusiven Bildung

Sander (2003) beschreibt die Entwicklung hin zu inklusiven Bildungssystemen in vier Stufen, die auch auf die Schweizer Bildungslandschaft übertragbar sind. Diese sind fast deckungsgleich mit der historischen Entwicklung der sonderpädagogischen Praxis in der Schweiz.

1. *Exklusion*: vollständiger Ausschluss von Menschen mit Beeinträchtigungen aus Bildung und Gesellschaft.
2. *Segregation*: Einrichtung separater Strukturen (z.B. Sonderschulen) zur spezifischen Förderung.
3. *Integration*: Gemeinsames Lernen bei gleichzeitiger Anpassung der Kinder an bestehende Strukturen.
4. *Inklusion*: Weiterentwicklung des Systems, das Vielfalt als Normalität begreift.

(Giese, 2019, S. 14-18).

Der Begriff Inklusion gewann insbesondere ab Mitte der 1990er-Jahre an Bedeutung, da der Integrationsansatz die tatsächliche Teilhabe nicht sicherstellte. Inklusion wird heute als Antwort auf diese Defizite verstanden, mit dem Ziel, Bildungsstrukturen von Beginn an so zu gestalten, dass sie allen Kindern gerecht werden, unabhängig von Behinderung, Herkunft, Geschlecht oder Leistungsfähigkeit (Stein, 2008).

Inklusion als pädagogisches Prinzip

Merz-Atalik (2008, S.25) definiert Inklusion als umfassenden Schulentwicklungsprozess, der die *Wertschätzung aller Mitglieder, die Teilhabesteigerung, den Abbau von Barrieren sowie die Weiterentwicklung von Kultur*, Struktur und Praktiken einer Schule umfasst. Inklusion bedeutet somit nicht nur die Förderung einzelner Gruppen, sondern die bewusste Gestaltung von Lernumgebungen, die alle Kinder einschliessen.

Auch Hinz (2008, S.33) betont, dass Inklusion sich auf sämtliche Dimensionen von Heterogenität bezieht. Auf dieser Grundlage versteht die vorliegende Arbeit Inklusion als universelles Prinzip, das auch Kinder mit besonderen Begabungen einschliesst.

Relevanz für die vorliegende Untersuchung

Der hier zugrunde gelegte Inklusionsbegriff folgt damit dem Ansatz von Merz-Atalik (2008) und Hinz (2008). Inklusion ist kein defizitorientiertes, sondern ein ressourcenorientiertes Konzept. Sie zielt auf die Förderung und Teilhabe aller Schülerinnen und Schüler ab, unabhängig davon, ob sie besonderer Unterstützung oder besonderer Förderung bedürfen. Besonders begabte Kinder sind damit Teil des inklusiven Spektrums und erfordern pädagogische Strategien, die Differenzierung, Herausforderung und Zugehörigkeit zugleich ermöglichen.

Diese inklusive Begabtenförderung stellt somit eine konsequente Weiterführung des Inklusionsgedankens dar. Sie setzt sowohl strukturelle Anpassungen als auch eine Haltung voraus, die Vielfalt als Bereicherung begreift und Lernangebote flexibel gestaltet.

Vor diesem Hintergrund beleuchtet das folgende Kapitel die konkreten Konzepte und Massnahmen der Begabtenförderung in Zürich und prüft, inwiefern deren Praxis dem hier definierten, universellen Inklusionsanspruch, der Teilhabe und Zugehörigkeit aller Lernenden, gerecht wird.

3.3 Schnittstelle: Begabtenförderung im Kontext von Inklusion

Nach einer theoretischen Auseinandersetzung mit dem Begabungs- und Inklusionsbegriff und deren Bedeutung für ein Bildungssystem, das Vielfalt als Normalität versteht, erfolgt nun die Fokussierung auf konkrete Förderprogramme, die im schulischen Alltag Anwendung finden. Ziel ist es zu analysieren, inwiefern die bestehenden Massnahmen zur Begabungs- und Begabtenförderung im Kanton Zürich im Sinne eines inklusiven Verständnisses von Bildung gestaltet sind.

Diese Analyse dient der kritisch-reflektierenden Diskussion der Inklusivität der Programme, wobei Inklusion als pädagogisches Prinzip verstanden wird, das die individuelle Förderung aller Schülerinnen und Schüler bei gleichzeitiger Sicherung ihrer Zugehörigkeit zur Klassengemeinschaft in den Mittelpunkt stellt. Die nachfolgende Darstellung der Programme bildet somit die Grundlage für die empirische Untersuchung in Kapitel 4 der Arbeit.

3.3.1 Unterscheidung Definition Begabungs- und Begabtenförderung

Die Begriffe *Begabungsförderung* und *Begabtenförderung* werden im wissenschaftlichen und insbesondere im bildungspolitischen Diskurs im Kanton Zürich häufig synonym verwendet, bezeichnen jedoch unterschiedliche Schwerpunkte innerhalb eines umfassenden Förderverständnisses (Stadt Zürich, Schulamt, Fachstelle Begabungs- und Begabtenförderung, 2018). Diese Unterscheidung ist zentral, um die theoretischen Modelle aus Kapitel 3.1.1 und 3.1.2 praxisnah auf die schulische Realität zu übertragen.

Begabungsförderung bezeichnet im schulischen Kontext die umfassende pädagogische Aufgabe, die individuellen Potenziale aller Schülerinnen und Schüler zu erkennen und zu entwickeln (Müller-Oppliger 2021). Sie geht davon aus, dass jedes Kind über spezifische Stärken und Interessen verfügt, die in einem anregenden und unterstützenden Umfeld entfaltet werden können. Begabungsförderung ist somit integraler Bestandteil des regulären Unterrichts und richtet sich an die gesamte Lerngruppe. Der Fokus liegt auf der Schaffung geeigneter Lernumgebungen, die durch Differenzierung, Individualisierung und vielfältige Lernanreize begabungsfördernd sind (Ziegler, 2008, Heller, 2001).

Demgegenüber umfasst Begabtenförderung spezifische Massnahmen für Schülerinnen und Schüler, die ein überdurchschnittliches Leistungsvermögen oder das Potenzial dazu aufweisen. Sie zielt darauf ab, diese besonderen Fähigkeiten gezielt zu vertiefen und weiterzuentwickeln. Während Begabungsförderung primär präventiv und ganzheitlich angelegt ist, ist Begabtenförderung selektiv und auf besonders leistungsfähige Kinder und Jugendliche ausgerichtet (Müller-Oppliger, 2021).

Im BBF-Konzept der Stadt Zürich wird diese Differenzierung klar operationalisiert:

«Die Begabungsförderung gehört zum Auftrag der Volksschule der Stadt Zürich. Es ist Aufgabe der Lehrpersonen, einen Unterricht zu gestalten, welcher es den Schülerinnen und Schülern ermöglicht, ihre individuellen Begabungen und Neigungen zu zeigen und diese zu entwickeln» (Stadt Zürich, Schulamt, Fachstelle Begabungs- und Begabtenförderung, 2018, S.6).

Begabtenförderung hingegen richtet sich an Schülerinnen und Schüler mit überdurchschnittlicher Leistungsfähigkeit oder dem Potenzial dazu. Diese Förderung erfolgt «primär im Regelunterricht», kann jedoch «durch schulinterne Pull-Out-Programme oder Forschungszentren» ergänzt werden (Stadt Zürich, Schulamt, Fachstelle Begabungs- und Begabtenförderung, 2018, S.26-28).

Beide Bereiche sind jedoch komplementär und bilden zusammen ein durchlässiges mehrstufiges Fördersystem (Müller-Oppliger, 2021). Im Zürcher *Schoolwide Enrichment Model* (SEM) (Rezulli und Reis

1994), das in vielen Schulen des Kantons implementiert ist, wird diese Durchlässigkeit durch das sogenannte *Drehtürmodell* strukturell verankert: Schülerinnen und Schüler können je nach Entwicklungsverlauf zwischen den Förderangeboten wechseln, wodurch individuelle Lernwege unterstützt und Exklusionen vermieden werden (Stadt Zürich, Schulamt, Fachstelle Begabungs- und Begabtenförderung, 2018).

Dieses Verständnis steht in enger Verbindung mit dem Aktiotop-Modell (Ziegler, 2005), das Begabung als dynamisches Zusammenspiel zwischen Person und Umwelt beschreibt. Begabungsförderung schafft die Lernumgebung, in der Begabtenförderung wirksam werden kann. Erst durch geeignete Umweltfaktoren, also Lernräume, die Neugier, Kreativität und Leistungsmotivation anregen, wird es möglich, dass hohe Begabungen sichtbar und weiterentwickelt werden können (Ziegler, 20018).

Müller-Oppliger (2021, S.55) fasst diese Zusammenhänge prägnant zusammen, indem er die Begabungsförderung als «pädagogische Verantwortung zur potenziellen Entwicklung aller Lernenden» und die Begabtenförderung als «konsequente Weiterführung dieser Verantwortung für Kinder mit besonderem Leistungspotenzial» beschreibt. Beide Bereiche sind somit untrennbar miteinander verbunden und bilden gemeinsam ein inklusives Förderverständnis, das nicht auf Exklusivität, sondern auf Teilhabe und Entwicklung basiert.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Begabungsförderung den inklusiven Rahmen für die Entwicklung individueller Talente schafft, während Begabtenförderung die spezifische Vertiefung und professionelle Unterstützung jener Lernenden ermöglicht, die bereits über ein hohes Begabungspotential verfügen. Im Sinne der Zürcher BBF wird somit ein «durchgängiges und durchlässiges Modell» verfolgt, das es allen Kindern erlaubt, «ihre individuellen Begabungen zu entdecken, zu entfalten und Exzellenz zu erreichen» (Stadt Zürich, Schulamt, Fachstelle Begabungs- und Begabtenförderung, 2018, S.7).

3.3.2 Konzepte und Massnahmen der Begabtenförderung

Struktur und Elemente der Förderprogramme

Die in der Stadt und im Kanton Zürich implementierten Programme zur Begabungs- und Begabtenförderung (BBF) basieren auf dem *Schoolwide Enrichment Model* (SEM) von Rezulli und Reis (1994). Dieses Modell bildet die theoretische Grundlage der kantonalen Förderpraxis und ist auf drei Ebenen organisiert, die sich in Zielgruppe und Förderintensität unterscheiden, den Regelunterricht, die Pull-Out-Programme (POP) und die Forschungszentren (Stadt Zürich, Schulamt, Fachstelle Begabungs- und Begabtenförderung, 2018).

Auf der ersten Ebene, dem Regelunterricht, steht die Begabungsförderung für alle Schülerinnen und Schüler im Vordergrund. Ziel ist es, individuelle Potenziale frühzeitig zu erkennen und durch differenzierte und individualisierte Unterrichtsformen gezielt zu fördern. Damit wird Vielfalt als Ausgangspunkt schulischer Entwicklung verstanden und der Unterricht soll so gestaltet sein, dass alle Kinder,

unabhängig von Leistungsstand oder Begabungsprofil, anspruchsvolle Lerngelegenheiten erhalten (Reis, Renzulli und Müller-Oppliger, 2021).

Die zweite Ebene bilden die Pull-Out-Programme (POP), die sich an Kinder mit ausgeprägten Begabungen richten. Diese Programme bieten vertiefende und erweiternde Lernangebote, die über den Regelunterricht hinausgehen und meist projektorientiert oder forschend angelegt sind. Sie werden von speziell qualifizierten Fachpersonen betreut, die über ein *Certificate of Advanced Studies* (CAS) in integrierter Begabungs- und Begabtenförderung verfügen. Diese Fachkräfte übernehmen sowohl die Planung als auch die Durchführung der Programme und unterstützen Lehrpersonen bei der Identifikation geeigneter Schülerinnen und Schüler (Reis, Renzulli und Müller-Oppliger, 2021).

Auf der dritten Ebene befinden sich die Forschungszentren, die insbesondere für besonders leistungsstarke und hochbegabte Schülerinnen und Schüler konzipiert sind. In diesen Einrichtungen werden individuelle Projekte, Mentoring-Programme und Kooperationen mit Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Praxis ermöglicht. Ziel dieser Ebene ist die gezielte Förderung exzellenter Leistungen und die Begleitung individueller Forschungs- oder Entwicklungsprozesse.

Das gesamte Modell wird durch das sogenannte Drehtürprinzip ergänzt, das flexible Übergänge zwischen den drei Ebenen ermöglicht (Stadt Zürich, Schulamt, Fachstelle Begabungs- und Begabtenförderung, 2018, S.31-32). Dadurch können Schülerinnen und Schüler, je nach Entwicklungsstand und Lernfortschritt, zwischen Regelunterricht, POP und Forschungszentrum wechseln. Diese Durchlässigkeit erlaubt eine bedarfsgerechte Förderung und trägt dazu bei, Begabungen dynamisch zu begleiten. Ergänzend zu diesen Strukturen existieren Mentorate und Ressourcenzimmer, die die Lernprozesse fördern. Eine kontinuierliche Dokumentation der individuellen Entwicklung wird in einem Lernportfolio festgehalten, das sowohl Reflexion als auch Transparenz über die Lernprozesse dokumentiert (Stadt Zürich, Schulamt, Fachstelle Begabungs- und Begabtenförderung, 2018).

3.3.3 Herausforderungen und Chancen der inklusiven Begabungs- und Begabtenförderung

Positive Aspekte im Sinne von Inklusion

Unter Berücksichtigung des in dieser Arbeit zugrunde gelegten Inklusionsbegriffs, der sich an den Ausführungen von Merz-Atalik (2008) und Hinz (2008) orientiert und Inklusion als umfassendes pädagogisches Prinzip versteht, das die Teilhabe aller Kinder unabhängig von individuellen Voraussetzungen anstrebt, zeigt sich ein differenziertes Bild der Inklusivität dieser Programme.

Positiv hervorzuheben ist, dass die Zürcher BBF die Vielfalt von Begabungen grundsätzlich anerkennt. Neben kognitiven Fähigkeiten werden auch musisch-kreative, soziale oder praktische Begabungen berücksichtigt, was einem erweiterten Inklusionsverständnis entspricht (Stadt Zürich, Schulamt, Fachstelle Begabungs- und Begabtenförderung, 2018). Die Betonung eines individualisierenden und differenzierenden Unterrichts in der Regelklasse verdeutlicht, dass die Förderung nicht exklusiv Begabten

vorbehalten ist, sondern als integraler Bestandteil des allgemeinen Bildungsauftrags verstanden wird. Das flexible Drehtürmodell ermöglicht es den Schülerinnen und Schülern zudem, je nach Entwicklung und Bedürfnis, in verschiedenen Förderangeboten ein- oder auszutreten. Das gesamte Konzept berücksichtigt Faktoren wie soziale Herkunft, Migrationshintergrund und/oder Teilleistungsschwächen bei der Förderung (Stadt Zürich, Schulamt, Fachstelle Begabungs- und Begabtenförderung, 2018).

Strukturelle Barrieren und das Dilemma der Selektivität

Gleichzeitig zeigen sich jedoch auch kritische Punkte in Bezug auf die Inklusivität der Programme. Der Zugang zu Pull-Out-Programmen (POP) und Forschungszentren ist selektionsbasiert und setzt neben erbrachter Leistung auch Persönlichkeitsmerkmale wie Kreativität und Leistungswille voraus (Reis, Renzulli und Müller-Oppliger, 2021). Diese Selektionspraxis kann exkludierend wirken, insbesondere für Kinder, deren Potentiale aufgrund sozialer, emotionaler oder sprachlicher Belastung noch nicht sichtbar geworden sind (Reis, Renzulli und Müller-Oppliger, 2021). Darüber hinaus ist die Umsetzung der BBF in hohem Masse von den verfügbaren personellen, finanziellen und zeitlichen Ressourcen abhängig, was zu Ungleichheiten zwischen Schulen führen kann. Ein signifikanter Anteil der Begabtenförderung findet ausserhalb des Klassenverbandes statt (Stadt Zürich, Schulamt, Fachstelle Begabungs- und Begabtenförderung, 2018). Damit besteht die Gefahr, dass begabte Schülerinnen und Schüler vom sozialen und lernbezogenen Kontext der Klasse isoliert werden, was im Widerspruch zur Idee eines gemeinsamen Lernraums aller Kinder steht.

Fazit

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass das Zürcher Modell signifikante Elemente einer inklusiven Begabungsförderung aufweist und sich um eine diversitätsorientierte Umsetzung bemüht. Dennoch bestehen weiterhin strukturelle Barrieren, insbesondere in Bezug auf die Zugangsbedingungen und die Verortung der Angebote ausserhalb des regulären Schulsystems. Eine konsequente Weiterentwicklung im Sinne des Inklusionsverständnisses dieser Arbeit müsste darauf abzielen, alle Förderangebote stärker in den Klassenunterricht zu integrieren und systematisch darauf hinzuarbeiten, dass kein Kind aufgrund individueller Voraussetzungen vom Zugang zur Förderung ausgeschlossen wird. Die erfolgreiche Reduktion dieser strukturellen Barrieren sowie die tägliche Umsetzung der differenzierten Förderangebote liegen zumeist in der Hand der Lehrpersonen. Daher beleuchtet das folgende Unterkapitel die zentrale Rolle der Lehrperson bei der Begabtenförderung und analysiert, welche Einstellungen und Kompetenzen für die Gestaltung einer inklusiven Lernumgebung erforderlich sind.

3.3.4 Rolle von Lehrpersonen und deren Einstellung

Lehrpersonen als Begleiterinnen und Begleiter im Begabungsprozess

Im Kontext einer inklusiven Begabungsförderung kommt der Rolle der Lehrperson eine doppelte Bedeutung zu. Sie agiert einerseits als Begleiterin im individuellen Lernprozess und andererseits als Gatekeeper im Zugang zu spezifischen Fördermassnahmen (Behrensen & Solzbacher, 2016, S. 106). Als Beobachter*innen, Berater*innen und Gestalter*innen individueller Lernprozesse nehmen Lehrpersonen in der entscheidenden Phase der Talententwicklung eine Schlüsselfunktion ein, indem sie Potenziale erkennen und gezielt unterstützen (Hinze, 2022). Im Rahmen des Aktiotop-Modells (Ziegler, 2005) wird Talentförderung als dynamischer Entwicklungsprozess verstanden, der auf der Reflexion individueller Ziele, Ressourcen und Handlungsmöglichkeiten basiert. Lehrpersonen gestalten diesen Prozess, mit bewusstem, zielgerichtetem Üben unter Anleitung und mit kontinuierlichem Feedback (Ziegler, 2018). Damit übernehmen sie die Rolle einer reflexiven Lernbegleitung, die Entwicklungsräume eröffnet, anstatt Lernwege vorzugeben.

Kompetenzen für eine inklusive und begabungsfördernde Praxis

Um den Anforderungen einer inklusiven und begabungsorientierten Schule gerecht zu werden, benötigen Lehrpersonen ein breites Kompetenzspektrum. Die Bildungsdirektion des Kantons Zürich beschreibt zentrale Kompetenzbereiche, die für die Umsetzung einer individuellen und differenzierten Förderung wesentlich sind (Mittelschul- und Berufsbildungsamt des Kantons Zürich & Schulleiterkonferenz der Züricher Mittelschulen, 2013). Dazu gehören insbesondere:

- *Persönliche und soziale Kompetenzen:* Wertschätzung, Authentizität, Frustrationstoleranz und Engagement bilden die Basis, um vertrauensvolle Beziehungen zu Lernenden aufzubauen. Lehrpersonen sollen auf individuelle Bedürfnisse eingehen, Achtsamkeit im Umgang mit Defiziten zeigen und konstruktive Unterstützung leisten.
- *Interaktions- und Beziehungskompetenz:* Eine respektvolle, lebendige Kommunikation mit Schülerinnen und Schülern schafft eine lernförderliche Atmosphäre. Lehrpersonen fördern Kooperation, sorgen für gegenseitige Akzeptanz und ermöglichen soziales Lernen.
- *Fachkompetenz:* Fundiertes Fachwissen und die Fähigkeit, Inhalte an individuelle Voraussetzungen anzupassen, sind zentrale Elemente erfolgreicher Begabungsförderung. Wesentlich ist dabei, fachliche Inhalte nachvollziehbar zu strukturieren und für die Lernenden bedeutsam zu gestalten.
- *Didaktisch-methodische Kompetenz:* Differenzierung, Individualisierung und Förderung selbstgesteuerten Lernens gehören zu den Kernprinzipien einer begabungsfördernden Didaktik. Lehrpersonen müssen den Unterricht flexibel planen, variabel gestalten und Lernprozesse transparent machen.
- *Professionelle Weiterentwicklung:* Kontinuierliche Reflexion und Weiterbildung sind unerlässlich, um neue Erkenntnisse aus Forschung und Praxis zu integrieren. Kollegiales Feedback und der Transfer in den Schulalltag fördern die Professionalisierung im Sinne einer lernenden

Organisation. (Mittelschul- und Berufsbildungsamt des Kantons Zürich & Schulleiterkonferenz der Züricher Mittelschulen, 2013)

Diese Kompetenzdimensionen verdeutlichen, dass Lehrpersonen sowohl über diagnostische Sensibilität als auch über pädagogische Kreativität verfügen müssen, um Potenziale wahrzunehmen und gezielt zu fördern. Besonders im Bereich der Begabungs- und Begabtenförderung wird die Fähigkeit zur differenzierten Beobachtung und individuellen Unterstützung zur Schlüsselkompetenz.

Haltung und professionelle Einstellung als Schlüssel zur Inklusion

Neben Wissen und Können ist die pädagogische Haltung der Lehrpersonen entscheidend für die Umsetzung inklusiver und begabungsfördernder Praktiken. Die deutsche Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hebt in ihrem Leitdokument (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GWA), 2025) hervor, dass Haltung als Kernelement professionellen pädagogischen Handelns verstanden werden muss. Eine inklusive Haltung basiert auf der Überzeugung, dass Vielfalt als Chance und nicht als Belastung wahrgenommen wird. Sie umfasst die Bereitschaft, individuelle Unterschiedlichkeiten als Bereicherung des gemeinsamen Lernens zu begreifen und eine wertschätzende, respektvolle Gemeinschaft zu fördern (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GWA), 2025).

Die Reflexion der eigenen Haltung gilt als zentrales Element professioneller Entwicklung. Sie stärkt das Selbstwirksamkeitserleben und führt dazu, dass Lehrpersonen ihre eigene Professionalität weiterentwickeln (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GWA), 2025). Eine reife Haltung entsteht dort, wo Vertrauen, Anerkennung und eine Kultur des gleichberechtigten Dialogs zwischen allen Beteiligten gepflegt werden.

Darüber hinaus versteht die GEW Inklusion (2025) als ein Beziehungskonzept zwischen Kindern, zwischen Lehrpersonen und Lernenden, innerhalb des Kollegiums sowie im Austausch mit Eltern. Beziehungskompetenz bildet damit die Grundlage für gelingende Inklusion: Lehrpersonen, die stabile und empathische Beziehungen aufbauen können, schaffen die Basis für Teilhabe, Motivation und nachhaltiges Lernen.

Fazit

Die Rolle der Lehrperson in der inklusiven Begabungs- und Begabtenförderung ist vielschichtig. Sie ist Beobachter*in, Ermöglicher*in, Coach und zugleich strukturelle Vermittler*in zwischen individuellen Bedürfnissen und institutionellen Rahmenbedingungen. Ihre Haltung, ihr fachliches Wissen und ihre Beziehungskompetenz entscheiden darüber, ob Begabungen erkannt und gefördert oder übersehen und vernachlässigt werden. Die Professionalisierung in diesem Bereich verlangt daher eine fortlaufende Reflexion über Werte, Einstellungen und pädagogische Verantwortung. Sie dient als Grundlage einer Schule, die alle Kinder in ihrer Vielfalt ernst nimmt und fördert.

Die theoretische Herleitung des Inklusionsbegriffs (Kapitel 3.2.1), die Analyse der Zürcher Förderprogramme (Kapitel 3.3.2 und 3.3.3) sowie die Bestimmung der professionellen Anforderungen an Lehrpersonen bilden somit das analytische Fundament dieser Arbeit. Im folgenden Kapitel 4 wird

dargelegt, wie die subjektiven Erfahrungen der Lehrpersonen in Bezug auf diese komplexen Anforderungen empirisch untersucht und interpretiert werden.

4. Forschungsdesign und Methodik

Kapitel 4 beschreibt das methodische Vorgehen der vorliegenden Untersuchung und legt die wissenschaftliche Grundlage für die Beantwortung der Forschungsfragen. Ziel ist es, das Forschungsdesign, den Datenerhebungsprozess sowie die Auswertungsmethodik transparent und nachvollziehbar darzustellen, um die Güte und Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse zu gewährleisten.

Ausgehend von den Forschungsfragen zur Wahrnehmung und Umsetzung inklusiver Begabungs- und Begabtenförderung durch Lehrpersonen der Mittelstufe im Kanton Zürich wurde ein qualitativer, explorativer Forschungsansatz gewählt. Dieses Vorgehen ermöglicht es, subjektive Kontexte zu rekonstruieren. Die qualitative Herangehensweise folgt einem interpretativen Paradigma, das die soziale Wirklichkeit und die Handlungslogiken der Lehrpersonen als durch subjektive Bedeutungszuschreibungen konstruiert versteht.

Das Kapitel gliedert sich wie folgt: In Abschnitt 4.1 wird der Forschungsansatz und das Studiendesign erläutert. Abschnitt 4.2 beschreibt die Stichprobenstrategie und Auswahl der Untersuchungseinheiten. Die Datenerhebung mittels leitfadengestützter Interviews wird in Abschnitt 4.3 vorgestellt, während Abschnitt 4.4 das Vorgehen der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring darlegt. Abschliessend werden in Abschnitt 4.5 die Einhaltung methodischer Qualitätskriterien sowie ethische Überlegungen diskutiert.

Diese systematische Darstellung des methodischen Vorgehens schafft die Grundlage, die empirischen Ergebnisse in Kapitel 5 im Hinblick auf ihre Entstehungsbedingungen, Reichweite und Aussagekraft kritisch zu reflektieren.

4.1 Forschungsansatz und Studiendesign

Die vorliegende Untersuchung wird durch die folgenden Forschungsfragen geleitet:

- 1. Wie erleben Lehrpersonen der Mittelstufe (4. - 6.Klasse) an Zürcher Primarschulen die Umsetzung der von Fachlehrpersonen angebotenen Begabungs- und Begabtenförderangebote?**
 - Welche von Fachlehrpersonen erstellten konkreten Angebote und Konzepte der Begabungs- und Begabtenförderung werden von Lehrpersonen der Mittelstufe (4. - 6. Klasse) an Zürcher Primarschulen angewendet?

2. Wie bewerten Lehrpersonen der Mittelstufe (4. - 6. Klasse) an Zürcher Primarschulen diese Angebote im Hinblick auf Inklusion?

- Welche Gelingensbedingungen und Herausforderungen identifizieren Lehrpersonen bei der Umsetzung von inklusiver Begabungs- und Begabtenförderung im regulären Unterricht?

Zur Beantwortung dieser Fragen wurde ein qualitativer Forschungsansatz gewählt, da dieser besonders geeignet ist, subjektive Sichtweisen, individuelle Erfahrungen und persönliche Bedeutungszuschreibungen zu erfassen (Kruse, 2015). Ziel der Arbeit ist es, die Wahrnehmungen und Einschätzungen von Lehrpersonen im Hinblick auf die Inklusivität der Begabungs- und Begabtenförderung (BBF) an Zürcher Schulen zu verstehen. Im Zentrum stehen dabei nicht messbare Fakten oder generalisierbare Häufigkeiten, sondern die subjektiven Deutungen und Handlungslogiken der beteiligten Akteurinnen und Akteure. Die Studie folgt somit einem interpretativen Paradigma, das auf Verstehen statt Erklären zielt und soziale Phänomene in ihrem Kontext analysiert (Misoeh, 2019).

Das Forschungsdesign der Arbeit lässt sich als explorative qualitative Studie im Sinne von Döring (2023) beschreiben. Explorative Studien dienen dazu, neue Themenfelder oder bislang wenig erforschte Phänomene systematisch zu erschliessen und dabei individuelle Sichtweisen, Strukturen und Bedeutungszusammenhänge herauszuarbeiten. Sie zielen nicht auf Hypothesenprüfung, sondern auf Erkenntnisgewinn durch Offenheit und interpretative Tiefenanalyse (Döring 2023). In dieser Arbeit bedeutet dies, dass die subjektiven Erfahrungen und Haltungen der Lehrpersonen zur Umsetzung der BBF explorativ untersucht werden, um bisher wenig beleuchtete Spannungsfelder und Gelingensbedingungen zu identifizieren.

Zur Datenerhebung wird das problemzentrierte Interview nach Witzel (1985) eingesetzt, während die erhobenen Daten mittels der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2008) ausgewertet werden. Die empirische Untersuchung, die sich auf Lehrpersonen der Mittelstufe im Kanton Zürich beschränkt, wurde im September 2025 durchgeführt. Durch die Kombination dieser beiden Verfahren wird eine methodisch kohärente und wissenschaftlich fundierte Grundlage geschaffen, um die subjektiven Perspektiven der Lehrpersonen systematisch zu erfassen und auszuwerten.

Das qualitative Paradigma dieser Untersuchung ermöglicht es, das Zusammenspiel von individuellen Haltungen, institutionellen Rahmenbedingungen und strukturellen Barrieren zu rekonstruieren. Die explorative Anlange der Studie bietet dabei einen geeigneten Rahmen, um die Erfahrungen der Lehrpersonen als zentrale Akteure in der Umsetzung der BBF differenziert zu beleuchten und empirisch nachvollziehbar zu machen.

Im Anschluss an dieses Kapitel werden die zentralen methodischen Schritte des Forschungsprozesses detailliert beschrieben: Kapitel 4.2 erläutert die Auswahl und Zusammensetzung der Stichprobe, Kapitel 4.3 beschreibt die Durchführung der Datenerhebung und Kapitel 4.4 stellt das Vorgehen bei der Auswertung der Daten dar.

4.1.1 Entwicklung und Struktur des Interviewleitfadens

Die Erstellung des Interviewleitfadens stellt einen zentralen methodischen Schritt dieser Untersuchung dar, da er die Grundlage für die Erhebung relevanter Daten bildet und die Qualität der Interviews maßgeblich beeinflusst. Um diese Qualität zu erreichen wurde ein Leitfaden erstellt, der sich an das SPSS-Verfahren nach Helfferich (2009, S. 182-189) anlehnt.

Zunächst wurden potenzielle Leitfragen im Rahmen eines Brainstormings gesammelt, anschliessend hinsichtlich ihrer Eignung für die Beantwortung der Forschungsfragen geprüft und in thematische Kategorien sortiert. Im letzten Schritt wurden sie zu einem strukturierten Leitfaden verdichtet. Dieser Prozess verlief zirkulär, sodass Anpassungen auf Grundlage theoretischer Reflexionen und praktischer Erwägungen jederzeit vorgenommen werden konnten.

Bei der Formulierung der Fragen wurde besonders darauf geachtet, dass diese keine reine Faktenabfrage darstellen, sondern das Relevanzsystem der Befragten aktivieren und subjektive Bedeutungen erfassen (Kruse, 2015, 227-236). Damit wurde gewährleistet, dass die individuellen Erfahrungen und Einschätzungen der Lehrpersonen im Zentrum stehen.

4.1.2 Durchführung und Transkription

Vor der Hauptuntersuchung wurde ein Pre-Test mit einer nicht an der Studie beteiligten Lehrperson durchgeführt, um Verständlichkeit, Reihenfolge und Offenheit der Fragen zu überprüfen. Auf Grundlage der Rückmeldungen wurden kleinere Anpassungen an der Formulierung einzelner Leitfragen vorgenommen.

Die Rekrutierung der Teilnehmenden erfolgte über persönliche Kontakte und schulinterne Netzwerke. Nach der Zusage der Lehrpersonen wurden individuelle Gesprächstermine vereinbart. Die Interviews fanden im September 2025 statt, dauerten jeweils zwischen 15 und 35 Minuten und wurden vorwiegend vor Ort an den jeweiligen Schulen der Teilnehmenden durchgeführt. In Einzelfällen erfolgte die Datenerhebung online über eine gesicherte Videoplattform. Alle Interviews wurden mit Einverständnis der Befragten audioaufgezeichnet und anschliessend anonymisiert gespeichert, um Datenschutz und Anonymität zu gewährleisten.

Transkription und Datensicherung

Zur Vorbereitung der Auswertung wurden die Audioaufnahmen in Textform überführt, da das Transkript als unverzichtbare Grundlage für die systematische Analyse dient (Kruse, 2015, S.341-360). Die Transkription erfolgte wortgetreu durch die Autorin mit der Verwendung des Programms «noScribe».

Da sich die qualitative Inhaltsanalyse primär auf den inhaltlichen Gehalt der Aussagen fokussiert, wurde eine selektive Transkription gewählt. Dabei wurde sich auf den wörtlichen Inhalt konzentriert, während parasprachliche Merkmale (z.B. Pausen, Betonungen) nur in relevanten Fällen vermerkt

wurden (Halcomb und Davidson, 2006, S.40, zitiert in Misoch, 2019, S. 270). Anzumerken ist, dass die Interviews muttersprachlich auf Schweizerdeutsch geführt und ins Schriftdeutsche transkribiert wurden. Dadurch sind einige Sätze in den Aussagen grammatikalisch falsch und von der Wortwahl her ungenau. Diese Ungenauigkeit wurde aber zu Gunsten der Authentizität beibehalten. Diese Vorgehensweise erwies sich als angemessen, da eine linguistische detaillierte Transkription für die inhaltliche Rekonstruktion der subjektiven Perspektiven der Lehrpersonen nicht erforderlich war (Misoch, 2019).

Die fertigen Transkripte wurden anschliessend sorgfältig überprüft und mit den Audioaufnahmen abgeglichen, um die inhaltliche Genauigkeit und Vollständigkeit der Daten zu gewährleisten. Die sorgfältige Durchführung, Dokumentation und Transkription der Interviews bildet somit die methodische belastbare Grundlage für die anschliessende qualitative Inhaltsanalyse.

4.2 Stichprobe und Auswahl der Untersuchungseinheiten

Aufbauend auf dem qualitativen Forschungsansatz dieser Arbeit, der die Herausarbeitung individueller Perspektiven in den Vordergrund stellt (Kruse, 2015, S. 237), erfolgte die Stichprobenziehung gezielt und theoriebasiert. Im Fokus steht dabei nicht die Häufigkeit bestimmter Phänomene, sondern deren Ausprägung, Struktur und Bedeutungszusammenhänge. Ziel ist es, subjektive Sichtweisen von Lehrpersonen zur Inklusivität der Begabungs- und Begabtenförderung (BBF) sichtbar zu machen und diese in ihrer individuellen Kontextualisierung zu verstehen.

4.2.1 Strategie der gezielten Auswahl

Die Auswahl der Untersuchungsteilnehmenden erfolgte nach dem Prinzip des kontrastierenden Samplings (Kruse, 2015, S. 240-248). Dieses Verfahren verfolgt das Ziel, innerhalb einer kleinen Stichprobe möglichst unterschiedliche Fälle zu erfassen, um ein breites Spektrum an Perspektiven und Strukturen herauszuarbeiten. Damit soll nicht statistische Repräsentativität, sondern inhaltliche Vielfalt und theoretische Sättigung erreicht werden (Kruse, 2015, S. 240-248).

Die Grundgesamtheit der Untersuchung umfasst alle Lehrpersonen der Mittelstufe (4. – 6. Klasse) im Kanton Zürich. Für die gezielte Auswahl wurden zwei zentrale Einschlusskriterien definiert:

- Tätigkeit als Lehrperson auf der Mittelstufe (4. - 6. Klasse) im Kanton Zürich
- Beschäftigung an einer Schule, an der bereits ein Begabungs- und Begabtenförderprogramm implementiert wurde

Um eine möglichst grosse Kontrastierung innerhalb der Stichprobe zu erreichen, wurde bei der Auswahl der Interviewpartnerinnen und Interviewpartner darauf geachtet, Lehrpersonen aus unterschiedlichen Gemeinden, mit variierender Berufserfahrung und unterschiedlichen schulischen

Rahmenbedingungen einzubeziehen. Geplant war die Befragung von vier bis sechs Lehrpersonen, um trotz begrenzter Fallzahl eine differenzierte Darstellung der Perspektiven zu ermöglichen.

4.2.2 Beschreibung der realisierten Stichprobe

Insgesamt konnten fünf Lehrpersonen (N=5) für die Durchführung der Interviews gewonnen werden. Trotz der Anwendung des kontrastierenden Samplings zeigte sich, dass die realisierte Stichprobe in zentralen Merkmalen eine gewisse Homogenität ausweist.

Die Stichprobe setzt sich wie folgt zusammen:

- Geschlecht: ausschliesslich weibliche Lehrpersonen
- Berufserfahrung: ähnliche mittlere Berufserfahrung zwischen vier - acht Jahren
- Schulkontext: unterschiedliche Schulen in verschiedenen Gemeinden des Kantons Zürich

Die angestrebte maximale Kontrastierung konnte somit nicht vollständig erreicht werden. Gründe hierfür lagen unter anderem in der eingeschränkten Verfügbarkeit von Lehrpersonen mit spezifischen Profilen und der zeitlichen Begrenzung der Datenerhebung. Die tatsächliche Stichprobe spiegelt somit vor allem die Perspektive einer jüngeren Generation von Lehrerinnen wider, die bereits in einer Phase der zunehmenden Inklusionsorientierung sozialisiert und professionell geprägt wurde.

Die Homogenität schränkt die Transferierbarkeit der Ergebnisse insofern ein, als sie keine umfassende Bandbreite beruflicher Erfahrung und schulischer Diversität abbildet. Zugleich ermöglicht sie jedoch eine vertiefte Analyse der geteilten Sichtweisen und gemeinsamen professionellen Orientierung dieser Lehrerinnengruppe, was für das Erkenntnisinteresse dieser Arbeit, die Rekonstruktion von Inklusionsverständnissen im Rahmen der BBF, von besonderem Wert ist.

4.3 Datenerhebung

4.3.1 Das Problemzentrierte Interview (PZI)

Für die Datenerhebung in dieser Arbeit wird das problemzentrierte Interview (PZI) nach Witzel (1985) eingesetzt. Diese Methode eignet sich besonders für qualitative Untersuchungen, bei denen subjektive Wahrnehmungen und Erfahrungen im Mittelpunkt stehen. Im Kontext der vorliegenden Studie ermöglicht das PZI, die individuellen Sichtweisen von Lehrpersonen der Mittelstufe im Kanton Zürich zu erfassen und zu verstehen, wie diese verschiedenen Angebote der Begabungs- und Begabtenförderung (BBF) wahrnehmen und bewerten.

Das PZI basiert auf einem theoretisch fundierten und zugleich praxisorientierten Ansatz, der zwischen Struktur und Offenheit vermittelt. Witzel (2000) identifiziert drei zentrale Prinzipien als Grundpfeiler des

problemzentrierten Interviews: Problemzentrierung, Gegenstandsorientierung und Prozessorientierung.

1. Im Rahmen der *Problemzentrierung* erfolgt eine theoretische Auseinandersetzung mit den objektiven Aspekten einer gesellschaftlichen oder institutionellen Fragestellung. Dadurch wird sichergestellt, dass das Interview eine klare inhaltlichen Fokussierung auf den Forschungsgegenstand aufweist. In der vorliegenden Arbeit wird die Diskrepanz zwischen inklusivem Anspruch in der Theorie und tatsächlicher Umsetzung im Schulalltag untersucht.
2. Die *Gegenstandsorientierung* betont, dass das Interview an die spezifische Problemstellung angepasst werden muss. Es erfolgt keine Verwendung eines standardisierten Instruments, sondern die Entwicklung eines forschungsnahen und themenspezifischen Leitfadens.
3. Die *Prozessorientierung* beschreibt den flexiblen, rekursiven Charakter des Interviews, das sich im Verlauf der Erhebung weiterentwickeln und auf neue Erkenntnisse reagieren kann. (Witzel, 2000)

Das PZI bewegt sich somit zwischen explorativer Offenheit und theoretischer Fundierung. Einerseits wird die theoretische definierte Problemstellung, in diesem Fall die Inklusivität der BBF, als Ausgangspunkt genutzt, andererseits erlaubt die offene Gesprächsform die Erschließung individueller Erfahrungsräume.

Es eignet sich besonders für Studien, in denen bereits ein gewisser Wissenstand vorliegt, jedoch subjektive Erfahrungsräume und Umsetzungspraxen im Detail erschlossen werden müssen, wie im vorliegenden Fall die Wahrnehmung der Lehrpersonen der Mittelstufe im Hinblick auf die Umsetzung und Inklusivität von BBF-Angeboten (Witzel, 1985). Es schliesst damit die methodische Lücke zwischen theoretischen Konzepten und deren praktischer Umsetzung im schulischen Alltag.

In der praktischen Anwendung wurden die Interviews als halbstrukturierte Gespräche geführt, um diese Balance zwischen Offenheit und Vergleichbarkeit sicherzustellen. Die flexible Struktur des PZI ermöglicht es, durch offene Leitfragen und gezieltes Nachfragen sowohl individuelle Sichtweisen als auch wiederkehrende Muster in den Aussagen der Lehrpersonen sichtbar zu machen und so eine dichte empirische Beschreibung des Forschungsgegenstands zu gewährleisten (Witzel, 1985).

4.3.2 Entwicklung und Struktur des Interviewleitfadens

Die Erstellung des Interviewleitfadens stellte einen zentralen methodischen Schritt dieser Untersuchung dar, da er die Grundlage für die Erhebung relevanter Daten bildet und die Qualität der Interviews massgeblich beeinflusst. Der Leitfaden wurde auf Grundlage des SPSS-Verfahrens nach Helfferich (2011) entwickelt, das nach Kruse (2015, S.227) eine besonders geeignete Methode für die qualitative Interviewforschung darstellt und eine hohe theoretische sowie methodische Fundierung ermöglicht. Dieses Verfahren umfasst vier iterative Schritte: *Sammeln*, *Prüfen*, *Sortieren* und *Subsumieren* (Helfferich, 2009).

- *Sammeln*: In einem offenen Brainstorming werden zunächst möglichst viele potenzielle Fragen für den Interviewleitfaden *gesammelt*. Dabei wird eine möglichst breite Fragenfächerung berücksichtigt, um eine frühzeitige Verengung auf eine bestimmte Fragenkategorie zu vermeiden.
- *Prüfen*: Anschliessend werden die gesammelten Fragen hinsichtlich ihrer Eignung für den Leitfaden *überprüft*, ungeeignete oder redundante Fragen werden ausgeschlossen. So kann die Fragerichtung dahingehend gesteuert werden, welche Fragen für das spezifische Interview relevanter sind und welche eher in den Hintergrund treten können.
- *Sortieren*: Die verbleibenden Fragen werden thematisch geordnet und nach Fragetypen kategorisiert (offene Erzählaufforderungen, Aufrechterhaltungsfragen, gezielte Nachfragen). Je nachdem, zu welchem Zeitpunkt des Interviews eine Frage gestellt wird, kann sie den gesamten Verlauf oder die Richtung des Interviews verändern. Man sollte mit der Einstiegsfrage nicht gerade «mit der Tür ins Haus fallen», sondern das Gespräch weiträumig eröffnen. Gezielte Nachfragen dienen dazu, das Gespräch zu vertiefen oder eindeutigere Aussagen zu erhalten.
- *Subsumieren*: Abschliessend werden die ausgewählten und strukturierten Fragen in den Leitfaden integriert und in eine sinnvolle Reihenfolge gebracht. Diese sollte innerhalb der Interviews nicht zu stark variiert werden, um eine Vergleichbarkeit der Interviews zu gewährleisten. Gleichzeitig sollte allerdings auch kein starres Festhalten an der genauen Reihenfolge beibehalten werden, da dies ein Interview unterbrechen oder im schlimmsten Fall sogar beenden kann.

(Helfferich, 2009)

Zunächst wurden potenzielle Leitfragen im Rahmen eines Brainstormings gesammelt, anschliessend hinsichtlich ihrer Eignung für die Beantwortung der Forschungsfragen geprüft und in thematische Kategorien sortiert (Kruse, 2015, S.227-236). Im letzten Schritt wurden sie zu einem strukturierten Leitfaden (Anhang A) verdichtet. Dieser Prozess verlief zirkulär, sodass Anpassungen auf Grundlage theoretischer Reflexionen und praktischer Erwähnungen jederzeit vorgenommen werden konnten.

Bei der Formulierung der Fragen wurde besonders darauf geachtet, dass diese keine reine Faktenabfrage darstellen, sondern das Relevanzsystem der Befragten aktivieren und subjektive Bedeutungen erfassen (Kruse, 2015, S.227-236). Dadurch wurde gewährleistet, dass die individuellen Erfahrungen und Einschätzungen der Lehrpersonen im Zentrum stehen.

Die themenbezogene Struktur des Interviewleitfadens orientierte sich sowohl an den theoretischen Grundlagen aus Kapitel 3 als auch an den Forschungsfragen aus Kapitel 4.1.

Die thematischen Blöcke umfassten:

- Erfahrungen im Umgang mit begabten Schülerinnen und Schülern
- Konkrete Umsetzungspraktiken und Massnahmen der BBF
- Wahrnehmung der Inklusivität dieser Angebote
- Kenntnisse über Konzepte und Zuständigkeiten

- Einschätzung der Wirksamkeit und Herausforderungen
- Persönliche Haltung zur Begabungsförderung im inklusiven Setting

Die Struktur des Leitfadens folgte den vier Phasen nach Misoch (2015, S.68-69):

1. *Informationsphase*: Einführung in Ziel, Zweck und Ablauf der Studie, Erläuterung von Datenschutz und Einverständniserklärung.
2. *Aufwärm- und Einstiegsphase*: Herstellung einer offenen Gesprächsatmosphäre und Einstieg über eine weit gefasste Einstiegsfrage.
3. *Hauptphase*: Strukturierte Bearbeitung der zentralen Themenblöcke entlang der Forschungsfragen unter Verwendung offener W-Fragen und flexibler Nachfragen.
4. *Abschlussphase*: Gelegenheit zur Reflexion, Ergänzungen durch die Befragten sowie Danksagung.

Auf Grundlage der zuvor definierten thematischen Strukturen wurde der Interviewleitfaden (Anhang A) entwickelt. Er gliedert sich in einen *Einstieg*, zwei *thematische Hauptblöcke* sowie einen *Abschluss*. Der erste thematische Block befasst sich mit dem *Erleben und der Umsetzung der Angebote* (erste Hauptforschungsfrage), während der zweite Block *die Bewertung der Inklusivität* (zweite Hauptforschungsfrage) adressiert.

Vor dem eigentlichen Interview erfolgt eine *Vorbereitung und Einführung*, in der die Interviewpartnerinnen und Interviewpartner über Ziel und Ablauf der Masterarbeit informiert werden. Zudem wird ihre *Einverständniserklärung* eingeholt, dass die Teilnahme freiwillig erfolgt und das Gespräch aufgezeichnet werden darf.

Insgesamt umfasst der Leitfaden 12 Hauptfragen und 41 Unterfragen, die den Gesprächsverlauf strukturieren und eine systematische Datenerhebung ermöglichen.

Der Leitfaden (Anhang A) diene somit als orientierendes, aber nicht restriktives Instrument, das Vergleichbarkeit zwischen den Interviews gewährleistet, ohne die explorative Offenheit des qualitativen Vorgehens zu beschneiden.

4.4 Datenauswertung

4.4.1 Die qualitative Inhaltsanalyse (QIA)

Theoretische Verankerung

Zur Analyse der Interviews wird die qualitative Inhaltsanalyse (QIA) nach Mayring (2008) herangezogen. Diese Methode hat sich als besonders geeignet erwiesen, um das erhobene Datenmaterial strukturiert und nachvollziehbar auszuwerten. Das Ziel besteht darin, zentrale Themen, Muster und

Bedeutungszusammenhänge aus den Aussagen der befragten Lehrpersonen herauszuarbeiten und systematisch mit dem theoretischen Bezugsrahmen in Beziehung zu setzen.

Die QIA verfolgt das Ziel, aus umfangreichem Textmaterial eine bestimmte Struktur herauszufiltern (Mayring, 2022, S.11-12). Diese Struktur wird in Form eines Kategoriensystems an das Material herangetragen (Mayring, 2022, S.48). Das Kategoriensystem muss dabei sowohl aus der Forschungsfrage abgeleitet als auch theoretisch begründet sein. Es kann einen Nominalcharakter (Liste gleichrangiger Aspekte) oder einer Ordinalcharakter (Rangreihe, z.B. positiv, neutral, negativ) aufweisen.

Für die vorliegende Arbeit wurde eine *strukturierende, deduktiv angelegte Inhaltsanalyse mit Nominalcharakter* gewählt, da sie es erlaubt, theoriegeleitet zentrale Aspekte der Inklusivität in der Begabungs- und Begabtenförderung zu erfassen und diese systematisch mit den empirischen Aussagen der Lehrpersonen zu verknüpfen.

Entwicklung und Strukturierung des Kategoriensystems

Das für die Analyse entwickelte Kategoriensystem basiert deduktiv auf dem in Kapitel 4.1 formulierten Forschungsfragen sowie dem theoretischen Bezugsrahmen aus Kapitel 3. Die theoretischen Anker dieser Arbeit bilden zum einen das Inklusionsverständnis nach Merz-Atalik (2008) und Hinz (2008) und zum zweiten das Aktiotop-Modell nach Ziegler (2005), welches die Wechselwirkung zwischen individueller Lernumwelt, Handlungsmöglichkeiten und pädagogischer Unterstützung betont.

Die Kategorien wurden so gestaltet, dass sie das empirische Material im Hinblick auf die Umsetzung und die Bewertung inklusiver Begabungs- und Begabtenförderung strukturieren. Das Kategoriensystem umfasst zwei Hauptkategorien mit jeweils mehreren Subkategorien:

1. Wahrnehmung und Umsetzung der Angebote
 - 1.1 Art der Angebote und zugrunde liegende Konzepte
 - 1.2 Rolle der Ressourcen (Umwelt)
 - 1.3 Subjektiver Handlungsraum der Lehrpersonen
 - 1.4 Umgang mit Zielen der Schülerinnen und Schüler
2. Bewertung der Angebote hinsichtlich ihrer Inklusivität
 - 2.1 Zugehörigkeit vs. Separierung
 - 2.2 Umgang mit Selektivität und Barrieren
 - 2.3 Vielfalt der Begabungen
 - 2.4 Individuelle Anschlussmöglichkeiten

Die Ableitung der Hauptkategorien erfolgte entlang der beiden zentralen Forschungsfragen. Die Subkategorien differenzieren die Hauptkategorien inhaltlich weiter und ermöglichen eine detaillierte Erfassung verschiedener Aspekte pädagogischer Praxis, organisatorischer Bedingungen und subjektiver Wahrnehmung. Sämtliche Kategorien sind mit Definitionen, Indikatoren, Abgrenzungen, Begründungen, Ankerbeispielen und Kodierregeln versehen, die im Kodierleitfaden (Anhang B) dokumentiert sind. Dieses Vorgehen gewährleistet eine transparente und regelgeleitete Zuordnung der Textstellen.

Anwendung des Kategoriensystems

Die deduktive Kategorienanwendung nach Mayring (2022, 96-103) erfolgt in mehreren Schritten. Zunächst werden auf Basis der theoretischen Grundlagen und der Forschungsfragen übergeordnete Kategorien festgelegt. Diese werden präzisen Definitionen, Indikatoren, Abgrenzungen, Begründungen, Ankerbeispielen und Kodierregeln versehen, um eine eindeutige Zuordnung von Textstellen zu gewährleisten. Diese Elemente bilden zusammen den Kodierleitfaden (Anhang B), der das Kernstück der Auswertungsarbeit darstellt und eine regelgeleitete, nachvollziehbare Kodierung ermöglicht (Mayring, 2022, S. 49).

Die Zuordnung der Textstellen zu den deduktiv gebildeten Kategorien bleibt trotz regelgeleiteter Ausführung ein interpretativer, qualitativer Akt (Mayring, 2022). Im Zuge der Kodierung wurden daher fortlaufend Überarbeitungen am Kodierleitfaden vorgenommen, sobald neue inhaltliche Differenzierungen erforderlich wurden. Sobald sich die Kategorien stabilisierten und keine neuen Kodierregeln notwendig waren, erfolgte ein abschliessender Revisionsdurchgang.

In dieser Arbeit wurde das Kategoriensystem auf Grundlage der theoretischen Auseinandersetzung mit Inklusion und Begabungsförderung entwickelt und anschliessend deduktiv auf das Datenmaterial angewendet. Dadurch konnte die Struktur und Bedeutung der Aussagen der Lehrpersonen im Hinblick auf inklusive Begabungsförderung systematisch rekonstruiert werden.

Die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2022) gewährleistet durch ihr regelgeleitetes, theoriebezogenes und zugleich interpretatives Vorgehen eine hohe Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Auswertung. Sie bildet damit eine geeignete methodische Grundlage, um die individuellen Sichtweisen der Lehrpersonen differenziert zu erfassen und theoriegeleitet zu interpretieren.

4.4.2 Vorgehen und Analyse

In Anknüpfung an die zuvor beschriebenen Datenerhebungsmethoden erfolgte die Analyse der transkribierten Interviews mittels der QIA nach Mayring (2022). Ziel ist es, durch ein systematisches, regelgeleitetes Vorgehen zentrale Themen, Muster und Bedeutungszusammenhänge in den Aussagen der Lehrpersonen zur Inklusivität und Umsetzung der Begabungs- und Begabtenförderung (BBF) zu erfassen.

Die QIA zeichnet sich durch die Kombination deduktiver und induktiver Kategorienbildung aus (Kuckartz, 2012). Kategorien werden dabei einerseits deduktiv aus theoretischen Vorannahmen und Forschungsfragen entwickelt, andererseits induktiv aus dem Material der jeweiligen behandelten Forschung heraus konkretisiert oder erweitert. Dieses Vorgehen ermöglicht es, theoretische Konzepte mit empirischen Daten zu verbinden und neue Einsichten aus der Praxis zu gewinnen.

Schrittweises Vorgehen der Analyse

Das Vorgehen orientierte sich am allgemeinen Ablaufmodell der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2022, S. 53-54) und wurde an die spezifischen Anforderungen der Arbeit angepasst. Die einzelnen Arbeitsschritte gestalten sich wie folgt:

1. *Festlegung des Materials:*

Die Grundlage der Analyse bildeten die vollständig transkribierten Interviews mit Lehrpersonen der Mittelstufe im Kanton Zürich.

2. *Analyse der Entstehungssituation:*

Die Interviews entstanden im Rahmen einer explorativen Untersuchung, welche die Wahrnehmung und Umsetzung inklusiver Begabungs- und Begabtenförderung durch Lehrpersonen in den Blick nahm.

3. *Formulierung der Forschungsfragen:*

Die Forschungsfragen dienten als leitende Struktur der Auswertung. Sie bildeten die Basis für die deduktive Kategorienbildung, die sich an den theoretischen Konzepten aus Kapitel 2 orientierte.

4. *Festlegung der Analysetechnik:*

Da die Zielsetzung in der inhaltlichen Strukturierung und Verdichtung der Aussagen lag, wurde die strukturierende qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2022) angewendet. Diese Form erlaubt es, komplexes Textmaterial thematisch zu gliedern und die Forschungsfragen gezielt zu bearbeiten.

5. *Bildung des Kategoriensystems:*

Das Kategoriensystem stellte das zentrale Analyseelement dar (Krippendorff, 1980, zitiert in Mayring, 2016, S.115). Die Hauptkategorien wurden deduktiv auf Grundlagen der theoretischen Modelle und der Forschungsfrage gebildet. Sie umfassten die Bereiche:

- Haltung und Wahrnehmung der Lehrpersonen
- Umsetzungspraxis von BBF-Angeboten
- wahrgenommene Wirksamkeit
- fördernde und hemmende Bedingungen der Inklusivität

Während der Materialbearbeitung wurden innerhalb dieser Hauptkategorien induktiv Unterkategorien gebildet, die aus den Aussagen der Interviewpartnerinnen und Interviewpartner hervorgingen. Beispiele hierfür sind «zeitliche Ressourcen», «institutionelle Unterstützung» oder «individuelle Förderstrategien» (Strauss und Corbin, 1990, zitiert in Mayring, 2016, S.103).

6. *Manuelle Kodierung des Materials:*

Die Kodierung erfolgte manuell, ohne den Einsatz einer Software. Relevante Textstellen wurden direkt in den Transkripten markiert, kommentiert und den jeweiligen Kategorien zugeordnet. Grundlage bildet ein Kodierleitfaden, der Definitionen, Ankerbeispiele, Indikatoren, Begründungen und Kodierregeln enthält (Anhang B). Dieses manuelle Vorgehen ermöglichte eine intensive Auseinandersetzung mit dem Material und förderte die interpretative Sensibilität im Analyseprozess (Kuckartz, 2020).

7. *Überarbeitung und Revision des Kategoriensystems:*

Nach der ersten Kodierung erfolgten eine Überprüfung und Anpassung des Kategoriensystems. Kategorien wurden zusammengeführt, umformuliert oder ergänzt, um der inhaltlichen Vielfalt des Materials gerecht zu werden. Dieser iterative Prozess entsprach dem Grundprinzip der Offenheit qualitativer Forschung (Mayring, 2022).

Bezug zu den Forschungsfragen

Das Kategoriensystem wurde so aufgebaut, dass es eine gezielte Beantwortung der Forschungsfragen ermöglicht. Jede der beiden Hauptforschungsfragen und ihre Unterfragen fanden eine Entsprechung in den deduktiv gebildeten Hauptkategorien. Dadurch konnte sichergestellt werden, dass sowohl theoretische Konzepte (z.B. Haltung, Inklusivität, Wirksamkeit) als auch individuelle Sichtweisen der Lehrpersonen systematisch erfasst und miteinander in Beziehung gesetzt wurden.

Das gewählte Vorgehen folgt somit dem Anspruch der qualitativen Inhaltsanalyse. Textmaterial wird regelgeleitet, theoriegestützt und zugleich offen für neue Erkenntnisse ausgewertet (Mayring, 2022). Durch die Kombination deduktiver und induktiver Kategorienbildung, die manuelle Kodierung und die theoriegeleitete Strukturierung der Daten konnte ein vertieftes Verständnis der Wahrnehmungen und Erfahrungen der Lehrpersonen gewonnen werden.

4.5 Qualitätskriterien und ethische Aspekte

4.5.1 Qualitätskriterien der qualitativen Forschung

Die Sicherstellung wissenschaftlicher Qualität ist ein zentraler Bestandteil jeder empirischen Untersuchung. In der quantitativen Forschung werden die Gütekriterien Objektivität, Reliabilität und Validität als zentrale Maßstäbe herangezogen (Friederichs, 2006). In der qualitativen Forschung hingegen sind diese Kriterien aufgrund der interpretativen und kontextsensitiven Natur der Datenerhebung und -auswertung nur bedingt anwendbar. Daher wurden spezifische, an die qualitative Forschung angepasste Qualitätskriterien entwickelt (Lincoln und Guba, 1985, zitiert in Döring, 2023, S108-110). Diese schlagen alternative Konzepte wie *Transparenz*, *Glaubwürdigkeit (Credibility)*, *Zuverlässigkeit (Dependability)* und *Übertragbarkeit (Transferability)* vor, die auf die Logik qualitativer Forschungsprozesse abgestimmt sind.

In der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2022) sind die Gütekriterien eng mit der regelgeleiteten Kategorisierung und Nachvollziehbarkeit des Forschungsprozesses verbunden. Dabei ist entscheidend, dass die Kategorienbildung, die Kodierung und die Interpretation des Materials transparent dokumentiert und theoretisch begründet erfolgen. Auch Krippendorff (1980, zitiert in Mayring, 2016, S.115) hebt hervor, dass sich die Qualität qualitativer Inhaltsanalysen daran misst, inwieweit die Bedeutungen im Material der Forschung korrekt rekonstruiert (semantische Validität) und die Analyse-schritte reproduzierbar und systematisch vollzogen werden.

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung wurden folgende Gütekriterien berücksichtigt und durch konkrete Massnahmen umgesetzt:

Transparenz und Nachvollziehbarkeit:

Transparenz bedeutet, dass der Forschungsprozess für Dritte nachvollziehbar dokumentiert wird (Steinke, 1999, zitiert in Döring, 2023, S111). In dieser Arbeit wurde besonders Wert auf eine offene und systematische Darstellung aller methodischen Schritte gelegt, von der Auswahl der Stichprobe (Kapitel 4.2) über die Entwicklung des Interviewleitfadens (Anhang A) bis zur Auswertung der Daten mittels qualitativer Inhaltsanalyse (Kapitel 4.4).

Alle Entscheidungen zur Kategorienbildung, Kodierung und Interpretation wurden in einem Kodierleitfaden (Anhang B) festgehalten, um die Nachvollziehbarkeit der Analyse sicherzustellen. Dieses Vorgehen entspricht dem von Krippendorf (1980, zitiert in Mayring, 2016, S.115) betonten Prinzip der «Reproduzierbarkeit», wonach Analysen auch unter veränderten Bedingungen in ähnlicher Weise zu Ergebnissen führen sollten.

Glaubwürdigkeit (Credibility):

Das Kriterium der Glaubwürdigkeit bezieht sich auf die Plausibilität und Authentizität der Ergebnisse aus Sicht der Befragten (Lincoln und Guba, 1985, zitiert in Döring, 2023, S108-110). Um dieses Kriterium zu gewährleisten, wurden die Interviews sorgfältig transkribiert und inhaltlich eng an den Äusserungen der Lehrpersonen ausgewertet. Hierbei ist allerdings festzuhalten, dass die Interviews muttersprachlich auf Schweizerdeutsch geführt worden sind. Das Transkript wurde aus Verständlichkeits- und Vergleichbarkeitsgründen auf Schriftdeutsch verfasst. Die Kategorienbildung orientierte sich sowohl an den theoretischen Konzepten als auch an den Forschungsfragen, wodurch sichergestellt wurde, dass die Interpretationen stets in enger Verbindung zu dem erhobenen Material stehen.

Zudem wurde im Analyseprozess eine kontinuierliche Selbstreflexion über mögliche Einflüsse der eigenen Position zu vorhandenen und möglichen Vorannahmen vorgenommen. Diese reflexive Haltung diente dazu, Verzerrungen im Interpretationsprozess zu vermeiden und die Ergebnisdarstellung kritisch abzusichern (Kuckartz, 2020).

Zuverlässigkeit (Dependability):

Die Zuverlässigkeit bezieht sich auf die Stabilität des Forschungsprozesses (Lincoln und Guba, 1985, zitiert in Döring, 2023, S108-110). Um dieses Kriterium zu erfüllen, wurde die Analyse regelgeleitet und systematisch nach dem Ablaufmodell der qualitativen Inhaltsanalyse durchgeführt. Der Kodierleitfaden (Anhang B) enthält klare Definitionen, Ankerbeispiele, Indikatoren, Begründungen, Abgrenzungen und Kodierregeln, die eine konsistente Zuordnung der Textstellen zu den jeweiligen Kategorien ermöglichen.

Zudem wurden die Transkripte mit den Audioaufnahmen abgeglichen, um die inhaltliche Genauigkeit der Daten sicherzustellen. Durch diese Massnahmen konnte die Zuverlässigkeit der Analyse trotz manueller Kodierung ohne Softwareunterstützung gewährleistet werden.

Übertragbarkeit (Transferability):

Unter Übertragbarkeit wird verstanden, dass Forschungsergebnisse auf andere Kontexte übertragen werden können, sofern die Rahmendaten der Untersuchung ausreichend transparent beschrieben sind (Lincoln und Guba, 1985, zitiert in Döring, 2023, S108-110). Um dies zu ermöglichen, wurden die Stichproben (Kapitel 4.2), fünf Lehrpersonen der Mittelstufe im Kanton Zürich, detailliert beschrieben sowie der schulische und institutionelle Kontext klar umrissen. Diese Kontextbeschreibung erlaubt es Lesenden selbst einzuschätzen, inwieweit die Ergebnisse auf andere schulische Umfelder übertragbar sind.

Reflexivität als übergreifendes Qualitätsprinzip:

Ein zentrales Merkmal qualitativer Forschung ist die Reflexivität der Forschenden (Steinke, 1999, zitiert in Döring, 2023, S111). Im Verlauf der Analyse reflektierte die Forscherin kontinuierlich ihre Rolle, mögliche Vorannahmen und Einflüsse auf den Forschungsprozess. Diese Selbstreflexion diente nicht nur der methodischen Qualitätssicherung, sondern auch der Sicherung interpretativer Sensibilität und Offenheit gegenüber den Sichtweisen der Teilnehmenden.

Insgesamt wurde die Qualität der Untersuchung somit durch ein regelgeleitetes, transparentes und reflektiertes Vorgehen sichergestellt, das sich an den Gütekriterien qualitativer Forschung nach Lincoln und Guba (1985, zitiert in Döring, 2023, S108-110) sowie Steinke (1999, zitiert in Döring, 2023, S111) orientiert.

4.5.2 Ethische Aspekte

Neben der methodischen Qualität spielt in der qualitativen Forschung auch die Einhaltung ethischer Standards eine zentrale Rolle. Die Forschung im Zusammenhang mit Menschen erfordert besondere Sorgfalt im Umgang mit persönlichen Daten, Vertrauen und dem Schutz der Teilnehmenden.

Vor Beginn der Erhebung wurden alle Teilnehmenden umfassend über Ziel, Ablauf und Zweck der Untersuchung informiert. Die Teilnahme erfolgte freiwillig und auf Grundlage einer informierten Einwilligung. Den Lehrpersonen wurde die Möglichkeit gegeben, Fragen zu stellen und ihre Teilnahme jederzeit ohne Angabe von Gründen zu beenden (Anhang A).

Zur Wahrung der Anonymität und Vertraulichkeit wurden alle personenbezogenen Daten anonymisiert. Die Namen der Befragten wurden durch Nummern ersetzt, sodass keine Rückschlüsse auf einzelne Personen oder Institutionen möglich sind. Die erhobenen Daten wurden ausschliesslich im Rahmen dieser Masterarbeit verwendet und vertraulich behandelt.

Darüber hinaus wurde der gesamte Forschungsprozess nach den ethischen Richtlinien sozialwissenschaftlicher Forschung gestaltet, die insbesondere Freiwilligkeit, Datenschutz und Respekt gegenüber den Befragten betonen. Damit wurde sichergestellt, dass die Forschung nicht nur methodisch fundiert, sondern auch ethisch verantwortungsvoll durchgeführt wurde (Döring, 2023, 1018-1021).

5. Ergebnisse und Praxisbezug

Das Kapitel 5 widmet sich der systematischen Darstellung der zentralen empirischen Erkenntnisse aus der Analyse der leitfadengestützten Interviews mit Lehrpersonen der Mittelstufe des Kantons Zürich zur Begabungs- und Begabtenförderung. Ziel ist es, Einblicke in die praktische Umsetzung von Begabungs- und Begabtenförderprogrammen, die wahrgenommenen Rahmenbedingungen und die Einschätzung der Lehrpersonen zu gewinnen.

Die Ergebnisse gliedern sich in drei Hauptbereiche: Zunächst werden die Förderangebote vorgestellt, von spezifischen Pull-Out-Programmen bis hin zu integrativen Differenzierungsmaßnahmen im Regelunterricht. Daneben werden die organisatorischen Rollen und Handlungsspielräume der Lehrpersonen beleuchtet. Anschliessend wird die Wahrnehmung der Inklusivität untersucht, insbesondere welche Kindergruppen profitieren, welche strukturellen Barrieren existieren und wie selektive Prozesse wirken. Schliesslich werden die Einstellungen der Lehrpersonen, die zentralen Herausforderungen sowie ihre Vorschläge zur Verbesserung der Förderpraxis dargestellt.

Die Ergebnisse verdeutlichen Spannungsfelder zwischen Motivation, Engagement und den strukturellen Grenzen der Praxis. Sie bilden die empirische Grundlage für die anschliessende theoretische Diskussion (Kapitel 6) sowie für die Ableitung praxisrelevanter Implikationen.

5.1 Erlebte Umsetzung und Konzepte der Begabungs- und Begabtenförderung durch Lehrpersonen der Mittelstufe

Art der Angebote & Konzepte (Kategorie 1.1)

Die befragten Lehrpersonen berichten von einer Vielzahl unterschiedlicher Förderstrukturen, die in ihrem schulischen Umfeld etabliert sind. Besonders häufig genannt werden spezifische Pull-Out-Programme, die in der Regel einmal wöchentlich stattfinden und sich an besonders leistungsstarke oder interessierte Kinder richten. Dabei ist jede Schule in Gestaltung und Namensgebung dieser Programme frei. So haben in den vorliegenden Interviews Lehrpersonen von der «Schatzinsel» oder dem «Forscherclub» geredet. Diese spezifischen Angebote fallen in den Bereich der Begabtenförderung, da sie eine klar selektive Ausrichtung haben und ausserhalb des Regelunterrichts durchgeführt werden (Stadt Zürich, Schulamt, 2018).

Parallel dazu existieren Formen der allgemeinen Begabungsförderung, die stärker in den regulären Unterricht eingebettet sind. Zu diesen zählen differenzierte Aufgabenstellungen, Lerntheken oder projektorientierte Arbeitsformen, die allen Kindern zugänglich gemacht werden und auch niedrigschwellige Teilnahme ermöglichen (Stadt Zürich, Schulamt, 2018).

Lehrperson 5 verdeutlicht die verbreitete Praxis:

Also in der Gesamtschule gibt es eben nur eine Schatzinsel, wo eigentlich die Kinder, die sehr gute Leistungen haben, können gehen. Es findet aber leider nur im Mathe und Deutsch statt. [...] In der Klasse selber habe ich einen Lerntheke, der zu jeder Intelligenz des Gardener Aufgabengebiet hat. (Interview e, Anhang C, 25.09.25, 00:05:59–00:07:05)

Dieses Zitat zeigt auf, dass sich die Umsetzung auf ein Nebeneinander von spezifischer Begabtenförderung und allgemeiner Differenzierung im Regelunterricht stützt.

Rolle & Ressourcen (Umwelt) (Kategorie 1.2)

Die organisatorische Verantwortung für die Begabungs- und Begabtenförderung wird von den Lehrpersonen unterschiedlich wahrgenommen. Offiziell übernehmen die Schulische Heilpädagoginnen und Schulischen Heilpädagogen (SHP) oder die Schulleitung zentrale Aufgaben wie die Organisation der Programme oder die Auswahl der Teilnehmer. Jedoch sind Lehrpersonen massgeblich in diese Prozesse eingebunden und tragen einen Grossteil der organisatorischen Arbeit mit. Dies taucht in den Interviews mehrfach auf.

Lehrperson 5 beschreibt die Situation so:

Also eigentlich wäre die Verantwortung schon bei den SHP. [...] Aber ich sehe schon mehr, dass auch die Klassenlehrperson viel mehr alles organisiert und die Verantwortung trägt oder auch mit den Eltern viel mehr kommuniziert über die Themen. Oder die Eltern einfach auch den Kontakt von der Klassenlehrperson auch möchten. Nicht nur von den Fachexperten. Ja, also es ist, es sollte eigentlich mehr bei den Zusatzpersonen sein, die eigentlich dort in Experten und Expertinnen sind. Aber es läuft noch viel mehr über die Klassenlehrerin. (Interview e, Anhang C, 25.09.25, 00:04:58–00:05:43)

Und Lehrperson 2 bemerkt:

Eigentlich per Mail. Also für den Kurs kommt man eine Mail über und wenn man weiss, man hat Kinder, die sich interessieren für das oder die geeignet wären für das, dann tut man das bei den Eltern weiterleiten und auch den Kindern natürlich, mit den Kindern besprechen und dann haben sie wie ein paar Wochen Zeit, um die Bewerbung zu schreiben. [...] Also das ist schon noch recht aufwendig. Und das müssen aber auch die Kinder selber in der Schule machen. Also nicht mit den Eltern zu Hause, [...]. (Interview, b, Anhang C, 22.09.25, 00:09:49–00:11:11)

Diese Zitate illustrieren die Diskrepanz zwischen der formalen Rollenbeschreibung und der gelebten Praxis. Die SHP wird zwar als Fachperson geschätzt und als Ressource für Differenzierung wahrgenommen, die Alltagslast verbleibt jedoch oft bei der Klassenlehrperson.

Subjektiver Handlungsraum der LP (Kategorie 1.3)

Der subjektive Handlungsspielraum der Lehrpersonen wird vielfach als eingeschränkt beschrieben. Besonders neue Lehrpersonen äussern Unsicherheit über Abläufe und Zuständigkeiten.

Fachlehrpersonen, die nicht kontinuierlich in die Organisation eingebunden sind, fühlen sich häufig unzureichend informiert und erleben ihre Rolle als randständig.

Lehrperson 4 formuliert dies so:

Das finde ich jetzt noch schwierig zum Einschätzen, ähm, ich glaube, das finde ich wirklich noch schwierig, weil ich die Klasse und die Schule noch nicht so gut kenne, aber ich nehme jetzt an, dass es eben schon so lange gibt und ich das Gefühl habe, es ist, ja, (.) die Schule macht gute Erfahrungen damit grundsätzlich. (Interview c, Anhang C, 24.09.25, 00:13:04–00:13:28).

Zudem trägt die fehlende klare Begriffsdefinition von «Begabung» zur Unsicherheit bei. Während einige Lehrpersonen vor allem schulische Leistungen im Blick haben, betonen andere ein breiteres Verständnis, das auch kreative oder soziale Talente einschliesst. Dieses Spannungsfeld verstärkt die Wahrnehmung eines unsicheren Handlungsraums.

Umgang mit Zielen der Schülerinnen und Schüler (Kategorie 1.4)

Die Befunde zeigen, dass die Motivation und Partizipation der Kinder in unterschiedlichem Mass in die Förderprozesse einbezogen werden. In einigen Schulen ist es üblich, dass interessierte Kinder eine Bewerbung selbständig verfassen müssen, um an einem Programm teilnehmen zu können. Lehrperson 2 erläutert: «[...] aber so Kinder, die mega stark sind oder sehr interessiert, ja, halt einfach, ja, halt eben auch ein bisschen interessiert an der Welt und so, die können sich da bewerben [...]» (Interview b, Anhang C, 22.09.25, 00:06:31-00:08:39).

Es wird betont, dass die Motivation der Kinder ein entscheidender Faktor zum Gelingen der Förderung ist. Daher versuchen Lehrpersonen die Eigeninteressen der Kinder einzubeziehen, etwa durch Mitbestimmung bei Themen oder durch die Möglichkeit, Ergebnisse in der Klasse zu präsentieren. So sieht Lehrperson 5 einen Mehrwert in den Präsentationen der Schülerinnen und Schülern und fördert die Motivation der Kinder (Interview e, Anhang C, 25.09.2025, 00:19:17-00:19:34).

Zusammenfassung

Die Lehrpersonen erleben die Umsetzung der Begabungs- und Begabtenförderung als ein Zusammenspiel von spezifischen Pull-Out-Programmen und allgemeinen Differenzierungsansätzen im Regelunterricht. Während die strukturelle Zuständigkeit oft bei SHP oder Schulleitung liegt, trägt die organisatorische Verantwortung in der Praxis mehrheitlich die Lehrperson. Die Partizipation der Kinder zeigt sich ambivalent: Sie reicht von aktiver Mitbestimmung bis hin zu vorab verlangten Motivationsschreiben. Insgesamt spiegeln die Befunde zum einen die enge Verzahnung von strukturellen und subjektiven Faktoren wider, nach denen Lehrpersonen Kinder zum jeweiligen Pull-Out-Programm vorschlagen oder auch nicht. Zum anderen zeigen sie die Willkür und Ungleichheit der Programme, die die Umsetzung der Förderangebote prägen, da jede Schule ihr eigenes Förderprogramm entwickelt.

5.2 Wahrnehmung der Inklusivität von Begabungs- und Begabtenförderangeboten aus Sicht der Lehrpersonen

Zugehörigkeit vs. Separierung (Kategorie 2.1)

Die Lehrpersonen berichten überwiegend, dass Pull-Out-Programme wie die «Schatzinsel» oder der «Forscherclub» nicht als Gefahr für die Zugehörigkeit zum Klassenverband erlebt werden. Vielmehr wirken sie sich neutral bis positiv auf das Klassenklima aus, da sie Freiräume für individuelle Förderung schaffen und von den Mitschülerinnen und Mitschülern meist offen angenommen werden.

Lehrperson 5 erklärt:

[...] ,es ist bis jetzt kein Thema gewesen mit Neid, und (.) manchmal dürfen die Kinder von der Schatzinsel auch noch etwas präsentieren, im Unterricht, und dann hören sie sich immer, so gespannt zu. (Interview e, Anhang C, 25.09.25, 00:17:20–00:17:44)

Auch die Peer-Reaktion sind oft unterstützend, stellt Lehrperson 4 fest. Sie erinnern sich gegenseitig daran, in die Programme zu gehen (Interview d, Anhang C, 24.09.25, 00:13:00-00:13:32).

Gleichzeitig wird ein Spannungsfeld sichtbar. Während die Klasse durch Ruhe und zusätzliche Aufmerksamkeit profitiert, können einzelne Kinder das Verpassen von Fächern oder besonderen Aktivitäten als Nachteil erleben. Lehrperson 3 berichtet: «Und zwar gerade in Musik und was er mega gerne macht. Ähm, und man merkt ihm immer an, dass er eigentlich gerne im Zimmer wäre in dieser Zeit» (Interview c, Anhang C, 24.09.25, 00:09:44).

Um Zugehörigkeit zu sichern, greifen die Lehrpersonen zu verschiedenen Strategien. Dazu gehören die bewusste Planung der Termine, um Überschneidungen mit wichtigen Klassenereignissen zu vermeiden.

So meint Lehrperson 1:

Ja, durch das, dass halt nicht so viele Lektionen sind, ist es jetzt nicht so, und ich schaue dann schon, dass nicht gerade irgendein Klassenrat verpasst oder so. Ja. (.) Oder, ja, wenn möglich, halt auch keine Sportstunde, wo es sonst noch so ein bisschen so eine Zusammengehörigkeit, also das Zusammensein schweisst. (Interview a, Anhang C, 17.09.2025, 00:10:48-00:11:11)

Zum anderen wird darauf geachtet, dass es Rückführungen in die Klassengemeinschaft durch Präsentationen gibt. Lehrperson 2 meint auch, sie fände es sehr schade, wenn das Erarbeitete nicht zurück in den Unterricht fließen würde. Daher werden die Projekte auch immer präsentiert (Interview b, Anhang C, 22.09.2025, 00:28:12-00:28:52). Transparente Kommunikation mit der Klasse gilt als weiterer Schutzfaktor.

Lehrperson 5 berichtet, wie sie das Thema mit der Klasse behandelt:

Ja, also von Anfang an, eigentlich gewisse Standards, wo ich den Kindern mitteile, so, dass alle für mich gleich sind, aber doch nicht gleich, weil jeder braucht mich unterschiedlich, und, dass jeder unterschiedliche Angebote in Anspruch nimmt, das ist, mit immer am Anfang, viel thematisiert, und Kinder können es dir da, eigentlich auch sehr gut aufnehmen, und sind sehr sozial, und mögen anderen Kindern das irgendwie auch gönnen, und sie wissen, sie haben ihre Vorteile in diesem Sinn, oder Sachen, die sie nutzen können. (...) (Interview e, Anhang C, 25.09.25, 00:16:12-00:16:43)

Umgang mit Selektivität / Barrieren (Kategorie 2.2)

Die Zuweisung zu Förderprogrammen erfolgt in der Regel über Lehrpersonen, teilweise in Absprache mit Eltern und der Schulleitung. Lehrpersonen nehmen somit eine zentrale Rolle ein. Lehrperson 1 schildert, dass sie schlussendlich entscheidet, wen sie für geeignet hält (Interview a, Anhang C, 17.09.25, 00:11:38-00:12:58). In manchen Fällen sind Bewerbung oder Motivationsschreiben erforderlich, wodurch die Verantwortung stärker bei den Kindern liegt. Zudem erfordern diese Art von Aufnahmeverfahren gute sprachliche Kenntnisse. Dies kann bei einigen Schülerinnen und Schülern eine Barriere sein (Interview d, Anhang C, 24.09.25, 00:14:31-00:15:09).

Hier wird deutlich, dass der Auswahlprozess nicht nur Potenzial, sondern auch sprachliche Kompetenzen und damit indirekt soziale Herkunft begünstigt. Für Kinder mit Deutsch als Zweitsprache stellt dies eine selektive Barriere dar, die ihre Teilhabe an Förderangeboten erschwert.

Lehrperson 5 antwortet auf die Frage, ob Sprache eine Barriere sein kann, folgendermassen:

Ja, dann sind die Kinder viel weniger in der Schatzinsel. Das heisst, es kommt immer darauf an, wenn sie Sprache beherrschen und keinen Status haben, obwohl sie Migrationshintergrund haben, (.) dann können sie problemlos in die Schatzinseln gehen bei guten Leistungen, erlebe ich so. Und wenn sie aber zum Beispiel extrem schwach wären, ist wirklich klar, der geht gar nicht dorthin. Oder die geht gar nicht dorthin. (.....) (Interview e, Anhang C, 25.09.25, 00:18:35-00:19:04)

Zudem werden Kinder aus dem sogenannten «Mittelfeld» häufig nicht berücksichtigt. Die ganzen Schwachen bekommen fachliche Unterstützung im Klassenverbund, die Starken gehen in ein Pull-Out-Programm, die in der Mitte, die haben so gut wie keine Chance in ein solches Programm zu kommen (Interview c, Anhang C, 24.09.25, 00:12:01-00:12:48). Hier zeigt sich, dass die Transparenz im Auswahlprozess begrenzt ist und bestimmte Gruppen systematisch aus dem Fokus geraten.

Auch wurde erzählt, dass die Schülerinnen und Schüler, die den Regelunterricht verpassen, den behandelten Stoff in ihrer Freizeit nacharbeiten müssen. Dieser zusätzliche Zeitaufwand stellt ebenfalls für manche eine Barriere dar. Lehrperson 4 ist sich dieses zusätzlichen Aufwandes bewusst und

meint, dass es ein Faktor bei den Kindern ist, sich zu überlegen, am Förderprogramm teilzunehmen (Interview d, Anhang C, 24.09.25, 00:15:53-00:16:54).

Vielfalt der Begabungen (Kategorie 2.3)

Zwei Lehrpersonen berichten, dass die bestehenden Programme eine starke Fokussierung auf kognitive Kernfächer haben, insbesondere Mathematik und Deutsch.

So erzählt Lehrperson 2:

[...] Es gibt ja Kinder, die irgendwie mega musikalisch vielleicht talentiert sind oder so. Ich weiss jetzt nicht von einem Schulangebot, das auf so Talente eingeht. Und eben der Kurs, den sie sich hier melden, das ist schon jedes Mal etwas ganz anderes. (...) Aber Musik ist glaube ich auch noch nie ein Thema gewesen. Ich glaube, es ist dann schon entweder Mathe oder Deutsch irgendwie. (...) Darum ja, ich würde sagen, auf individuelle Talente oder Begabungen, sagen wir es mal so, von Kindern wird es schon nicht unbedingt eingegangen. (Interview b, Anhang C, 22.09.25, 00:18:16-00:18:57)

Zwar wird die Idee einer ganzheitlichen Begabungsdefinition vereinzelt erwähnt, etwa mit Bezug auf Gardner oder offene Interessensprojekte, doch diese Ansätze sind eher punktuell und noch nicht systematisch verankert. Zudem berichten die Lehrpersonen, dass diese Ausweitung der verschiedenen Angebote für verschiedene Talente erst im Aufbau ist. Zum Beispiel berichtet Lehrperson 1 von einem neuen Programm, das den Kindern helfen soll, ihre Stärken zu finden (Interview a, Anhang C, 17.09.25, 00:04:08-00:04:36).

Individuelle Anschlussfähigkeit (Kategorie 2.4)

In Bezug auf die individuelle Anschlussfähigkeit wird betont, dass Förderangebote eine sinnvolle Herausforderung darstellen sollen, ohne Über- oder Unterforderung zu erzeugen oder nur als Beschäftigungstherapie zu dienen. Lehrperson 2 weist darauf hin, dass man die leistungsstarken Schülerinnen und Schüler genauso beachten muss, wie die Leistungsschwache. Auch sie müssen richtig gefördert werden. Es reicht nicht, ihnen einfach nur mehr Material zu geben. Denn auch leistungsstarke Kinder können so die Motivation und das Interesse an der Schule verlieren (Interview b, Anhang C, 22.09.25, 00:32:06-00:33:33).

Mehrere Lehrpersonen kritisieren, dass die Inhalte häufig nicht ausreichend auf dem individuellen Wissenstand der Kinder aufbauen. Dadurch, dass die Angebote nicht an den Unterricht anknüpfen, müssen die Schülerinnen und Schüler den Unterrichtsstoff nachholen. So wird das Vorgängerprinzip, als das systematische Ermöglichen des nächsten Lernschrittes, strukturell erschwert und weiterer Zeitaufwand muss betrieben werden. Die Lehrpersonen sprechen auch von verpasstem Schulstoff, der dann nachgeholt werden muss (Interview b, Anhang C, 22.09.25, 00:19:50- 00:20:47). Dennoch nehmen Kinder Nacharbeit oder Zeitkonflikte bewusst in Kauf (Interview d, Anhang C, 24.09.25, 00:13:50– 00:14:17). Und auch langfristige Programme wie der Forscherclub werden besonders geschätzt, weil sie Kontinuität schaffen und auch die Förderlehrperson die Kinder kennt und an ihrem Wissenstand anknüpfen kann.

Davon berichtet Lehrperson 1:

[...] Also, ähm, aber grundsätzlich finde ich es mega gut, ähm, gerade so der Forscherklub ist wirklich gut auch aufgegleist, und das sind dann auch die Kinder, also das Ziel ist auch wirklich, dass, ja, mehr oder weniger die gleichen Kinder von ersten bis zu der sechsten gehen, (.) ähm, das wie so ein bisschen, und sie hat dann auch so ein bisschen die Gruppen, die sich dann halt schon kennen und eingespielt sind, und dort hatte ich schon auch immer das Gefühl, dass wirklich so die, die dorthin gehören, die, oder die, die, ich das Gefühl habe, gehen auch sehr gerne dorthin.[...] (Interview a, Anhang C, 17.09.25,00:05:33 -00:06:35)

Andererseits wird durch die kontinuierliche Berücksichtigung weniger Schülerinnen und Schüler der Separation Vorschub geleistet.

Zusammenfassung

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Lehrpersonen die Angebote im Hinblick auf inklusive Prinzipien ambivalent bewerten. Einerseits ermöglichen die Programme individuelle Förderung, steigern Motivation und eröffnen Freiräume, die für Kinder wie Klassen wertvoll sind. Andererseits tragen selektive Auswahlprozesse, eine enge fachliche Ausrichtung und teilweise fehlende Anschlussfähigkeit dazu bei, dass bestimmte Kindergruppen und bestimmte Begabungen ausgeschlossen bleiben. Damit wird ein Dilemma sichtbar: Die individuellen Vorteile der Förderung stehen im Widerspruch zu strukturellen, exkludierenden Merkmalen (Selektivität, Fachlichkeit). Zudem bedeutet die Teilnahme an einem Förderprogramm oftmals einen zeitlichen und strukturellen Mehraufwand für die teilnehmenden Kinder. Des Weiteren ist die Abkoppelung des Förderinhalts vom allgemeinen Lehrinhalt der Klasse ein Problem. Einige Förderprogramme werden vorab inhaltlich festgelegt und richten sich nicht zwingend an den Lernstand der Schülerinnen und Schüler.

5.3 Einstellung und Herausforderungen der Lehrpersonen bei der inklusiven Begabungs- und Begabtenförderung

Die Aussagen der Lehrpersonen zeigen deutlich, dass die Umsetzung inklusiver Begabungs- und Begabtenförderung einerseits von einer hohen subjektiven Motivation getragen wird, andererseits jedoch durch strukturelle Rahmenbedingungen und wahrgenommene Kompetenzdefizite eingeschränkt wird. Die zentralen Barrieren liegen in Rollenkonflikten, unklaren Zuständigkeiten und fehlenden Ressourcen. Gleichzeitig wird deutlich, dass externe Unterstützung und Teamarbeit wesentliche Gelingensbedingungen darstellen.

Herausforderungen: Unklare Zuständigkeiten

Mehrere Lehrpersonen betonen, dass die organisatorischen Abläufe im Bereich der Begabungsförderung von unklaren Zuständigkeiten geprägt sind. Insbesondere das Zusammenspiel von Klassenlehrpersonen und SHP führt häufig zu Verwirrung.

Lehrperson 5 schildert:

Also eigentlich wäre die Verantwortung schon bei den SHP. Also ich habe zwei SHPs an der Klasse. Eine, die mehr auf die ISR-Kinder fokussiert ist und eine, die mehr auf den restlichen IF-Bereich ist oder auch die DAZ-Lehrerin. Aber ich sehe schon mehr, dass auch die Klassenlehrperson viel mehr alles organisiert und die Verantwortung trägt oder auch mit den Eltern viel mehr kommuniziert über die Themen. [...] (Interview e, Anhang C, 25.09.25, 00:04:58-00:05:24)

Und Lehrperson 4 betont:

Es ist sehr, sehr unterschiedlich, das zu teilen. (...) Also, für den Klassenunterricht, wenn die SHP nicht hat, dann ist es eigentlich die Klassenlehrperson. (.) Aber wenn es Schülerinnen mit speziellen Bedürfnissen, dann eigentlich die SHP das zur Verfügung stellen und in Absprache mit der Klassenlehrperson zu vorbereiten, dass die Schüler auch mitkommen und dann im Unterricht auch partizipieren können. (.) (Interview d, Anhang C, 24.09.25, 00:02:09-00:02:43)

Subjektive Barrieren: Mangelnder Handlungsraum

Neben organisatorischen Schwierigkeiten sehen sich viele Lehrpersonen durch subjektive Barrieren herausgefordert. Sie tragen zum Teil Verantwortung, für einen Bereich, in dem sie sich unsicher fühlen. Lehrperson 1 erzählt: «Also, für mich ist es nicht immer ganz einfach, ähm, so etwas herauszufinden, welches Kind gehört in welchen Kurs. [...] (Interview a, Anhang C, 17.09.25, 00:15:58-00:17:19).

Diese Aussage macht deutlich, dass spezifisches Fachwissen zur Begabungsförderung in der Ausbildung nur am Rande thematisiert wurde. Zudem gibt es nur wenig Austausch mit den Fachpersonen der Pull-Out-Programme. Für einige der befragten Lehrpersonen ist die Menge an Austausch passend, anderen ist es zu wenig oder zu einseitig.

Lehrperson 5 erzählt folgendes:

Nein, das ist eigentlich nicht so klar, aber ich probiere manchmal auch Ideen einzubringen, schon wenn ich sie anmelde, also ich will sagen, ja, (.) das Kind ist sehr gut im Schreiben, und es wäre toll, wenn sie irgendeine Arbeit machen könnten, oder ich habe ihr auch schon mal eine Idee gegeben, dass das Kind wie einen eigenen Comic erstellen kann, wie es auch im gestalterischen Bereich gut ist, und dass man es irgendwie verbinden könnte, und es dort nur irgendwie einen Text schreiben lässt. (.) Und ja, es ist mehr eine One-Way-Idee, aber ich wusste nicht, was schlussendlich dann umgesetzt wurde, und es wird wie so ein bisschen, (..) die Schatzinteressen macht das wirklich für sich, und es findet keinen Austausch, du austausch direkt statt, oder kein Gefäß ist geschaffen, um das irgendwie als Schulplan zu planen. (..) (Interview e, Anhang C, 25.09.25, 00:11:55-00:12:46)

Externe Gelingensbedingungen (Ressourcen der Umwelt)

Neben den Herausforderungen benennen die Lehrpersonen auch förderliche Faktoren.

Eine zentrale Rolle spielt die Unterstützung durch die Schulleitung, die Offenheit zeigt und organisatorische Ressourcen bereitstellt:

[...] Die Schule mal so, also ganz grundsätzliche Sachen. Ähm, ich, wenn es so etwas ist, ich fühle mich schon recht gut unterstützt. Also, ich habe das Gefühl, die Schulleitung kennt die Kinder mega gut. Also, das IDT, das wir jährlich auch haben, ich erlebe das als mega gewinnbringend, weil ich das Gefühl habe, die Schulleitung hat einen Überblick über jede Klasse und über, sagen wir mal, über alle Probleme, die anfallen und wenn eben so besondere Sachen sind, wie jetzt eben das mit dem, mit dem Ekelzwang zum Beispiel, dann sind sie da und es wird geschaut. Also, ich fühle mich wirklich gut unterstützt durch die Schulleitung. (Interview b, Anhang C, 22.09.25, 00:05:27-00:06:05)

Auch die Zusammenarbeit im Team sowie die Einbindung der SHP werden als entlastend beschrieben.

Lehrperson 2 berichtet:

Ah, mol. Meine SHP sucht für Mathe. Also in Mathe schaffe ich recht viel mit Matheplänen. Und für die starken Kinder macht sie einen anderen Matheplan, wo es dann schwierigere Aufgaben drin hat oder noch so einfach spannende Zusatzaufgaben, Aufgaben wie eben, er macht jetzt mal selber ein Arbeitsblatt erstellen oder irgendwie zu einem Thema recherchieren oder irgendwie ein Spiel vorbereitet, um mit der Klasse zu machen. Also ja, sie macht sowohl einfachere Pläne, aber eben auch schwierigere Pläne für die starke, schnellen Kinder. (Interview b, Anhang C, 22.09.25, 00:08:51-00:09:28)

Diese kooperative Haltung wird von mehreren Lehrpersonen als Voraussetzung für eine erfolgreiche Umsetzung hervorgehoben.

Vorschläge zur inklusiven Gestaltung (Implikationen)

Trotz der erlebten Barrieren formulieren die Lehrpersonen konkrete Vorschläge, um die Angebote der Begabungs- und Begabtenförderung inklusiver zu gestalten. Genannt wird zum Beispiel der Wunsch nach intensiverer Arbeit mit der Fachpersonen innerhalb der Klasse: «Oder dass wie die Person mit der Klasse einzelne kleine Projekte macht. Ja. Wo alle, also zum Beispiel irgendeine, ja, wo einfach alle ihre Begabungen schaffen können» (Interview d, Anhang C, 24.09.25, 00:19:12-00:20:10).

Oder differenzierter Räumlichkeiten für die Fachpersonen:

Ja, dass es für alle zugänglich ist, dass es zentral vielleicht geregelt ist oder dass man einen Raum zur Verfügung stellt, wo dann die verschiedenen Angebote laufen, dass es also wirklich ein grosser Raum ist, wo es dann (..) ja, (..) auch etwas vielleicht so hat, wo sie sich körperlich beteiligen können, wo sie irgendwo auch eine Werkbank hat und so weiter und jetzt ist sie einfach ein kleines Räumchen oder ein kleines Schulzimmer, wo genutzt wird und da müsste viel

mehr Platz rum sein oder vielleicht auch [...]. (Interview e, Anhang C, 25.09.25, 00:19:42-00:20:43)

Darüber hinaus werden zusätzliche Ressourcen für Differenzierung im Regelunterricht gefordert.

Also, zum alle fördern fehlen mir meine eigenen Ressourcen, und auch die Möglichkeit, ich kann mich nicht so fest aufteilen, und ich kann mit der Heilpädagogin zusammen bei uns eben diese Lerntheke erfüllen, und immer wieder neu gestalten, und wir beide probieren, Lektionen zur Verfügung zu stellen, und dann gibt es eigentlich schon wirklich für alle Intelligenzen nach Gardner etwas, oder auch, wenn wir etwas Spezielles, Überfachliches mal haben, dann probieren wir das sonst auch im Unterricht einfließen lassen, [...] (Interview e, Anhang C, 25.09.25, 00:13:10-00:14:11)

Lehrperson 3 fasst das zusammen, was alle häufiger ansprechen: «[...] Bräuchte man aber sicher auch wieder mehr Ressourcen wahrscheinlich, und das ist ja meistens dann das Problem mit der ganzen Inklusionsgeschichte, dass einfach die Ressourcen fehlen. [...] (Interview c, Anhang C, 24.09.25, 00:13:57-00:15:05).

Auch wurde der Wunsch geäußert, genauer oder frühzeitiger über den Inhalt der Pull-Out-Programme informiert zu werden, um besser abschätzen zu können, welche Kinder Interessen haben könnten (Interview b, Anhang C, 22.09.25, 00:29:14-00:30:15).

Zusammenfassung

Insgesamt zeigen die Ergebnisse, dass die Umsetzung inklusiver Begabungs- und Begabtenförderung stark von den Rahmenbedingungen abhängt. Während die Motivation der Lehrpersonen vorhanden ist, erschweren unklare Zuständigkeiten, fehlendes Fachwissen und vor allem begrenzten Ressourcen die praktische Umsetzung. Gleichzeitig verdeutlichen die Aussagen, dass externe Unterstützung, Teamarbeit und klare Strukturen entscheidende Faktoren für das Gelingen sind. Besonderes die von den Lehrpersonen vorgeschlagen Massnahmen, mehr integrative Facharbeit in der Klasse, systematische Weiterbildung, zusätzliche Ressourcen und eine gemeinsame Begriffsdefinition, bilden konkrete Ansatzpunkte, um die im Kapitel 5 beschriebenen Spannungsfelder zu entschärfen. Damit liefern die Befunde wichtige Grundlagen für die Diskussion (Kapitel 6) innerhalb des Aktiotop-Modells sowie für die Implikationen für die Praxis (Kapitel 6.4).

5.3 Quintessenz der Hauptbefunde

Zur Umsetzung und den Konzepten

Die Ergebnisse zeigen, dass die Umsetzung der Begabungs- und Begabtenförderung auf einem Nebeneinander von selektiven Pull-Out-Programmen (z.B. «Schatzinsel», «Forscherclub») und integrativen Differenzierungsmassnahmen im Regelunterricht (z.B. Lerntheken, projektorientiertes Arbeiten) beruht. Während die Pull-Out-Programme meist wöchentlich stattfinden und klar leistungsorientiert

sind, ermöglichen die integrativen Ansätze eine breitere, niederschwelligere Förderung. Die Rollenverteilung zwischen Schulleitung, SHP und Lehrpersonen ist theoretisch geregelt, in der Praxis tragen jedoch letztere die Hauptlast der Organisation und Kommunikation. Diese Unklarheit in der Rollenpraxis trägt zugleich zur Gefahr bei, dass Begabungen, die nicht durch eindeutige Leistungskriterien erkennbar sind, systematisch übersehen werden. Gleichzeitig ist die Partizipation der Kinder ambivalent: Sie reicht von freiwilliger Mitbestimmung (z.B. Motivationsschreiben, Themenwahl) bis hin zur Teilnahme an Kursen mit vorgegeben Themen, die unter Umständen nicht den Interessen der Kinder entsprechen. Dies zeigt, wie wichtig die Bedeutung der Eigenmotivation als zentrale Bedingung für erfolgreiche Förderung betont werden sollte.

Zur Wahrnehmung der Inklusivität

Die Inklusivität der Begabungsförderung wird von den Lehrpersonen zwiespältig wahrgenommen. Einerseits eröffnen offene Angebote im Unterricht Möglichkeiten für alle Kinder, andererseits erzeugen sie selektive Zugehörigkeit bzw. Trennung von der Klassengemeinschaft. Besonders problematisch wird die Anschlussfähigkeit der Programme beschrieben: Kinder, die während der Abwesenheit im Regelunterricht Lerninhalte verpassen, erleben teilweise zusätzliche Belastungen. Das Spannungsfeld zwischen dem Ziel der Inklusion und der faktischen Exklusivität bestimmter Programme bleibt damit bestehen, wobei besonders nicht-kognitive Begabungen, Kinder im Leistungs-Mittelfeld sowie Kinder mit sprachlichen Förderbedarfen (z.B. DaZ) systematisch unberücksichtigt bleiben.

Zur Einstellung und den Herausforderungen

Die Lehrpersonen zeigen insgesamt eine hohe Motivation zur individuellen Förderung, sehen sich jedoch durch strukturelle und subjektive Barrieren stark eingeschränkt. Zu den zentralen Herausforderungen zählen fehlende Ressourcen (Zeit, Personal, finanzielle Mittel), unklare Begriffsdefinitionen (Was gilt als «Begabung») sowie Unsicherheiten bezüglich Zuständigkeiten und eigener Kompetenzen. Besonders für weniger erfahrene Lehrpersonen führt dies zu einem eingeschränkten subjektiven Handlungsspielraum.

Gesamtfazit

Zusammenfassend lässt sich festhalten: Die Begabungs- und Begabtenförderung auf der Mittelstufe wird einerseits von grossem Engagement und Offenheit der Lehrpersonen getragen, andererseits durch strukturelle Defizite und Kompetenzunsicherheiten erheblich begrenzt. Damit ergibt sich ein Spannungsfeld zwischen Motivation und Umsetzung, in dem die Diskrepanz zwischen inklusivem Anspruch und selektiver Praxis besonders deutlich hervortritt. Diese Faktoren führen in Kombination zu einer fragmentierten Umsetzung und einer deutlichen Diskrepanz zwischen dem hohen inklusiven Anspruch und der begrenzten Reichweite der Angebote. Dieses Spannungsfeld bildet die zentrale Ausgangslage für die nachfolgende Diskussion und die Ableitung von Implikationen.

6. Diskussion

Kapitel 6 führt die empirischen Ergebnisse der Untersuchung mit den theoretischen Grundlagen zusammen und diskutiert sie im Hinblick auf die Forschungsfragen sowie den bestehenden Forschungsstand. Ziel ist es, die im Rahmen der Interviews gewonnen Erkenntnisse zur Begabungs- und Begabtenförderung an Zürcher Primarschulen im Licht zentraler theoretischer Modelle, insbesondere des Aktiotop-Modells (Ziegler, 2005) und des Inklusionsverständnisses nach Hinz (2008) und Merz-Atalik (2008), zu interpretieren.

Dabei werden die Spannungsfelder zwischen pädagogischem Anspruch und strukturellen Rahmenbedingungen herausgearbeitet und in ihrer Bedeutung für eine inklusive Begabungsförderung reflektiert. Das Kapitel verfolgt somit das Ziel, das theoretische und empirische Verständnis von Begabungs- und Begabtenförderung als dynamischen, kontextabhängigen Prozess zu verknüpfen und daraus zentrale Schlussfolgerungen für Theorie und Praxis abzuleiten.

Das Kapitel gliedert sich in mehrere Abschnitte: In Abschnitt 6.1 werden die empirischen Befunde im Licht des theoretischen Bezugsrahmens interpretiert. Abschnitt 6.2 widmet sich der systematischen Beantwortung der Forschungsfragen und leitet daraus zentrale Erkenntnisse ab. Darauf folgen die Reflexion der methodischen Limitationen (6.3), die Implikationen für die Praxis (6.4) sowie die weiterführenden Forschungsfragen und der Ausblick (6.5). Abschliessend werden die theoretischen und praktischen Schlussfolgerungen der Arbeit zusammengeführt und kritisch reflektiert.

6.1 Interpretation der Ergebnisse im Licht des theoretischen Bezugsrahmens

Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen, dass die Umsetzung der Begabungs- und Begabtenförderung an Zürcher Primarschulen durch eine strukturelle und didaktische Zweiteilung geprägt ist: Einerseits durch integrative Ansätze innerhalb des Regelunterrichts, andererseits durch selektive, externe Pull-Out-Programme wie die «Schatzinsel» oder den «Forscherclub». Diese Befunde bestätigen die im theoretischen Teil dargestellte Komplementarität von Begabungs- und Begabtenförderung (Müller-Oppliger, 2021). Sie verdeutlichen zugleich, dass deren Verständnis in der Praxis häufig spannungsreich bleibt.

Im Licht des Aktiotop-Modells (Ziegler, 2018) lässt sich interpretieren, dass sowohl der subjektive Handlungsraum der Lehrpersonen als auch die Umweltbedingungen ihrer schulischen Kontexte zentrale Einflussgrössen für die Umsetzung darstellen. Lehrpersonen beschreiben einerseits ein hohes Engagement und eine positive Haltung gegenüber individueller Förderung, andererseits erleben sie ihren Handlungsspielraum durch organisatorische Unklarheiten, Ressourcenmangel und fehlende spezifische Kompetenzen eingeschränkt. Diese Diskrepanz verweist auf eine strukturelle Inkongruenz zwischen pädagogischen Zielen und real verfügbaren Bedingungen. Nach Ziegler (2018) hemmen

solche Umweltrestriktionen die Aktivierung und Weiterentwicklung des individuellen Handlungsrepertoires, was auch das Zusammenspiel mit nicht-kognitiven Persönlichkeitsmerkmalen (z.B. Leistungsmotivation, Selbstkonzept) im Sinne des Münchner Begabungsmodells beeinflusst und im Fall der Lehrpersonen die konsequente Umsetzung begabungsfördernder Praktiken erschwert (Heller, 2001).

Darüber hinaus zeigt sich, dass die Selektionsmechanismen der Pull-Out-Programme im Widerspruch zu einem inklusiven Bildungsverständnis stehen, wie es Merz-Atalik (2008) und Hinz (2008) formulieren. Diese verstehen Inklusion als umfassendes Schulentwicklungsprinzip, das Teilhabe und Zugehörigkeit aller Kinder gewährleisten soll. Während die befragten Lehrpersonen die Programme grundsätzlich als Bereicherung erleben, führen die faktischen Zugangsvoraussetzungen, wie sprachliche Kompetenz, Eigenmotivation oder Lehrerempfehlung, zu einer strukturellen Exklusivität. Damit wird die von Merz-Atalik (2008) geforderte Abkehr von selektiven Förderlogiken nur teilweise eingelöst.

Das Zürcher *Schoolwide Enrichment Model* (SEM) bietet theoretisch eine Brücke zwischen individueller Förderung und Inklusion, indem es durch das *Drehtürmodell* Durchlässigkeit und Flexibilität ermöglicht (Stadt Zürich, Schulamt, 2018, S.31-32). Die empirischen Befunde zeigen jedoch, dass diese Durchlässigkeit in der Praxis nur begrenzt realisiert wird. Kinder aus dem «Mittelfeld» erfahren eine Reproduktion sozialer Ungleichheit im Förderbereich. Das Ziel eines «durchlässigen, mehrstufigen Fördersystems» (Müller-Oppliger, 2021, S.55) bleibt somit normativ intendiert, aber praktisch unvollständig umgesetzt.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Diskrepanz zwischen inklusiver Norm und selektiver Praxis massgeblich durch die Spannung zwischen dem professionellen Engagement der Lehrpersonen und den restriktiven Umweltbedingungen zu erklären ist. Die Befunde stützen somit die theoretische Annahme, dass erfolgreiche Begabungsentwicklung ein dynamischer, kontextabhängiger Prozess ist (Ziegler, 2018). Die Inklusivität der Förderpraxis hängt daher nicht allein von strukturellen Modellen (wie dem SEM), sondern massgeblich von der professionellen Haltung und den konkret realisierbaren Handlungsoptionen der Lehrpersonen ab.

6.2 Beantwortung der Forschungsfrage

Im folgenden Kapitel werden, die in Kapitel 2.2 formulierten Forschungsfragen und Unterfragen systematisch beantwortet. Dabei werden die empirischen Ergebnisse aus Kapitel 5 in Bezug zu den theoretischen Grundlagen gesetzt, insbesondere zum Aktiotop-Modell nach Ziegler (2005) sowie zum Inklusionsverständnis nach Hinz (2008) und Merz-Atalik (2008).

6.2.1 Forschungsfrage 1: Wie erleben Lehrpersonen der Mittelstufe (4.-6-Klasse) an Zürcher Primarschulen die Umsetzung der von Fachlehrpersonen angebotenen Begabungs- und Begabtenförderangebote?

Strukturelle Dualität: Integrative und selektive Formen der Förderung

Die Lehrpersonen erleben die Umsetzung der Begabungs- und Begabtenförderung als Zusammenspiel aus integrativen und selektiven Elementen. Integrative Formen, wie individualisierte Lernaufträge, Wochenplanarbeit oder Lerntheken, sind fester Bestandteil des Regelunterrichts und werden von den meisten Befragten als zentraler Ansatz gesehen, um das Potenzial aller Kinder zu fördern. Lehrperson 5 beschreibt dies wie folgt: «Das können wir sicherlich alle Kinder dazugehen und können daran arbeiten. Es gibt extra auch eine Stunde, sodass auch mal die, die jetzt vielleicht nicht so schnell arbeiten und zu schnell dazukommen, mit dieser Theke sich auseinandersetzen» (Interview e, Anhang C, 25.09.25, 00:07:05-00:07:51).

Demgegenüber werden die Pull-Out-Programme (POP) als klar selektive Zusatzangebote wahrgenommen, die ausserhalb des Klassenrahmens stattfinden. Diese Programme werden überwiegend positiv bewertet, da sie motivierende Lerngelegenheiten für besonders leistungsstarke Kinder bieten. Gleichzeitig empfinden Lehrpersonen sie als organisatorische Belastung. Lehrperson 1 erklärt: « [...] Aber, und auf die andere Seite ist das dann auch wieder, ähm, also ein bisschen, man hat so viel Absprachen im Schulalltag und manchmal weiss ich nicht so ganz, wo das dann auch noch Platz hätte» (Interview a, Anhang C, 17.09.25, 00:17:19- 00:17:34).

Damit führt die Förderpraxis eine strukturelle Dualität ins Feld: Während integrative Massnahmen die Breite der Klasse adressieren, sind selektive Programme auf Exzellenzförderung ausgerichtet. Diese Dualität führt zu Spannungen zwischen Inklusionsanspruch und individueller Differenzierung.

Erlebte Spannungen: Engagement, Zuständigkeiten und Ressourcen

Die Lehrpersonen berichteten übereinstimmend von einer hohen intrinsischen Motivation, Kinder in ihrer individuellen Entwicklung zu unterstützen. Gleichzeitig erleben sie jedoch deutliche zeitliche Engpässe und begrenzte Ressourcen. Die Kooperation mit den Fachpersonen der BBF wird grundsätzlich geschätzt, aber als unzureichend institutionalisiert beschrieben.

Lehrperson 2 beschreibt:

[...] Ich wünsche mir aber meistens noch mehr Möglichkeiten. Ich weiss auch, dass eigentlich mehr auf meinen Input hin die SHP etwas für die mega starken Kinder macht. Also, also ja, es ist mehr von mir heraus gekommen. Hey, kannst du auch mal etwas für die machen? Sie macht es mega gerne und sagt immer, ich kann kommen, wenn ich noch mehr möchte und so. [...] (Interview b, Anhang C, 22.09.25, 00:12:18-00:13:19)

Diese Ambivalenz führt zu einem Rollenkonflikt zwischen pädagogischem Anspruch und praktischer Machbarkeit. Viele Lehrpersonen fühlen sich verantwortlich, Begabungsförderung zu integrieren, sehen sich aber gleichzeitig an strukturelle Grenzen gebunden. Nach dem Aktiotop-Modell (Ziegler,

2005), lässt sich dieses Spannungsfeld als Ungleichgewicht zwischen Person (hohes Engagement) und Umwelt (restriktive Rahmenbedingungen) deuten.

Ein restriktives Aktiotop, gekennzeichnet durch fehlende Ressourcen oder unklare Strukturen, kann die Entwicklung von Talenten hemmen oder umlenken (Ziegler, 2005). Damit werden organisatorische Barrieren nicht nur als Belastung für Lehrpersonen, sondern auch als direkte Einschränkung für die Begabungsentwicklung der Schülerinnen und Schüler sichtbar.

Umsetzung konkreter Förderangebote

Die befragten Lehrpersonen wenden eine Reihe von Konzepten an, die durch Fachpersonen konzipiert wurden, darunter:

- Projektarbeit und forschendes Lernen (z.B. im Rahmen von POP oder Drehtürmodellen)
- Differenzierte Lernpläne und Wochenziele
- Selbstgesteuertes Lernen und Lernateliers
- Kreative Enrichment-Aktivitäten in musischen oder sozialen Bereichen

Während diese Angebote grundsätzlich als bereichernd erlebt werden, hängt ihre Wirksamkeit stark von individueller Initiative und Schulorganisation ab. Schulen mit etablierten Kooperationen zwischen Fachpersonen und Klassenlehrpersonen berichten von deutlich höherer Umsetzungstiefe.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Lehrpersonen die BBF zwar als pädagogisch wertvoll erleben, die strukturellen Bedingungen und Zuständigkeiten jedoch als hemmend wahrnehmen. Diese Befunde bestätigen die theoretische Annahme, dass erfolgreiche Begabungs- und Begabtenförderung ein kohärentes Zusammenspiel von Person, Ziel und Umwelt erfordert (Ziegler, 2005).

6.2.2 Forschungsfrage 2: Wie bewerten Lehrpersonen der Mittelstufe die bestehenden Angebote im Hinblick auf Inklusion?

Wahrnehmung der Inklusivität und Reichweite der Programme

Die Lehrpersonen bewerten die bestehenden Programme insgesamt ambivalent. Einerseits erkennen sie das hohe Potenzial der BBF-Angebote Motivation zu fördern und individuelle Stärken sichtbar zu machen. Andererseits wird die eingeschränkte Reichweite kritisiert. Besonders Kinder mit sprachlichem Förderbedarf, solche aus sozioökonomisch benachteiligten Familien oder Lernende mit nicht-kognitiven Talenten (z.B. musisch, sozial, kreativ) werden selten erreicht.

Eine Lehrperson berichtet von der Problematik folgendermassen:

[...] und dann in zwei, drei Wochen nach der Sommerferien muss ich eigentlich schon wissen, welche Kinder, und wir wechseln erst wieder nach einem Semester, und es gibt Klassen, die gar nie wechseln, und bei uns schauen wir, dass ein bisschen unterschiedliche Kinder gehen

können, aber man nimmt halt schon eher die leistungsstarken Kinder, [...]. (Interview e, Anhang C, 25.09.25, 00:10:37-00:11:39)

Diese selektive Praxis widerspricht dem inklusiven Verständnis nach Hinz (2008), das Vielfalt als Ressource und nicht als Abweichung begreift. Aus Sicht der Lehrpersonen entsteht dadurch eine implizite Exklusion, da Zugänge zu Förderangeboten oft von schulischen Leistungen und Empfehlungen abhängen.

Gelingensbedingungen und Herausforderungen

Als zentrale Gelingensbedingungen für eine inklusivere Begabungsförderung nennen die Lehrpersonen:

- Kooperative Teamstrukturen zwischen Klassen- und Fachpersonen
- Transparente Kommunikationswege über Zuständigkeiten und Ziele der Förderung
- Zeitliche und organisatorische Freiräume für gemeinsame Planung

Eine Lehrperson betont zudem die Bedeutung einer positiven Haltung in Absprache mit den Fachpersonen:

Und so ein bisschen, der Austausch mit ihr ist auch immer sehr wertvoll, so ein bisschen, eben, wie verhalten sich die Kinder, wo, wenn sie mal nicht da drin sind, wenn man mal eine andere Meinung oder einen anderen Blick auf die Kinder sieht, das ist schon auch spannend., (Interview a, Anhang C, 17.09.25, 00:07:52-00:08:06)

Als Herausforderungen werden dagegen strukturelle Aspekte benannt:

- Selektionsmechanismen in der BBF (z.B. Aufnahmeverfahren für POP)
- Zeitmangel im Regelunterricht
- Fehlende Kontinuität in der Zusammenarbeit mit Fachpersonen
- Ungleiche Ressourcenverteilung

Diese Befunde verdeutlichen, dass Inklusion nicht allein durch konzeptionelle Anpassungen erreicht werden kann, sondern einen umfassenden Schulentwicklungsprozess erfordert, der sowohl Haltungen als auch Strukturen verändert (Merz-Atalik, 2008).

Gesamteinschätzung im Licht der Theorie

Die Lehrpersonen nehmen die bestehenden Förderangebote insgesamt als tendenziell integrationsfördernd, aber nicht vollumfänglich inklusiv wahr. Nach dem theoretischen Rahmen dieser Arbeit bildet Inklusion allerdings einen systemischen Prozess, der nur dann gelingt, wenn Umweltfaktoren (Ressourcen, Strukturen, Kooperation) die individuelle Förderung stützen (Merz-Atalik, 2008).

Im Sinne des Aktiotop-Modells lässt sich festhalten: Die aktuelle Ausgestaltung der BBF erzeugt zwar punktuelle Lerngelegenheiten (lokal erweiterte Aktiotop-Zonen), bleibt jedoch durch selektive Zugangskriterien und mangelnde strukturelle Einbettung begrenzt (Ziegler, 2005). Damit bestätigt sich, dass ein inklusives Fördersystem nur dann wirksam sein kann, wenn die gesamte Lernumwelt

begabungsfördernd gestaltet ist und nicht ausschliesslich einzelne Kinder adressiert werden (Ziegler, 2005).

6.2.3 Zusammenfassung der Beantwortung der Forschungsfragen

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Lehrpersonen die Umsetzung der BBF grundsätzlich befürworten und sich aktiv für individuelle Förderung engagieren. Gleichzeitig stehen sie vor strukturellen Herausforderungen, die aus begrenzten Ressourcen, unklaren Zuständigkeiten und selektiven Programmen resultieren. Die Förderung wird als pädagogisch sinnvoll, aber systemisch unzureichend verankert erlebt. Inklusion bleibt damit mehr Anspruch als gelebte Realität. Eine konsequente Weiterentwicklung müsste die BBF stärker in den Regelunterricht integrieren, Kooperationen institutionalisieren und die Vielfalt der Begabungen umfassender berücksichtigen.

6.3 Limitation der Studie

Die kritische Reflexion des Forschungsprozesses und seiner Grenzen ist ein zentrales Qualitätsmerkmal qualitativer Studien. Die vorliegende Untersuchung unterliegt, methodischen und kontextuellen Limitationen, die im Folgenden transparent dargelegt werden.

Wie bei qualitativen Untersuchungen üblich, ist die Generalisierbarkeit der Ergebnisse aufgrund der geringen Stichprobengrösse (N=5) eingeschränkt. Die Erkenntnisse sind kontextgebunden und repräsentieren vornehmlich die Perspektive einer jüngeren, weiblichen Lehrpersonengruppe mit mittlerer Berufserfahrung. Andere Perspektiven, etwa von Schulleitungen, Fachpersonen für Begabungs- und Begabtenförderung oder Lehrkräften mit langjähriger Berufserfahrung, bleiben unberücksichtigt.

Zudem basiert die Datenerhebung ausschliesslich auf Selbstauskünften der Lehrpersonen. Subjektive Wahrnehmungen können sozial erwünschte Antworttendenzen oder unbewusste Verzerrungen enthalten. Ergänzende Beobachtungen oder Dokumentenanalysen hätten die Validität der Ergebnisse erhöhen können (Döring, 2023). Allerdings ist die für den Rahmen der Masterarbeit abgesprochene Mindestanzahl von vier bis sechs Interviews für eine qualitative Forschung eingehalten worden.

Kodierung und Interpretationsvalidität

Obgleich die manuelle Kodierung die intensive Auseinandersetzung mit dem Material ermöglichte, erfolgte die Kategorisierung und Interpretation primär durch die Forscherin selbst. Das Fehlen einer unabhängigen Zweitkodierung (Inter-Coder-Reliabilität) zur Überprüfung der Konsistenz in der Zuordnung von Textstellen stellt somit eine methodische Limitation dar. Dieses Vorgehen wurde jedoch durch die transparente Dokumentation im Kodierleitfaden (Anhang B) im Kapitel 4.5.1 bestmöglich kompensiert.

Ein weiterer methodischer Aspekt betrifft die regionale Begrenzung der Studie auf den Kanton Zürich. Aufgrund kantonaler Unterschiede in der Ausgestaltung der BBF sind die Ergebnisse nur bedingt auf andere Schweizer Kantone übertragbar. Schliesslich ist zu berücksichtigen, dass die Untersuchung in einer Phase der Konsolidierung der BBF-Programme durchgeführt wurde. Langfristige Entwicklungen und institutionelle Lernprozesse konnten daher nicht erfasst werden.

6.4 Implikationen für die Praxis

Die empirischen Ergebnisse verdeutlichen, dass die Umsetzung der Begabungs- und Begabtenförderung auf der Mittelstufe in einem Spannungsfeld zwischen strukturellen Rahmenbedingungen, individuellen Handlungsspielräumen und inklusiven Ansprüchen steht. Die Befunde lassen sich in mehrere praxisrelevante Handlungsfelder übersetzen, die für eine systematische Weiterentwicklung schulischer Begabungs- und Begabtenförderung von Bedeutung sind. Diese Implikationen beziehen sich auf die zentralen Komponenten des Aktiotop-Modells (Ziegler, 2008), insbesondere auf die Dimensionen des Lernraums, der Lernsubjekte und der Umweltbedingungen, und verbinden theoretische Perspektiven mit konkreten Entwicklungsansätzen.

Stärkung der integrativen Förderung im Regelunterricht

Die Ergebnisse zeigen, dass die Begabungs- und Begabtenförderung bislang häufig in separativen Strukturen (z.B. Pull-Out-Programme wie «Schatzinsel» oder «Forscherclub») organisiert ist. Diese Angebote bieten zwar wertvolle Lerngelegenheiten, stehen jedoch in einem Spannungsverhältnis zum Inklusionsgedanken, da sie selektiv wirken und tendenziell bestimmte Gruppen privilegieren. Eine zentrale Implikation besteht daher in der stärkeren Verankerung begabungsfördernder Elemente im Regelunterricht.

Durch differenzierte Aufgabenstellungen, projektorientierte Lernformen und adaptive Lernarrangements können Begabungen innerhalb der Klasse sichtbar gemacht und gefördert werden, ohne dass Kinder aus der Gemeinschaft herausgelöst werden müssen (Ziegler, 2008). Solche Formate unterstützen die Entwicklung eines «begabenden Lernraums» (Müller-Oppliger, 2021), in dem alle Schülerinnen und Schüler Zugang zu anspruchsvollen Lerngelegenheiten erhalten. Dies setzt allerdings voraus, dass Lehrpersonen über methodisch-didaktische Kompetenzen verfügen, um differenzierende Unterrichtsformen flexibel einzusetzen. Hierfür bedarf es gezielter Weiterbildung sowie kollegialer Austauschformate, um den Transfer theoretischer Modelle in die Praxis zu sichern.

Umsetzung von Rollen und ihren Zuständigkeiten

Ein wiederkehrendes Ergebnis betrifft die in der Praxis unzureichend geklärten Zuständigkeiten zwischen Klassenlehrpersonen und SHP. Diese Unklarheiten führen zu Ineffizienz und Überlastung, vor allem für die Lehrpersonen, da Lehrpersonen häufig organisatorische Aufgaben übernehmen, ohne dass dies strukturell vorgesehen ist. Im Sinne des Aktiotop-Modells betrifft dies die «Umweltkomponente», die den Rahmen für individuelles Handeln definiert (Ziegler, 2018).

Schulen sollten daher institutionalisierte Kooperationsstrukturen schaffen, in denen Zuständigkeiten transparent geregelt und Kommunikationswege verbindlich festgelegt sind. Team-Teaching-Modelle oder regelmässige Koordinationssitzungen zwischen Klassenlehrpersonen, SHP und Schulleitung können dazu beitragen Verantwortlichkeiten zu klären und den Handlungsspielraum der Lehrpersonen zu erweitern. Eine klare Rollendefinition stärkt zugleich die Selbstwirksamkeit und Motivation der Lehrpersonen, da diese Sicherheit im Handeln vermittelt und den Fokus auf pädagogisches statt organisatorischen Handelns lenkt.

Diversifizierung der Förderangebote

Die Auswertung der Interviews zeigt eine deutliche inhaltliche Fokussierung der Förderangebote auf kognitive Fächer wie Mathematik und Deutsch. Andere Begabungsbereiche, etwa musische, kreative oder soziale Talente, bleiben hingegen weitergehend unberücksichtigt. Diese Einseitigkeit widerspricht dem integrativen Anspruch, Begabungen in ihrer Vielfalt zu fördern.

Eine Diversifizierung der Förderangebote ist daher erforderlich, um ein breiteres Begabungsverständnis zu realisieren. Orientierungen bieten Modelle wie Gardners (2006) Konzept der Multiplen Intelligenzen oder das erweiterte Begabungskonzept von Heller (2010), die von einer multidimensionalen Sicht auf Begabung ausgehen. In der schulischen Praxis bedeutet dies, neben fachlich-kognitiven Schwerpunkten auch kreative, sportliche oder soziale Lerngelegenheiten systematisch zu integrieren. Projektarbeiten, klassenübergreifende Werkstätten oder themenoffene Lernateliers können hier wertvolle Ansätze darstellen. Eine solche Erweiterung des angebotenen Repertoires trägt dazu bei, Begabungen sichtbar zu machen, die in traditionellen Leistungsstrukturen bislang unsichtbar bleiben.

Abbau von Selektionsbarrieren

Die Befunde zeigen, dass sprachlich oder sozial benachteiligte Kinder sowie Schülerinnen und Schüler mit Deutsch als Zweitsprache häufig geringere Teilhabechancen an bestehenden Förderangeboten haben. Auswahlverfahren, die auf Lehrpersoneneinschätzungen oder sprachlich anspruchsvolle Bewerbungen (z.B. Motivationsschreiben) basieren, verstärken soziale Selektionsmechanismen.

Zur Förderung von Chancengleichheit sollten Schulen alternative Zugangswege schaffen, die Potenziale unabhängig von sprachlicher Ausdrucksfähigkeit oder schulischer Leistungsdominanz sichtbar machen. Mögliche Ansätze sind Portfolioverfahren, Beobachtungsinstrumente oder Peer-Nominierungen, die Begabung aus unterschiedlichen Perspektiven erfassen (Reis, Renzulli und Müller-Oppliger, 2021). Auch Mentorate und niedrigschwellige Angebote innerhalb der Klasse können dazu beitragen, Hemmschwellen abzubauen. Zentral ist, dass Förderprogramme nicht an formale Selektionslogiken gebunden bleiben, sondern als dynamische Entwicklungsräume verstanden werden, die vielfältige Begabungen einschliessen.

Schulentwicklung als Rahmenbedingung

Inklusive Begabungsförderung kann nur dann nachhaltig wirksam werden, wenn sie auf Ebene der Schulentwicklung verankert ist. Sie ist weniger das Ergebnis individueller Initiative als vielmehr

Ausdruck einer gemeinsamen pädagogischen Haltung und organisationalen Struktur (Müller-Opliger, 2018).

Die Schulleitung nimmt hierbei eine Schlüsselrolle ein: Sie gestaltet die Umweltkomponente des Aktivtop-Modells, indem sie Ressourcen verteilt, Fortbildungen ermöglicht und eine wertschätzende, diversitätsorientierte Schulkultur fördert. Schulentwicklungsprozesse sollten die Themen Begabung und Inklusion systematisch miteinander verschränken, etwa im Rahmen von Schulprogrammen, Qualitätszirkeln oder internen Evaluationen. Eine schulweite Strategie, die Begabungsförderung als Teil der Inklusionskultur versteht, kann langfristig dazu beitragen, Spannungsfelder zwischen Selektion und Teilhabe zu reduzieren.

6.5 Ausblick und weitere Forschungsaspekte

Die Arbeit liefert erste Einblicke in die Wahrnehmungen von Lehrpersonen zur BBF im Kanton Zürich, erhebt jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Aus den Ergebnissen ergeben sich folgende Perspektiven für zukünftige Forschung:

Einbezug weiterer Akteure

Zukünftige Studien sollten Schulleitungen, Lehrpersonen und Heilpädagoginnen in die Analyse einbeziehen, um institutionelle Kooperationsprozesse umfassender zu verstehen. Die jeweiligen spezifischen Interessen der unterschiedlichen Fachpersonen führen dazu, dass die Thematik des inklusiven Unterrichts nicht zwingend unterschiedlich, aber doch mit einem jeweils anderen Fokus angegangen wird.

Langzeituntersuchungen

Um Veränderungen in der professionellen Haltung und Kompetenzentwicklung von Lehrpersonen abzubilden, wären Längsschnittdesigns geeignet, die den Einfluss von Weiterbildung und Schulentwicklung auf die Inklusivität der BBF erfassen. Dafür müsste sich eine repräsentative Anzahl von Probandinnen und Probanden bereiterklären, über mehrere Jahre periodisch an einer wissenschaftlichen Untersuchung teilzunehmen.

Interkantonale Vergleichsstudien

Ein Vergleich zwischen Kantonen könnte aufzeigen, wie unterschiedliche strukturelle Rahmenbedingungen (z.B. Ressourcenzuteilung, Autonomiegrad) die Umsetzung von BBF beeinflussen. Zudem könnten bei interkantonalen Vergleichen weitere Faktoren, wie die finanziellen Möglichkeiten einer Schule, die Anzahl an geeigneten Fachpersonen oder die Umsetzung gesetzlicher Vorgaben mit einbezogen werden.

Perspektive der Lernenden

Besonders wertvoll wäre der Einbezug der Kinderperspektive, um Erfahrungen von Zugehörigkeit, Motivation und Selbstwirksamkeit zu erfassen (Dai und Renzilli, 2008). Dies würde die Dimension der Teilhabe empirisch vertiefen. Allerdings sind bei der Berücksichtigung der Perspektive der Lernenden mehrere Faktoren zu beachten. Da die Probandinnen und Probanden minderjährig sind, gilt ein verstärkter Persönlichkeitsschutz. Von daher muss das Einverständnis der Erziehungsberechtigten eingeholt werden. Zudem gilt es, die Interview- und Frageprofile der jeweiligen Altersgruppe anzupassen.

Weiterentwicklung theoretischer Modelle

Künftige Arbeiten könnten das Aktiotop-Modell empirisch auf die Handlungsebene von Lehrpersonen übertragen und prüfen, wie sich deren subjektiver Handlungsraum in verschiedenen schulischen Kontexten entwickelt (Ziegler, 2018). Durch diesen Perspektivwechsel wird eine entscheidende Person des gesamten Modells in den Fokus gerückt, die im Alltag eine Schlüsselfunktion einnimmt. So könnten wissenschaftlicher Entwurf und praktische Umsetzung sich gegenseitig ergänzen und befruchten.

Zusammenfassende Schlussfolgerung

Die Untersuchung verdeutlicht, dass die Inklusivität der Begabungs- und Begabtenförderung weniger von der Existenz institutioneller Modelle abhängt als von deren gelebter Umsetzung im pädagogischen Alltag. Entscheidend sind Haltung, Kompetenz und Handlungsbedingungen der Lehrpersonen. Insofern bleibt die Entwicklung einer inklusiven Begabungs- und Begabtenförderung eine doppelte Aufgabe: Sie erfordert sowohl strukturelle Schulentwicklung als auch individuelle Professionalisierung, im Sinne eines dynamischen Aktiotops zwischen Person, Umwelt und pädagogischer Verantwortung.

7. Fazit

Die vorliegende Arbeit untersuchte die Begabungs- und Begabtenförderung an Zürcher Primarschulen und zielte darauf ab, die Wahrnehmungen von Lehrpersonen der Mittelstufe hinsichtlich der Umsetzung und Inklusionswirkung bestehender Förderangebote zu analysieren. Im Zentrum stand die Frage, wie strukturelle Rahmenbedingungen, pädagogisches Engagement und theoretische Fördermodelle zusammenwirken, um individuelle Begabungen zu erkennen, zu fördern und nachhaltig zu entwickeln (Müller-Oppliger, 2021). Grundlage bildet eine qualitative Studie mit fünf Lehrpersonen im Kanton Zürich, deren Erfahrungen und Einschätzungen mittels leitfadengestützter Interviews erhoben und inhaltsanalytisch ausgewertet wurden.

Die Ergebnisse lassen sich in drei zentrale Befunde verdichten:

Erstens zeigt sich, dass die Begabungs- und Begabtenförderung im Kanton Zürich strukturell zweigeteilt ist. Während integrative Ansätze zunehmend im Regelunterricht verankert sind, bleiben selektive Förderprogramme, wie «Schatzinsel» oder «Forscherclub», als ergänzende, oft fachlich spezialisierte Angebote bestehen.

Zweites wird ein Spannungsfeld zwischen dem hohen Engagement der Lehrpersonen und restriktiven institutionellen Bedingungen sichtbar. Diese Diskrepanz manifestiert sich im Ressourcenmangel und unklaren Zuständigkeiten.

Drittens erzeugen die selektiven Programme trotz pädagogischer Qualität eine strukturelle Exklusivität: Kinder mit sprachlichen, sozialen oder nicht-kognitiven Förderbedarf werden häufig nicht im gleichen Masse berücksichtigt, was einem inklusiven Bildungsverständnis widerspricht. Lehrpersonen bewerten die bestehenden Angebote daher als integrativ, aber noch nicht umfassend inklusiv.

Das Aktiotop-Modell (Ziegler, 2005) bietet dabei einen geeigneten Bezugsrahmen, um die Wechselwirkungen zwischen individuellen Potenzialen, Umweltfaktoren und pädagogischer Gestaltung zu erfassen. Es erklärt, warum Begabungsentwicklung ein dynamischer und kontextabhängiger Prozess bleibt, der stark von professioneller Haltung, situativen Handlungsmöglichkeiten und institutioneller Unterstützung abhängt. Auch das Münchner Begabungsmodell (Heller, 2001) unterstreicht, dass Begabung mehrdimensional zu verstehen ist und durch ein Zusammenspiel kognitiver, motivationaler und sozialer Faktoren entsteht.

Aus den empirischen Befunden lassen sich zentrale Handlungsfelder für die schulische Praxis ableiten:

1. *Stärkung integrativer Förderstrukturen*, um alle Kinder, unabhängig von Leistungsprofilen oder Herkunft, zu erreichen.
2. *Klärung institutioneller Zuständigkeiten und Verbesserung der Ressourcenzuweisung*, um Lehrpersonen Planungssicherheit und Handlungsspielraum zu geben.
3. *Systematische Professionalisierung im Bereich Begabungs- und Begabtenförderung und Inklusion*, um pädagogische Expertise und diagnostische Sensibilität zu erweitern.

4. *Diversifizierung von Förderangeboten*, um Selektionsbarrieren zu reduzieren und insbesondere sozial benachteiligte Kinder stärker einzubeziehen (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2018)

Die Studie weist methodische Limitationen auf, insbesondere die geringe Stichprobengrösse, die regionale Beschränkung auf den Kanton Zürich sowie die ausschliesslich Datenerhebung über Interviews (Döring, 2023). Zukünftige Forschung sollte daher breiter angelegt sein und zusätzliche Perspektiven, etwa jene der Lernenden, Eltern und Schulleitungen, einbeziehen. Ebenso wären interkantonale Vergleiche und Längsschnittstudien sinnvoll, um die nachhaltige Wirkung verschiedener Förderkonzepte auf Begabungsentwicklung und Inklusion zu erfassen (Dai und Renzulli, 2008).

Abschliessend lässt sich festhalten, dass die Inklusivität der Begabungsförderung weniger von institutionellen Strukturen abhängt als von deren gelebter Umsetzung im pädagogischen Alltag. Entscheidend sind die Haltung, Kompetenz und Reflexionsfähigkeit der Lehrpersonen, die in ihrer täglichen Praxis die Schnittstelle zwischen individueller Förderung und systemischer Verantwortung bilden.

8. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1:Titelbild.....	1
Abgerufen am 08.11.2025 unter: https://de.freepik.com/fotos-kostenlos/stilleben-zur-veranschaulichung-des-ethikkonzepts_26407569.htm#fromView=search&page=1&position=16&uuid=74f54f4c-da37-4674-8fa3-659ebacd5465&query=Anspruch+und+Wirklichkeit	
Abbildung 2: Münchner Hochbegabungsmodell nach Heller, Perleth und Lim (2005. S.149)	13
Quelle: Heller, K. A., Perleth, C., und Lim, T. L. (2005). The Munich model of giftedness designed to identify and promote gifted students. In R. J. Sternberg & J. E. Davidson (Hrsg.), <i>Conceptions of giftedness</i> (S. 147–170). Cambridge: Cambridge University Press.	
Abbildung 3: Komponenten eines Aktiotops nach Ziegler (2005, zitiert nach Ziegler, 2018, S.63)	14
Quelle: Ziegler, A. (2018). <i>Hochbegabung</i> (3. Auflage). München: Ernst Reinhardt, GmbH & Co KG.	

9. Literaturverzeichnis

Behrens, B., & Solzbacher, C. (2016). *Grundwissen Hochbegabung in der Schule: Theorie und Praxis*. Weinheim, Basel: Beltz.

Bildungsdirektion Kanton Zürich. (2011). *Angebote für Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen: Begabungs- und Begabtenförderung* (Überarb. Auflage). Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.

Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (BV) vom 18. April 1999. Verfügbar unter: <https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html>

Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligung von Menschen mit Behinderung (BehiG) vom 13. Dezember 2002. Verfügbar unter: <https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20031304/index.html>

Dai, D. Y., & Renzulli, J. S. (2008). Snowflakes, living systems, and the mystery of giftedness. *Gifted Child Quarterly*, 52(2), 114–130.

Deutschscheizer Erziehungsdirektoren-Konferenz (D-EDK). (o. J.). *Bildungsziele – Fachbereich Deutsch*. Lehrplan 21. Abgerufen am 23. Juli 2025, von <https://www.lehrplan21.ch/node/47>

Döring, N. (2023). *Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozial- und Humanwissenschaften* (6., vollständig überarbeitete, aktualisierte und erweiterte Auflage). Berlin: Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-64762-2>

Feldhusen, J. F., & Jarwan, F. A. (1993). Identification of gifted and talented youth for educational programs. In K. A. Heller, F. J. Mönks, & A. H. Passow (Hrsg.), *International handbook of research and development of giftedness and talent* (S. 512–527). Oxford: Pergamon.

Friedrichs, J. (2006). *Methoden empirischer Sozialforschung* (14. Auflage). Reinbek: Rowohlt.

Gardner, H. (1999). *The disciplined mind: What all students should understand*. New York, NY: Simon & Schuster.

Gardner, H. (2006). *Multiple intelligences: New horizons (Rev. ed.)*. New York, NY: Basic Books.

Gerber, J. (o. J.). *Inclusion Handicap – Dachverband der Behindertenorganisationen Schweiz*. Inclusion Handicap. Abgerufen am 20. Oktober 2025, von: <https://www.inclusion-handicap.ch/de/inclusion-handicap-dachverband-der-behindertenorganisationen-schweiz-1.html>

Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW). (2025, Oktober). *Erziehung & Wissenschaft, 10/2025*. GEW. Abgerufen am 20. Oktober 2025, von: <https://www.gew.de/index.php?eID=dump-File&t=f&f=157948&token=838886c1aeeda5841f61ad42b47b7c5970ffdb21&sdownload=&n=GEW-EW-10-2025-web.pdf>

Giese, M. (2019). *Inklusive Didaktik: Eine Symbol- und bildungstheoretische Skizze*. Berlin: Springer Vieweg.

- Giesinger, J. (2025). *Bildungsgerechtigkeit*. Berlin: Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-70802-6>
- Grupp, H., Dominguez-Lacasa, I., & Friedrich-Nishio, M. (2003). The national German innovation system: Its development in different governmental and territorial structures. In L. Shavinina (Ed.), *International handbook of innovation* (pp. 1018–1044). Elsevier Science.
- Helferich, C. (2009). *Qualität qualitativer Daten: Manual zur Durchführung qualitativer Einzelinterviews* (3., überarb. Aufl.). Wiesbaden: VS-Verlag.
- Heller, K. A. (Hrsg.). (2001). *Hochbegabung im Kindes- und Jugendalter* (2. Auflage). Göttingen: Hogrefe.
- Heller, K. A., Perleth, C., & Lim, T. L. (2005). The Munich model of giftedness designed to identify and promote gifted students. In R. J. Sternberg & J. E. Davidson (Hrsg.), *Conceptions of giftedness* (S. 147–170). Cambridge: Cambridge University Press.
- Hinz, A. (2008). Inklusion – historische Entwicklungslinien und internationale Kontexte. In A. Hinz, I. Körner & U. Niehoff (Hrsg.), *Von der Integration zur Inklusion: Grundlagen, Perspektiven, Praxis* (S. 33–52). Marburg: Lebenshilfe-Verlag.
- Heinze, F. (2022). *Bildung für nachhaltige Entwicklung als schulische Querschnittsaufgabe: Anforderungen an Lehrpersonen* [Dissertation, Universität Leipzig]. Opladen, Berlin, Toronto: Budrich Academic Press. <https://doi.org/10.3224/96665068>
- Hofstetter, D. (2025). *Historische Perspektive* [PowerPoint-Folien]. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (HfH), Modul P4_01 Schulische Heilpädagogik im Schweizer Bildungssystem. (nicht öffentlich zugänglich)
- Inclusion Handicap. (2014). *UN-BRK – Rechte von Menschen mit Behinderungen in der Schweiz*. <https://www.inclusion-handicap.ch/de/themen/un-brk-74.html>
- Inclusion Handicap. (2017, 16. Juni). *Schattenbericht zur UN-Behindertenrechtskonvention. Bericht der Zivilgesellschaft anlässlich des ersten Staatenberichtsverfahrens vor dem UN-Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen* (Bern). https://www.inclusion-handicap.ch/admin/data/files/asset/file_de/424/dok_schattenbericht_unobrk_inclusion_handicap_barrierefrei.pdf
- Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik. (2020). *Schulische Heilpädagogik – Kompetenzprofil* [Broschüre]. https://ilias.hfh.ch/ilias.php?baseClass=ilrepositorygui&cmd=sendfile&ref_id=459024 (nicht öffentlich zugänglich)
- Kanton Zürich. (2007). *Verordnung über die sonderpädagogischen Massnahmen (VSM) vom 11. Juli 2007* [PDF]. [https://www.notes.zh.ch/appl/zhlex_r.nsf/WebView/E76BCEDE44F256BFC125856700207181/\\$File/412.103_11.7.07_109.pdf](https://www.notes.zh.ch/appl/zhlex_r.nsf/WebView/E76BCEDE44F256BFC125856700207181/$File/412.103_11.7.07_109.pdf)
- Kanton Zürich. (2014). *Gesetz über den Beitritt zur Interkantonalen Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich der Sonderpädagogik (Sonderpädagogik-Konkordat) vom 30. Juni 2014* [PDF].

[https://www.notes.zh.ch/appl/zhlex_r.nsf/WebView/1472072C907A422CC1257E0C004B3235/\\$File/410.32_30.6.14_88.pdf](https://www.notes.zh.ch/appl/zhlex_r.nsf/WebView/1472072C907A422CC1257E0C004B3235/$File/410.32_30.6.14_88.pdf)

- Kluge, F. (1999). *Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache* (bearb. von E. Seebold). Berlin: Walter de Gruyter.
- Kruse, J. (2015). *Qualitative Interviewforschung. Ein integrativer Ansatz* (2. Auflage). Weinheim, Basel: Beltz Juventa.
- Kuckartz, U. (2012). *Qualitative Inhaltsanalyse: Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. Weinheim: Beltz Juventa.
- Kuckartz, U. (2020). Typenbildung. In G. Mey & K. Mruck (Hrsg.), *Handbuch Qualitative Forschung in der Psychologie* (Bd. 2, S. 795–812). Wiesbaden: Springer.
- Lanners, R. (2023). *Neue Sonderpädagogik-Statistik*. Schweizerisches Zentrum für Heilpädagogik. Verfügbar unter: <https://www.szh.ch/de/das-szh/jahresberichte/2023/berichte/statistik>
- Mayring, P. (2008). *Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken* (8. Aufl.). Weinheim, Basel: Beltz (UTB).
- Mayring, P. (2016). *Einführung in die qualitative Sozialforschung: Eine Anleitung zu qualitativem Denken* (6., überarbeitete Auflage). Weinheim, Basel: Beltz.
- Mayring, P. (2022). *Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken* (13., überarbeitete Auflage). Weinheim, Basel: Beltz.
- Merz-Atalik, K. (2008). Kooperation – Integration – Inklusion: Schulpädagogische Grundlagen. In F. Fediuk (Hrsg.), *Inklusion als bewegungspädagogische Aufgabe: Menschen mit und ohne Behinderungen gemeinsam im Sport* (S. 13–32). Baltmannsweiler: Schneider Verlag.
- Misoch, S. (2019). *Qualitative Interviews* (2. Auflage). Berlin, Boston: Walter de Gruyter GmbH.
- Mittelschul- und Berufsbildungsamt des Kantons Zürich, & Schulleiterkonferenz der Zürcher Mittelschulen. (2013, Februar). *Leitfaden Anforderungskriterien für Lehrpersonen: Orientierungshilfe für die Personalgewinnung, Personalbeurteilung und Personalentwicklung von Lehrpersonen*. [PDF]. https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/bildung/informationen-fuer-schulen/informationen-schulen-sek-ii/personal/mittelschulen/personalgewinnung/leitfaden_anforderungskriterien_fuer_lehrpersonen.pdf
- Müller-Oppliger, V., & Weingand, G. (Hrsg.). (2021). *Handbuch Begabung* (1. Aufl.). Weinheim, Basel: Beltz.
- Passow, A. H., Mönks, F. J., & Heller, K. A. (1993). Research and education of the gifted in the year 2000 and beyond. In K. A. Heller, F. J. Mönks, & A. H. Passow (Hrsg.), *International handbook of research and development of giftedness and talent* (S. 883–903). Oxford: Pergamon.
- Reis, S. M., Renzulli, J. S., & Müller-Oppliger, V. (2021). *Begabende Unterstützungssysteme*. In G. Weingand & V. Müller-Oppliger (Hrsg.), *Handbuch Begabung* (1. Aufl., S. 444-454). Weinheim, Basel: Beltz.

- Renzulli, J. S., & Reis, S. M. (1994). Research related to the Schoolwide Enrichment Triad Model. *Gifted Child Quarterly*, 38(1), 7–20. <https://doi.org/10.1177/001698629403800102>
- Sander, A. (2003). *Über Integration zur Inklusion: Entwicklungen der schulischen Integration von Kindern und Jugendlichen mit sonderpädagogischem Förderbedarf auf ökosystemischer Grundlage am Beispiel des Saarlandes*. St. Ingbert: Röhrig.
- Sander, A. (2004). Konzepte einer inklusiven Pädagogik. *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 55(5), 240–244.
- Schweizerischer Bundesrat. (2007). *Verordnung über den Finanz- und Lastenausgleich (FiLaV) vom 7. November 2007* (Stand 1. Juni 2025). Verfügbar unter: <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2007/792/de>
- Stadt Zürich, Schulamt, Fachstelle Begabungs- und Begabtenförderung. (2018). *BBF-Konzept*. Verfügbar unter: <https://www.stadt-zuerich.ch/begabungsforderung>
- Stamm, M. (1999). Einführung in die Thematik. In S. Grossenbacher (Hrsg.), *Begabungsförderung in der Volksschule – Umgang mit Heterogenität* (SKBF Trendberichte, Bd. 2, S. 10–28). Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung.
- Stein, A.-D. (2008). Die Bedeutung des Inklusionsgedankens – Dimensionen und Handlungsperspektiven. In A. Hinz, I. Körner & U. Niehoff (Hrsg.), *Von der Integration zur Inklusion: Grundlagen, Perspektiven, Praxis* (S. 74–90). Marburg: Lebenshilfe-Verlag.
- UNO (Vereinte Nationen). (2006/2014). *Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen*. Abgeschlossen in New York am 13. Dezember 2006. In Kraft getreten für die Schweiz am 15. Mai 2014. Systematische Rechtssammlung SR 0.109. Verfügbar unter: <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2014/186/de>
- UNESCO. (1994). *Die Salamanca Erklärung und der Aktionsrahmen zur Pädagogik für besondere Bedürfnisse: Angenommen von der Weltkonferenz „Pädagogik für besondere Bedürfnisse: Zugang und Qualität“*. Verfügbar unter: https://www.unesco.at/bildung/basis-dokumente/salamanca_erklaerung.pdf
- Volksschulgesetz (VSG) vom 7. Februar 2005 (LS 412.100). *Kanton Zürich*. Abgerufen am 15. September 2025, von: <https://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=412.100>
- Witzel, A. (1985). Das problemzentrierte Interview. In G. Jüttemann (Hrsg.), *Qualitative Forschung in der Psychologie: Grundfragen, Verfahrensweisen, Anwendungsfelder* (S. 227–255). Weinheim, Basel: Beltz.
- Witzel, A. (2000). Das problemzentrierte Interview. *Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research*, 1(1), Artikel 22. Verfügbar unter: <https://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/1132/2520>
- Wocken, H. (2011). *Das Haus der inklusiven Schule: Baustellen – Baupläne – Bausteine* (2. Auflage). Hamburg: Feldhaus.
- Ziegler, A. (2005). The actiotope model of giftedness. In R. J. Sternberg & J. R. Davidson (Eds.), *Conceptions of giftedness* (pp. 411–434). Cambridge University Press.
- Ziegler, A. (2008). Hochbegabte und Begabtenförderung. In R. Tippelt & B. Schmidt-Hertha (Hrsg.), *Handbuch Bildungsforschung*. Opladen: Leske und Budrich.
- Ziegler, A. (2018). *Hochbegabung* (3. Auflage). München: Ernst Reinhardt, GmbH & Co KG.

Ziegler, A., & Stoeger, H. (2008). A learning-oriented subjective action space as an indicator of giftedness. *Psychology Science Quarterly*, 50(2), 222–236.

Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften. (2023). *Wie gelingt inklusive Bildung in der Schweiz?* Institut für Ergotherapie IER. Abgerufen am 19. Oktober 2025, von https://www.zhaw.ch/de/gesundheit/institute-zentren/ier/alle-news/news-detailansicht/event-news/wie-gelingt-inklusive-bildung-in-der-schweiz?utm_source=chatgpt.com

10. Anhang

A) Interviewleitfaden

Vorbereitung + Einführung

- Befragte Person begrüßen und für die Teilnahme bedanken
 - **Um was geht es:** Das Erleben und Bewerten von Begabungs- und Begabtenförderung aus der Perspektive von Lehrpersonen der Mittelstufe in Zürcher Primarschulen zu erfahren.
 - **Ziel des Interviews:** Das Ziel dieses Interviews ist es, die subjektiven Erfahrungen und Einschätzungen von Lehrpersonen der Mittelstufe zu den Begabungs- und Begabtenförderangeboten an ihren Schulen zu ergründen und zu bewerten, inwiefern diese Angebote den Kriterien einer inklusiven Förderung entsprechen.
 - **Zeitrahmen:** 20-30min
 - **Freiwilligkeit betonen:** Die Freiwilligkeit des Interviewpartners/der Interviewpartnerin steht an oberster Stelle. Jegliche Fragen, die sie nicht beantworten wollen, müssen nicht beantwortet werden. Sie können das Interview jederzeit abbrechen, falls Sie sich dabei nicht wohl fühlen. Wichtig: Das hat selbstverständlich keine Nachteile oder Folgen!
 - **Vertraulichkeit:** Das Interview wird aufgezeichnet, damit das Gespräch anschliessend verschriftlicht und ausgewertet werden kann. Ihre Angaben sind natürlich vertraulich. Ihre Aussagen werden anonymisiert und nicht mit Ihrem Namen veröffentlicht. Somit wird niemand ausser Ihnen oder uns erfahren, was Sie in diesem Interview gesagt haben.
- Einverständniserklärung mündlich erläutern und zur Unterzeichnung vorlegen: DATENSCHUTZ VERLANGT DIES!**
- Haben Sie Fragen?

Material Vorbereitung + Einführung

– Einverständniserklärung:

Anfrage für ein Interview

Liebe/r ...

Im Rahmen meiner Masterarbeit an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) untersuche ich die Umsetzung sowie die Bewertung von Begabungs- und Begabtenförderangeboten an Zürcher Primarschulen. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie an diesem Interview teilnehmen würden. Gerne informiere ich Sie hier über das Vorhaben.

Über mich

Mein Name ist Lina Mayer. Ich studiere im Masterstudiengang Schulische Heilpädagogik an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik in Zürich. Mein besonderes Interesse gilt der Inklusion an Schulen sowie der Frage, wie Lehrpersonen Begabungs- und Begabtenförderangebote erleben und bewerten.

Worum es geht

«Das Erleben und Bewerten von Begabungs- und Begabtenförderangeboten aus der Perspektive von Lehrpersonen der Mittelstufe in Zürcher Primarschulen» In meiner Arbeit möchte ich untersuchen, wie Lehrpersonen der Mittelstufe (4.-6. Klasse) die von Fachlehrpersonen angebotenen Begabungs- und Begabtenförderangebote erleben und sie diese im Hinblick auf Inklusion bewerten. Ziel ist es, Bedingungen für ein Gelingen, Herausforderungen sowie mögliche Spannungsfelder zwischen individueller Förderung und gemeinsamer Beschulung sichtbar zu machen.

Erhobene Daten:

Audioaufzeichnungen des Interviews

Transkription des Gesprächs

Demografische Basisangaben (Alter, Geschlecht, Berufserfahrung, Schulstufe). Die Daten werden anonymisiert und ausschliesslich für wissenschaftliche Zwecke verwendet. Namen von Personen und Schulen werden nicht genannt.

Die Daten werden im Rahmen von problemzentrierten Interviews erhoben. Das Gespräch folgt einem Leitfaden, lässt aber Raum für Ihre persönlichen Erfahrungen und Einschätzungen.

Teilnahme, Vertraulichkeit und Datenschutz

Die Teilnahme ist freiwillig. Die Teilnahme wird nicht entschädigt.

Alle Daten, die in diesem Projekt erhoben werden, unterliegen strengen Datenschutzvorschriften. Alle Angaben werden anonymisiert. Es ist möglich, dass die Daten in verschlüsselter Form, zum Beispiel für eine Publikation, übermittelt werden müssen und anderen Forschern zur Verfügung gestellt werden können. Nicht-anonymisiertes Datenmaterial (z. B. Ton- und Videoaufnahmen) wird nach der Weiterverarbeitung (Anonymisierung), spätestens nach Ablauf der Rekursfrist des Leistungsnachweises gelöscht.

Für die Weiterverwendung von Foto-, Audio- und/oder Videoaufnahmen zu Unterrichtszwecken ist Ihre separate Einwilligung erforderlich. In diesem Fall ist die Anonymität nicht gewährleistet. Die HfH versichert Ihnen, dass diese Daten nur innerhalb der HfH und nur für Unterrichtszwecke verwendet werden. Die HfH stellt sicher, dass die Daten angemessen geschützt werden. Alle Personen, welche mit den Aufnahmen in Kontakt kommen, unterstehen der Schweigepflicht. Es werden keinerlei Informationen oder Daten an aussenstehende Dritte weitergegeben.

Ablauf und Aufgabe der Teilnehmenden

Ihre Aufgabe besteht darin, an einem Interview teilzunehmen, das ca. 20-30 Minuten dauert. Das Interview wird aufgezeichnet und später transkribiert.

Nutzen

Die Befragung bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Erfahrungen und Sichtweisen in die Diskussion um Begabungs- und Begabtenförderung einzubringen.

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
Schaffhauserstrasse 239, Postfach 5850, CH-8050 Zürich, T +41 44 317 11 11, info@hfh.ch, www.hfh.ch

HfH Interkantonale Hochschule
für Heilpädagogik

Risiken sind nicht zu erwarten. Falls dennoch während des Gesprächs belastende Themen auftreten sollten, kann das Interview jederzeit unterbrochen oder abgebrochen werden.

Kontakt

Haben Sie noch Fragen? Lina Mayer (mayer.lina@learnhfh.ch) steht Ihnen gerne für weitere Auskünfte zum Forschungsprojekt zur Verfügung.

Bei Interesse informieren wir Sie gerne über die Ergebnisse.

Einwilligung zur Aufzeichnung und Datennutzung

Name und Vorname
Interview-Partner:in

Falls zutreffend:
Name und Vorname
gesetzliche Vertretung

Ich möchte über die Ergebnisse informiert werden.
(Bitte e-mail-Adresse angeben)

Bitte kreuzen Sie jeweils an, ob Sie mit folgenden Punkten einverstanden sind:
Hinweis für Studierende: erforderliche Daten bitte markieren

Für den beschriebenen Zweck dürfen folgende Daten von mir und/oder meinem Kind erhoben werden	<u>Ja</u> , ich bin einverstanden	<u>Nein</u> , ich bin <u>nicht</u> einverstanden
<input type="checkbox"/> Fotos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Audioaufzeichnungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Videoaufzeichnungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Schriftstücke, z.B. Fragebögen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Weiteres: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ergänzend bitten wir Sie um folgende Angabe:	<u>Ja</u> , ich bin einverstanden	<u>Nein</u> , ich bin <u>nicht</u> einverstanden
<input type="checkbox"/> Die erhobenen Daten dürfen darüber hinaus von der HfH für eine Dauer von max. zehn Jahren für Unterrichtszwecke genutzt werden.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Die erhobenen Daten dürfen in anonymisierter Form für weitere Auswertungen und Forschungszwecke verwendet werden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Das Einverständnis gilt bis auf schriftlichen Widerruf.

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie Folgendes:

1. Sie wurden von Lina Mayer ausreichend informiert.
2. Sie haben die Informationen verstanden.
3. Sie geben Ihr Einverständnis freiwillig, sofern Sie bei den oben genannten Punkten 'Ja' angekreuzt haben.
4. Im Falle einer gesetzlichen Vertretung bestätigen Sie, im Sinne von zu entscheiden und stellen sicher, dass diese Person in geeigneter Form über das Forschungsvorhaben informiert wurde.

Ort, Datum

Unterschrift

**Dieses Formular ist im Doppel auszufüllen. Je ein Exemplar für Sie und eines für die HfH.
Herzlichen Dank!**

Verpflichtungserklärung der/des Studierenden

Ich verpflichte mich, die erhobenen Daten in nachfolgender Weise zu bearbeiten und zu sichern:

- Speicherung nur auf von der HfH zugelassenen Servern oder lokale Speicherung auf einem eigenen Gerät mit Passwortschutz;
- Keine Speicherung auf anderen Cloud-Lösungen (Dropbox, iCloud, etc.), auch nicht als Back-up;
- Keine Weiterleitung an private E-Mail-Adressen oder Personen, die nicht einsichtsberechtigt sind;
- Keine Nutzung ausserhalb der bei der Datenerhebung angegebenen Zwecke;
- Geheimhaltung über die Daten und die dazugehörigen Informationen

Ich verpflichte mich weiter, die gespeicherten Daten nach Abschluss der begleitenden Lehrveranstaltung von allen Speichermedien komplett zu löschen und diese Löschung auf Nachfrage der Hochschule zu bestätigen.

Im Falle einer Nutzung für weitere Bildungszwecke (z. B. Videoausschnitte für Lehrveranstaltungen) werden die Daten der Modulverantwortlichen übergeben und in der Hochschule aufbewahrt.

Es ist mir bewusst, dass ein Verstoss gegen die vorliegenden Pflichten Disziplinar massnahmen der Hochschule nach sich ziehen kann.

Ort, Datum

Unterschrift der/des Studierenden

**Dieses Formular ist im Doppel auszufüllen. Je ein Exemplar für Sie und eines für die HfH.
Herzlichen Dank!**

Interviewfragen

Nr.	Hauptfrage	Detailfragen	Zielsetzung und theoretischer Hintergrund
Einstieg			
0	Können Sie mir bitte etwas über Ihren beruflichen Werdegang und Ihre aktuelle Tätigkeit als Lehrperson an dieser Schule erzählen?	<p>Welche Klasse unterrichten sie im Moment?</p> <p>Wie lange arbeiten sie bereits an dieser Schule?</p> <p>Können Sie mir kurz die Besonderheiten Ihrer aktuellen Schule und Ihrer Klasse beschreiben?</p>	Erhebung des professionellen Hintergrunds und des schulischen Kontextes als Rahmenbedingungen für die Interpretation aller folgenden Aussagen. Die Frage dient zudem der Gesprächseröffnung und der Herstellung einer vertrauensvollen Atmosphäre.
1	Wie würden Sie die allgemeine Kultur Ihrer Schule im Umgang mit Vielfalt beschreiben?	<p>Für welche Schülerinnen und Schüler gibt es Unterstützung oder Angebote?</p> <p>Werden Schülerinnen und Schüler aus dem Unterricht genommen?</p> <p>Welche Personen sind verantwortlich beim Umgang mit Vielfalt?</p> <p>Inwiefern unterscheidet sich der Umgang mit Vielfalt an Ihrer Schule von anderen Schulen, die Sie kennen?</p>	<p>Erfahrung der gelebten Schulkultur im Hinblick auf Vielfalt und Differenz, da dies als zentrale Rahmenbedingung für inklusive Begabungs- und Begabtenförderung gilt. Die Frage zielt auf schulorganisatorische Strukturen, Zuständigkeiten und Werteorientierung ab.</p> <p>Theoretischer Hintergrund: Inklusionsverständnis der Masterarbeit: Inklusion ist ein universelles Prinzip, das auch Kinder mit besonderen Begabungen einschließt (Merz-Atalik, 2008 und Hinz, 2008).</p>
Block 1: Das Erleben und die Umsetzung der Angebote (erste Hauptforschungsfrage)			

2	Welche von Fachpersonen angebotenen Begabungs- und Begabtenförderangebote sind Ihnen an Ihrer Schule bekannt?	<p>Können Sie mir ein Beispiel geben, wie ein solches Angebot in der Praxis aussieht?</p> <p>Wie oft und wie lange finden diese Angebote statt?</p> <p>Wie erfahren Sie als Klassenlehrperson, welche Ihrer Schülerinnen und Schüler an diesen Angeboten teilnehmen?</p> <p>Gibt es Pull-Out-Programme?</p> <p>Gibt es Angebote in den Klassen?</p> <p>Gibt es Angebote die klassenübergreifend sind?</p>	<p>Identifikation der tatsächlich vorhandenen Begabungs- und Begabtenförderangebote sowie deren organisatorische Ausgestaltung (Pull-Out, klassenintern, klassenübergreifend). Damit wird erhoben, welche Konzepte im Schulalltag existieren und wie sie strukturell verankert sind.</p> <p>Theoretischer Hintergrund: Fördermodelle und schulische Angebote (Stadt Zürich, Schulamt, Fachstelle Begabungs- und Begabtenförderung, 2018).</p>
3	Wie erleben Sie persönlich die Umsetzung dieser Angebote im Schulalltag?	<p>Welche Rolle spielen Sie persönlich in diesen Angeboten?</p> <p>Sind Sie direkt beteiligt oder erhalten Sie nur Informationen?</p>	<p>Herausfinden der subjektiven Wahrnehmung der Lehrpersonen hinsichtlich der praktischen Umsetzung der Angebote im Schulalltag. Dies umfasst Rollenverständnis, Arbeitsaufwand, Anpassung/Einbindung in den regulären Unterricht und Erfahrungsdimensionen.</p> <p>Theoretischer Hintergrund: Kooperation zwischen Fach- und Klassenlehrpersonen (Ziegler, 2018).</p>
4	Inwiefern kommen diese Angebote bei Ihnen als Klassenlehrperson an, und welche Rolle spielen dabei die Fachpersonen?	<p>Informiert die Fachperson oder die Schulleitung?</p> <p>Wie werden die Informationen geteilt?</p> <p>Wie erfahren Sie von den Angeboten?</p>	<p>Analyse der Zusammenarbeit zwischen Klassenlehrpersonen und Fachpersonen der Begabungs- und Begabtenförderprogramme sowie der Qualität des Informationsflusses.</p>

		Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit zwischen Ihnen als Klassenlehrperson und den Fachpersonen für Begabtenförderung?	Die Frage dient der Erfassung von Gelingensbedingungen, Kooperation. Theoretischer Hintergrund: Ko-Konstruktion, multiprofessionelle Zusammenarbeit, Bedeutung transparenter Prozesse für Inklusion (Merz-Atalik, 2008, Hinz, 2008, Ziegler, 2005).
Block 2: Bewertung der Inklusivität (zweite Hauptforschungsfrage)			
5	Wenn wir an das Thema Inklusion denken, wie bewerten Sie die Angebote, die wir besprochen haben, im Hinblick auf ihre Inklusivität?		Einordnung der bereits beschriebenen Angebote anhand zentraler Inklusionskriterien wie Teilhabe, Barrierefreiheit, Gleichwertigkeit, Zugehörigkeit, und Chancengleichheit. Theoretischer Hintergrund: Inklusionsverständnis (Merz-Atalik, 2008 und Hinz, 2008).
6	Sehen Sie die Angebote als Möglichkeit, die unterschiedlichen Begabungen (z.B. kreativ, sozial, intellektuell) aller Schülerinnen und Schüler zu fördern, oder richten sie sich eher an eine bestimmte Gruppe?	Gibt es nur für Mathematik und Deutsch Angebote oder auch für andere Fächer oder andere Begabungen? Wer entscheidet darüber, welche Schülerinnen und Schüler Zugang zu diesen Angeboten erhalten? Wie wird die Meinung der Schülerinnen und Schüler selbst bei der Auswahl oder Gestaltung der Angebote berücksichtigt?	Erhebung, ob die Angebote eine breite Vielfalt an Begabungsdimensionen abdecken oder ob sie primär auf eng definierte, akademische Leistungen ausgerichtet sind. Zusätzlich wird die Frage der Selektion, Beteiligung der Lernenden sowie der Entscheidungsprozess sichtbar gemacht. Theoretischer Hintergrund: Differenziertes Begabungsverständnis (Reis, Renzulli und Müller-Oppliger, 2021 oder Gardner, 1999).
7	Welche Erfahrungen machen Sie damit, dass Schülerinnen und Schüler für Förderangebote den	Wie oft verlassen die Kinder für das Programm den Unterricht?	Analyse der sozialen und emotionalen Auswirkungen des

	<p>Haben die Kinder, die gehen, das Gefühl etwas zu verpassen?</p> <p>Welche Rückmeldungen erhalten Sie von den Schülerinnen und Schülern, die an den Angeboten teilnehmen?</p> <p>Wie empfinden sie die Zeit ausserhalb der Klasse?</p> <p>Welche Reaktionen beobachten Sie bei den Mitschülerinnen und Mitschülern, die nicht am Förderprogramm teilnehmen?</p>	<p>Herausnehmens einzelner Kinder aus der Klasse (Pull-Out). Dies betrifft Zugehörigkeit, Gruppendynamik und potenzielle Stigmatisierung.</p> <p>Theoretischer Hintergrund: Inklusionsverständnis Merz-Atalik (2008) und Hinz (2008) mit Blick auf Risiken von Separation.</p>
<p>8 Der Zugang zu manchen Angeboten ist selektionsbasiert. Welche Herausforderungen sehen Sie in diesem Zusammenhang? Gibt es Ihrer Meinung nach Barrieren, die den Zugang für bestimmte Kinder erschweren?</p>	<p>Kann jedes Kind an den Programmen teilnehmen?</p> <p>Welche Kriterien liegen der Auswahl zugrunde, und inwiefern halten Sie diese Kriterien für gerecht?</p> <p>Haben Sie das Gefühl, dass es Kinder mit potenziellen Begabungen gibt, die durch diese Selektion nicht erfasst werden?</p>	<p>Aufdeckung möglicher Zugangsbarrieren und Reflexion über die Fairness und Angemessenheit der Selektion. Dient dazu, strukturelle oder diagnostische Hürden sichtbar zu machen, die bestimmte Kinder ausschliessen könnten.</p> <p>Theoretischer Hintergrund: Inklusionsverständnis Merz-Atalik (2008) und Hinz (2008) mit Blick auf Chancengleichheit.</p>
<p>9 Inwiefern spüren Sie die Wirkung der Förderangebote in Ihrem regulären Unterricht?</p> <p>Entfalten sie einen positiven Effekt auf die gesamte Klassengemeinschaft?</p>	<p>Werden Sachen aus dem Programm in der Klasse vorgestellt oder gezeigt?</p> <p>Wird an Themen gearbeitet, die für die Klasse relevant sind?</p> <p>Wie verändert sich aus Ihrer Sicht das Lernklima in der Klasse, wenn die Begabtenförderung stattfindet?</p>	<p>Erhebung der Frage, ob und wie sich Begabtenförderangebote positiv auf den allgemeinen Unterricht und die Klassengemeinschaft auswirken. Dabei geht es um Transfer, Bereicherung des Klassenlernens, Lernklima und Ressourcenorientierung.</p> <p>Theoretischer Hintergrund:</p>

		Wie wird die Begabung eines Kindes an Ihrer Schule als Ressource für die gesamte Klasse genutzt?	Inklusive Didaktik (Giese, 2019).
Abschluss			
10	Welche Veränderungen würden das Angebot inklusiver machen?	Können Sie ein konkretes Beispiel für eine solche Veränderung nennen, die Sie sich wünschen?	Reflexion über Veränderungen, die zu einer inklusiveren Gestaltung der Angebote führen könnte, sowie Erhebung konkreter Praxisbeispiele, die bereits inklusiv wirken. Die Frage ermöglicht die Identifikation von Veränderungsbedarf, Barrieren und gelingenden Faktoren. Theoretischer Hintergrund: Inklusionsorientierte Schulentwicklung (Merz-Atalik, 2008).
	Was denken Sie macht das Programm so inklusiv?	Inwiefern würde diese Massnahme die Zusammenarbeit zwischen Ihnen und der Fachperson verändern?	
	Was trägt die Fachperson dazu bei?	Welche Barrieren, sei es Zeit, Ressourcen oder anderes, müssten überwunden werden, um diese Veränderung umzusetzen?	
		Oder Können Sie mir ein Beispiel aus Ihrem Alltag nennen, das zeigt, dass das Programm inklusiv ist? Wie sieht das in der Praxis aus?	
		Welche Rolle spielt das Gefühl der Zugehörigkeit für die Schülerinnen und Schüler in diesem Programm?	
		Wie stellen Sie sicher, dass sie sich weiterhin als Teil der Klasse fühlen?	
		Inwiefern wirkt sich das Programm auf die gesamte Klassengemeinschaft aus, nicht nur auf die begabten Schülerinnen und Schüler?	
11	Möchten Sie etwas ergänzen, was Ihnen noch wichtig ist?		Ermöglicht das Einbringen weiterer relevanter Aspekte, die bislang nicht angesprochen wurden, und erhöht die Validität des Interviews. Theoretischer Hintergrund:

Offenheit qualitativer Forschungsdesigns (Mayring, 2008), Nachvollziehbarkeit und Vollständigkeit der Daten.

Dank & Ausblick

"Ich danke Ihnen vielmals für Ihre offene und detaillierte Antworten. Ich werde das Interview nun beenden und die Aufnahme stoppen. Ich werde nun mit der Auswertung der Interviews beginnen. Wenn Sie möchten, kann ich Ihnen die Ergebnisse meiner Arbeit nach Fertigstellung zusenden."

Material Interview

- 1 Aufnahmegerät (vorab prüfen)
- Notizpapier / Computer Stichworte protokollieren

B) Kodierleitfaden

Forschungsfragen:

1. Wie erleben Lehrpersonen der Mittelstufe (4. - 6.Klasse) an Zürcher Primarschulen die Umsetzung der von Fachlehrpersonen angebotenen Begabungs- und Begabtenförderangebote?

- Welche von Fachlehrpersonen erstellten konkreten Angebote und Konzepte der Begabungs- und Begabtenförderung werden von Lehrpersonen der Mittelstufe (4. - 6. Klasse) an Zürcher Primarschulen angewendet?

2. Wie bewerten Lehrpersonen der Mittelstufe (4. - 6. Klasse) an Zürcher Primarschulen diese Angebote im Hinblick auf Inklusion?

- Welche Gelingensbedingungen und Herausforderungen identifizieren Lehrpersonen bei der Umsetzung von inklusiver Begabungs- und Begabtenförderung im regulären Unterricht?

Leitfaden:

Kategorie	Definition	Indikatoren	Abgrenzung	Begründung	Ankerbeispiel	Kodierregel
1. Wahrnehmung und Umsetzung der Angebote						
1.1 Art der Angebote und Konzepte	Aussagen, die beschreiben, welche Begabungs- und Begabtenförderangebote existieren und wie sie organisiert sind (z.B. Pull-Out-Programme, klassenintern, klassenübergreifend,	<ul style="list-style-type: none"> • Beschreibung konkreter Programme oder Förderformen • Häufigkeit, Dauer, Struktur • Zweck, Zielgruppe und 	<ul style="list-style-type: none"> • Bewertung der Inklusivität: Kategorie 2. • Ressourcen- / Zeitprobleme: Kategorie 1.2 	Diese Kategorie ist notwendig, weil die Forschungsfrage 1 explizit danach fragt, welche konkreten Angebote und Konzepte vorkommen. Um die	Interview e: <u>00:05:59:</u> «Also in der Gesamtschule gibt es eben nur eine Schatzinsel, wo eigentlich die Kinder, die sehr gute Leistungen haben, können gehen. Es findet aber leider nur im Mathe und Deutsch statt. [...] In der Klasse selber	Immer verwenden, wenn es um das Angebot selbst geht, unabhängig von der Bewertung.

	Niveaugruppen, Workshops, Projekte).	<p>organisatorischer Rahmen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rolle von Fachpersonen im Angebotsdesign 		Umsetzung analysieren zu können, muss klar sein, was überhaupt umgesetzt wird. Ohne diese Kategorie wäre keine systematische Darstellung der Angebote möglich.	habe ich einen Lerntheke, der zu jeder Intelligenz des Gardener Aufgabengebiet hat.»	
1.2 Rolle und Ressourcen (Umwelt)	Aussagen über die strukturellen, persönlichen, zeitlichen oder organisatorischen Bedingungen, die die Umsetzung der Begabungs- und Begabtenförderung beeinflussen.	<ul style="list-style-type: none"> • Zeitressourcen, Raum, Material • Zuständigkeiten, Rollenklärung zwischen LP und Fachlehrperson • Unterstützung durch Schulleitung oder Team • Kommunikationsstruktur 	<ul style="list-style-type: none"> • Individueller Handlungsspielraum: Kategorie 1.3 • Inklusionsbewertung: Kategorie 2 	Diese Kategorie liefert zentrale Informationen darüber, welche äusseren Bedingungen die Umsetzung ermöglichen oder einschränken. Da die Forschung anerkennt, dass BBF stark von Ressourcen abhängt, trägt diese Kategorie entscheidend zum Verständnis der Gelingensbedingungen und Herausforderungen bei.	Interview e: <u>00:04:58:</u> «Also eigentlich wäre die Verantwortung schon bei den SHP. [...] Aber ich sehe schon mehr, dass auch die Klassenlehrperson viel mehr alles organisiert und die Verantwortung trägt oder auch mit den Eltern viel mehr kommuniziert über die Themen. Oder die Eltern einfach auch den Kontakt von der Klassenlehrperson auch möchten. Nicht nur von den Fachexperten. Ja, also es ist, es sollte eigentlich mehr bei den Zusatzpersonen sein, die eigentlich dort in Experten und Expertinnen sind. Aber es läuft noch viel mehr über die Klassenlehrerin»	Diese Kategorie nutzen, wenn äussere Umstände und Umweltbedingungen beschrieben werden, nicht persönliche Einstellungen.

<p>1.3 Subjektiver Handlungsraum der Lehrperson</p>	<p>Alle Aussagen dazu, wie Lehrpersonen persönlich Einfluss nehmen können oder Einschränkungen erleben, also ihr erlebten Spielraum im Umgang mit den Angeboten.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Wahrnehmung eigener Einflussmöglichkeiten • Erleben Verantwortung /Kontrolle • Grenzen im eigenen Handlungsspielraum • Gefühle von Autonomie oder Fremdbestimmung 	<ul style="list-style-type: none"> • Strukturelle Rahmenbedingungen: Kategorie 1.2 • Lernziele der Schülerinnen und Schüler: Kategorie 1.4 	<p>Die Umsetzung von BBF hängt nicht nur von Strukturen, sondern auch von der professionellen Autonomie und dem Selbstverständnis der Lehrpersonen ab. Die Kategorie ist wichtig, um zu erkennen, wie viel Einfluss Lehrpersonen tatsächlich auf die Durchführung haben, ein zentraler Aspekt der Forschungsfrage 1.</p>	<p>Interview c: <u>00:13:04:</u> «Das finde ich jetzt noch schwierig zum Einschätzen, ähm, ich glaube, das finde ich wirklich noch schwierig, weil ich die Klasse und die Schule noch nicht so gut kenne, aber ich nehme jetzt an, dass es eben schon so lange gibt und ich das Gefühl habe, es ist, ja, (.) die Schule macht gute Erfahrungen damit grundsätzlich»</p>	<p>Immer dann codieren, wenn die Lehrperson über ihr eigenes Tun (oder Nicht-Können) spricht, nicht über die Struktur.</p>
<p>1.4 Umgang mit Zielen der Schülerinnen und Schüler</p>	<p>Aussagen darüber, inwiefern persönliche Interessen, Wünsche und Ziele der Lernenden in die Begabungs- und Begabtenförderung einbezogen werden.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Partizipation der Lernenden • Berücksichtigung individueller Lernzeile • Mitspracherecht bei der Auswahl von Angeboten • Wahrnehmung von Motivation, 	<ul style="list-style-type: none"> • Geht es um Passung des Angebots selbst: Kategorie 2.4 • Strukturelle Fragen: 1.2 • Leistung der Schülerinnen und Schüler: Kategorie 2.2 	<p>Individuelle Lernziele sind ein Kernbestandteil sowohl der Begabungs- und Begabtenförderung als auch inklusiver Pädagogik. Die Kategorie erfasst, wie personalisiert und kindorientiert Lehrpersonen</p>	<p>Interview b: <u>00:06:31:</u> «[...] aber so Kinder, die mega stark sind oder sehr interessiert, ja, halt einfach, ja, halt eben auch ein bisschen interessiert an der Welt und so, die können sich da bewerben [...]»</p>	<p>Nur Aussagen codieren, die sich explizit auf Schülerperspektiven, Interessen, Wünsche beziehen.</p>

		Interessen, Selbstwirksamkeit		das Angebot erleben, und liefert damit direkte Daten zur Umsetzungspraxis (Forschungsfrage 1).		
2. Bewertung der Angebote hinsichtlich Inklusivität						
2.1 Zugehörigkeit vs. Separierung	Aussagen, die thematisieren, wie die Begabungsförderung die soziale Einbindung beeinflusst, positiv (Zugehörigkeit) oder negativ (Separierung).	<ul style="list-style-type: none"> Erfahrungen mit dem Verlassen des Klassenverbands Auswirkungen auf Klassenzugehörigkeit Beobachtungen zu Gruppendynamik, Stigmatisierung Gefühle von Ausschluss oder Distanz 	<ul style="list-style-type: none"> Strukturelle Barrieren: Kategorie 2.2 Begabungsvielfalt: Kategorie 2.3 	Inklusion zielt auf Teilhabe ab. Diese Kategorie ist daher unmittelbar relevant für Forschungsfrage 2: Sie bewertet, ob BBF-Angebote sozial-inklusive oder separierende Wirkung haben, ein zentraler Diskussionspunkt in der Forschung der Begabungs- und Begabtenförderung.	Interview e: <u>00:17:20:</u> «[...] ,es ist bis jetzt kein Thema gewesen mit Neid, und (.) manchmal dürfen die Kinder von den Schatzinseln auch noch etwas präsentieren, im Unterricht, und dann hören sie sich immer, so gespannt zu»	Immer dann kodieren, wenn es um soziale Dynamiken wie Neid, Akzeptanz, Stigmatisierung, Präsentation oder die Wirkung von Herausnehmen auf die Klasse geht.
2.2 Umgang mit Selektivität und Barrieren	Aussagen über Zugangskriterien, Auswahlprozesse und mögliche Hürden, die bestimmte Schülerinnen und	<ul style="list-style-type: none"> Auswahlverfahren Kriterien (diagnostisch, leistungsbezogen, 	<ul style="list-style-type: none"> Soziale Zugehörigkeit: Kategorie 2.1 Individuelle Passung: 	Ein zentrales Element der Inklusionsperspektive ist das Erkennen von Barrieren.	Interview e: <u>00:18:35:</u> «Ja, dann sind die Kinder viel weniger in der Schatzinsel. Das heisst, es kommt immer darauf	Kategorie nur nutzen, wenn die Frage im Zentrum steht: «Wer kommt rein, und warum (nicht)?»

	Schüler ausschließen können.	<p>beobachtungsba- siert)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausschluss durch Ressourcen, Sprache, Verhalten, Herkunft • Kritik oder Bewertung der Fairness 	Kategorie 2.4	Diese Kategorie deckt auf, welche Kinder durch Auswahlmechanismen bevorzugt oder benachteiligt werden, was notwendig ist, um Forschungsfrage 2 («Gelingensbedingungen / Herausforderungen») zu beantworten.	an, wenn sie Sprache beherrschen und keinen Status haben, obwohl sie Migrationshintergrund haben, (.) dann können sie problemlos in die Schatzinseln gehen bei guten Leistungen, erlebe ich so. Und wenn sie aber zum Beispiel extrem schwach wären, ist wirklich klar, der geht gar nicht dorthin. Oder die geht gar nicht dorthin. (.....)»	
2.3 Vielfalt der Begabungen	Aussagen darüber, ob und wie unterschiedliche Formen von Begabung (sozial, kreativ, musisch, praktisch, emotional, naturwissenschaftlich, etc.) berücksichtigt werden.	<ul style="list-style-type: none"> • Breite vs. Enge Begabungsdefinition • Fachliche vs. Überfachliche Talente • Kritik an einseitiger Ausrichtung Mathe/ Deutsch • Wahrnehmung ungenutzter Potenziale 	<ul style="list-style-type: none"> • Passung für Einzelpersonen: Kategorie 2.4 	Inklusive Begabungsförderung bedeutet, verschiedene Begabungsformen anzuerkennen. Diese Kategorie ist notwendig, um zu analysieren, ob die Vielfalt, im Klassenraum sich in der BBF widerspiegelt oder ob nur bestimmte Leistungsprofile adressiert werden, ein wesentlicher Teil der Inklusionsbewertung.	Interview b: <u>00:18:16:</u> «[...] Es gibt ja Kinder, die irgendwie mega musikalisch vielleicht talentiert sind oder so. Ich weiss jetzt nicht von einem Schulangebot, das auf so Talente eingeht. Und eben der Kurs, den sie sich hier melden, das ist schon jedes Mal etwas ganz anderes. (..) Aber Musik ist glaube ich auch noch nie ein Thema gewesen. Ich glaube, es ist dann schon entweder Mathe oder Deutsch irgendwie. (..) Darum ja, ich würde sagen, auf individuelle Talente oder Begabungen, sagen wir es mal so, von Kindern	Immer nutzen, wenn die Aussagen sich auf die Art der Begabungsdimension beziehen, nicht auf die Zugänglichkeit.

					wird es schon nicht unbedingt eingegangen»	
2.4 Individuelle Anschlussfähigkeit	Wie gut die Förderangebote an den regulären Unterricht, den Lernstand und die Bedürfnisse einzelner Schülerinnen und Schüler anschliessen.	<ul style="list-style-type: none"> • Transfer der Inhalte in den Klassenunterricht • Nutzung für Lernfortschritt • Passung zum Lernniveau • Differenzierung und personenzentrierte Förderung • Auswirkungen auf das Lernklima der Klasse 	<ul style="list-style-type: none"> • Allgemeine Barrieren: Kategorie 2.2 • Lernzielorientierung: Kategorie 1.4 	Diese Kategorie zeigt, ob BBF-Angebote pädagogisch anschlussfähig sind, also ob sie für einzelne Kinder wirklich lernwirksam sind. Für Forschungsfrage 2 («Wie bewerten Lehrpersonen die Angebote im Hinblick auf Inklusion?») ist dies essenziell, da Inklusion nicht nur Teilhabe sondern auch Lernwirksamkeit umfasst.	<p>Interview a: <u>00:05:33:</u> «[...] Also, ähm, aber grundsätzlich finde ich es mega gut, ähm, gerade so der Forscherklub ist wirklich gut auch aufgelegt, und das sind dann auch die Kinder, also das Ziel ist auch wirklich, dass, ja, mehr oder weniger die gleichen Kinder von ersten bis zu der sechsten gehen, (.) ähm, das wie so ein bisschen, und sie hat dann auch so ein bisschen die Gruppen, die sich dann halt schon kennen und eingespielt sind, und dort hatte ich schon auch immer das Gefühl, dass wirklich so die, die dorthin gehören, die, oder die, die, ich das Gefühl habe, gehen auch sehr gerne dorthin[...]»</p>	Nutze diese Kategorie, wenn es um pädagogische Passung oder Lernwirksamkeit geht.

C) Interviews

Interview a

Interviewpartner/in: Lehrperson 1

Alter Interviewpartner/in: 30 Jahre

Berufserfahrung im Lehrberuf: 4 Jahre

Datum: 17. September. 2025 um 14:00 Uhr

Dauer: 17 Minuten und 30 Sekunden

Zeichenerläuterung der Transkription:

S01	Interviewer
S00	Interviewpartner
(.)	kurzes Absetzen, nicht länger als eine Sekunde
(..)	kurze Sprechpause von zwei Sekunden
(...)	Kurze Sprechpause von drei Sekunden
(6)	Sprechpause, hier 6 Sekunden

S00: [00:00:02] Wir würden ins Thema einsteigen und für das würde ich gerne wissen, wie ist dein beruflicher Werdegang, also wie lange schaffst du schon, in welcher Stufe schaffst du, in welcher Klasse?

S01: [00:00:15] Also ich habe jetzt mit einer neuen vierten Klasse gestartet und das ist jetzt der zweite Klassenzug, den ich gestartet habe. Vorher habe ich drei Jahre hier gearbeitet und das erste Jahr direkt nach der PH habe ich vikarisiert und an verschiedenen Schulen noch gearbeitet. Also ich habe jetzt vier vollständige Jahre als Lehrerin gearbeitet. (.)

S00: [00:00:34] Und vikarisiert auch in der Mittelstufe? Ja, immer nur, alles in der Mittelstufe. (...) Jetzt da an der Schule, du hast gesagt, das ist dein dritte Jahr. Also das 3 Jahre abgeschlossen und das 4. Jahr begonnen? //S01: Genau.// Das ist dein 4. Jahr. //S01: Ja, genau.// Genau. (...) Wie würdest du beschreiben, wie die Schule mit Vielfalt umgeht? (..) Also wird auf das eingegangen oder eher nicht? (...)

S01: [00:01:10] Ist es noch schwierig zu sagen? (.) Also ich finde, diese Frage finde ich so ein bisschen schwierig zu beantworten, so ein bisschen für die ganze Schule. Mhm. Ich kann so ein bisschen sagen, auf Klassenebene versuche ich es schon auch gerade jetzt, so ein bisschen mit den Neuen, so ein bisschen im Kennenlernen, ähm, auch, ja, so ein bisschen die einzelnen Eigenschaften hervorzuheben, oder was ich auch noch vorhabe, ist so ein bisschen Stärkenorientierung, was sind deine Stärken, ähm, (.) oder auch, ähm, ja, ja, einfach so ein bisschen die Kinder als Individuen wahrzunehmen und, ähm, und so, so kennenzulernen. Aber ich finde es jetzt so schwierig zu beantworten für die ganze Schule. Ich habe das Gefühl, das macht jeder mehr so ein bisschen auf Klassenebene, anstatt dass es auf der ganzen Schule wahrgenommen wird.

S00: [00:02:03] Mhm. Also ihr habt jetzt nicht klasseübergreifene Programme, keine Ahnung für alles, also DAZ oder so?

S01: [00:02:12] Also, nein, das ist eigentlich alles mehr in der Klasse, ja. Es gibt es schon mal, dass gerade so ein bisschen in der älteren Stufe irgendwie das DAZ zusammengelegt wird, wenn es jetzt nur noch ein oder zwei Kinder DAZ pro Klasse ist, dass man dann diese zusammen nimmt, aber sonst ist es eigentlich normalerweise so, jeder für sich auf der Klasse.

S00: [00:02:30] Okay, aber es ist von der Schule aus geregelt, dass jeder das in der Klasse macht, also auch, ähm, SHPs nehmen kann, sind dann, hast du viele Stunden, oder?

S01: [00:02:41] Also jetzt habe ich sieben Stunden, ja.

S00: [00:02:42] Ja, genau.

S01: [00:02:43] Und das ist, also die Schulleitung verteilt das manchmal so ein bisschen, je nach Bedarf, wo man in der einzelnen Klassen ist. //S00: Mhm. Okay.//

S00: [00:02:50] Okay, aber dann wird ja schon von oben geschaut, dass ihr eure Ressourcen verdient. (.) Ja, ja. //S01: Ah, jetzt ist da meine Frage. Sorry, ich finde es ein bisschen blöd formuliert. Nein, alles gut.// Genau. Und im Bereich Begabung, schaut ihr die SHP oder habt ihr das Programm?

S01: [00:03:08] Wir haben das Programm, das ist, ähm, sie hat, also es gibt, wie so ein bisschen, sie hat verschiedene Angebote an Programmen. Es gibt zum einen den Forscherklub, das ist, wie, aber es ist, es findet alles, oder das meiste findet eigentlich außerhalb statt. Also das Kind, das ist ein Klasse gemischt, ja. Ja. Das Kind zu ihr geht und nicht in die Klasse kommt. Ja. Ähm, es ist, wie so, es gibt den Forscherklub, das ist so ein bisschen für die Kinder, die über alles gesehen haben, sehr, ähm, sehr stark, sehr begabt sind. Und dort haben sie immer so zwei Lektionen in der Woche, immer so ein bisschen stufenmäßig zusammen. Also erst, zweit, dritt, viert, fünft, sechst, sechst zusammen. Und dann gibt es immer noch so Interessenskurse, die dann mehr in die Begabungsförderung gehen, wo sie ganz viele verschiedene Themen anbieten. Also jetzt ist zum Beispiel gerade der Schulgarten ein Thema. Oder, ähm, sie hat auch so etwas zum Thema Geschichten schreiben gemacht. Das Mathekänguru wird dort aufgegriffen, der Informatikbiber. (.) [00:04:08] Wo einfach immer so ein bisschen fünf, sechs Wochen am Stück gehen die Kinder einzeln, also zwei pro Klasse etwa, gehen zu ihr und dann arbeiten zu diesen Themen. Ja. Ähm, neu hat sie auch noch das Angebot, so eine Schatzsuche, nennen sie es. Wo es eben so darum geht, ähm, bei den Kindern, die nicht so wissen, wo sie, wo ist meine Stärke, wo ist mein Interesse. Wo es so ein bisschen darum geht, das herauszufinden und auch mal so ein bisschen andere Sachen zu machen, als sie sonst kennen.

S00: [00:04:36] Und das wird alles von der gleichen Person anbieten?

S01: [00:04:39] Ja, eine Person, genau. (.)

S00: [00:04:41] Okay. Und, ähm, die, ähm, also jetzt das letzte Angebot, das neue, ich weiss nicht, wie neu ist das jetzt? //S01: Ganz neu. Ganz neu. Okay, wenn noch nicht so viel.//

S01: [00:04:51] Also, jetzt wird die Klasse vorgestellt oder so.

S00: [00:04:54] Ah, okay. Und dann ist aber die Idee, dass dann die ganze Klasse nur vorbeikommt, oder?

S01: [00:04:57] Nein, einfach immer ein, also sie hat wie Platz für einen Schüler pro Klasse, pro Quintal. //S00: Mhm.// Und dann nachher kann man wie so ein bisschen schauen, welches, also welches Kind braucht es vielleicht auch, welches Kind hat es den Platz noch nicht so gefunden. Ein bisschen so ist es gedacht.

S00: [00:05:13] Ah, okay, ja. Ähm, und wie würden sie, also, oder du, das, ähm, warte, jetzt mal. Also, wie erlebst du das Angebot? Du sagst, die Kind gönnt den an. So, wie ist das für dich? Also, so ganz persönlich deine Meinung, wie du das erlebst und findest?

S01: [00:05:33] Mhm. Also, eigentlich finde ich sie, sie hat mega coole Ideen, sie macht es mega gut. Sie ist immer so ein bisschen, oder ich habe wie das Gefühl gehabt, vielleicht habe ich bei den Sechsklässlern eher gesprochen, es ist dann für die Kinder auch so ein bisschen so gewesen, den Forscherklub weniger, aber die anderen Interessen, es ist dann wie für sie vielleicht auch so ein bisschen mehr gewesen, ich kann jetzt irgendwo hingehen, ähm, und kann mal so ein bisschen von der Klasse weg, vielleicht ist es auch cool gewesen, mal so ein bisschen von der Klasse weg zu gehen, und so, ich komme mal nicht so richtig zur Schule. Also, es ist wie so, ja, halt eine andere Art von Schule und so. Also, ähm, aber grundsätzlich finde ich es mega gut, ähm, gerade so der Forscherklub ist wirklich gut auch aufgeleitet, und das sind dann auch die Kinder, also das Ziel ist auch wirklich, dass, ja,

mehr oder weniger die gleichen Kinder von ersten bis zu der sechsten gehen, (.) ähm, das wie so ein bisschen, und sie hat dann auch so ein bisschen die Gruppen, die sich dann halt schon kennen und eingespielt sind, und dort hatte ich schon auch immer das Gefühl, dass wirklich so die, die dorthin gehören, die, oder die, die, ich das Gefühl habe, gehen auch sehr gerne dorthin, [00:06:35] wirklich, ähm, auch profitiert haben davon. Es ist manchmal ein bisschen schwierig daran zu denken als Lehrperson, bei allen Terminen, die sonst noch so da sind. Aber es sind ja dann meistens auch die, die sehr selbstständig daran denken.

S00: [00:06:48] Voll, so, wir gehen dann mal. Ja, genau. Tschüss. Wo hin geht ihr? Ah, ja. (.) So. (.) Ähm, genau, du sagst, sie gehen. Ähm, gibt es ein Retourbringen von dem, was sie dort machen, ähm, in die Klasse, was, also, hat er aufgeschrieben, inwiefern kommen diese Angebote bei der Klasse an, und welche Rolle spielt dabei die Fachperson, also, was kommt davon zurück?

S01: [00:07:18] Also, sie hat einfach wie so ein Teams-Kanal, wo sie zum Teil Fotos teilt, oder, ähm, Arbeiten hochladet, wo die Kinder geschrieben haben, und, ähm, ich gehe es dann natürlich anschauen, wir haben auch einen Austausch über die Kinder, aber wirklich so in die Klasse, also, dass sie in der Klasse etwas präsentieren oder etwas zeigen, was sie dort gemacht haben, ist jetzt so nicht vorgekommen, oder noch nie vorgekommen.

S00: [00:07:40] Aber du bekommst schon etwas davon mit.

S01: [00:07:42] Ich bekomme es mit, ja.

S00: [00:07:43] Also, so ein bisschen, ich gehe es holen, in dem Sinne. Ja, gut, aber das Angebot ist da, dass du es holen kannst. Ja, genau.

S01: [00:07:52] Und so ein bisschen, der Austausch mit ihr ist auch immer sehr wertvoll, so ein bisschen, eben, wie verhalten sich die Kinder, wo, wenn sie mal nicht da drin sind, wenn man mal eine andere Meinung oder einen anderen Blick auf die Kinder sieht, das ist schon auch spannend.

S00: [00:08:06] Ja, das glaube ich. Genau, und dann, ähm, ich habe ja so zwei Blöcke, das ist jetzt so, was du eben, was ihr für Angebote kennt und so, und wie du merkst, was da passiert, und das Zweite ist jetzt eben, wie du das auch findest, also, gerade in Bezug auf Inklusion. Ja. Genau, und da wird es jetzt, also ist so die erste Frage, ähm, (.) wie würdest du das bewerten, also, wie inklusiv würdest du das Programm, oder dir Programm, das sie anbietet, bewerten? Ähm, das ist jetzt mal sehr allgemein und ich habe nachher noch spezifische Punkte, wo ich nachher folge, wenn du jetzt.

S01: [00:08:50] Ja, also, ich finde es nicht mega inklusiv. Also, es ist so, sie gehen und dann kommen sie wieder zurück. Und es ist nicht so, dass jetzt da auch eben etwas geteilt wird oder so mit der Klasse. Und es ist dann schon, ähm, also ja, für die anderen Kinder sind dann die einfach weg, ah, das sind so ein wenig die Guten, die gehen jetzt wieder dorthin. //S00: Ja.// Also, ein wenig so wird es wahrgenommen, habe ich das Gefühl. Ähm, also zumindest der Forscher-Club. Bei den anderen Sachen ist es ja auch nicht, es ist einfach so ein wenig, das Angebot ist offener für alle, ähm, oder zugänglicher für alle, aber auch da ist es nicht so in der Klasse drin. Ja.

S00: [00:09:33] Genau, ich kann jetzt da mal so Vielfalt, ähm, siehst du die Angebote als Möglichkeit, die unterschiedlichen Begabungen, also auch, also nicht nur Mathe oder Deutsch, sondern auch Kreativität und Soziales, ähm, aller Schülerinnen und Schüler zu fördern, oder richtet sich dies eher an spezifische Gruppen?

S01: [00:09:53] Ja, ich glaube, es ist schon sehr, sehr offen. Also, ja klar gibt's, ich glaube, es gibt wie jedes Jahr so den Block mit, ähm, Mathe, Deutsch, aber es gibt eben auch ganz vielfältige Sachen. Jetzt dieses Jahr, das hat sie letztes Jahr zum Beispiel nicht drin gehabt, hat es noch ein Angebot für Musik vor Weihnachten dann, ähm, letztes Jahr hat es noch etwas zum Zeichnen drin gehabt, also da gibt's schon, ähm, sehr viele, also sehr vielfältige Angebote. Und ich glaube, auch gerade mit dem neuen Angebot von der Schatzsuche, richtet sich das dann eben auch nochmal an die, wo es vielleicht sonst vielleicht nicht so getraut ist, sich für etwas zu melden, weil es einfach so ein bisschen nicht so etwas ist. Du musst schon etwas mitbringen, also. //S01: Ja, genau. (.)//

S00: [00:10:32] Ja, ähm, ähm, dann habe ich da noch, äh, Separierung und Zugehörigkeit. Welche Erfahrung machst du damit, dass Schülerinnen und Schüler für Förderangebote den Klassenverband

verlassen? Wie stellen sie sicher, dass ihre Zugehörigkeit zur Klassengemeinschaft dabei nicht gefährdet wird? (.)

S01: [00:10:48] Ja, durch das, dass halt nicht so viele Lektionen sind, ist es jetzt nicht so, und ich schaue dann schon, dass nicht gerade irgendein Klassenrat verpasst oder so. Ja. (.) Oder, ja, wenn möglich, halt auch keine Sportstunde, wo es sonst noch so ein bisschen so ein Zusammengehörigkeit, also das Zusammensein schweisst. Und das ist jetzt nicht so, sie verlieren den, ähm, den Anschluss zu der Klasse oder so.

S00: [00:11:11] Ja. Ja, aber, genau. Ähm, genau. Ähm, genau. Nein, das geht jetzt nicht gesteckt. (.) Ähm, Barriere, ähm, der Zugang zu manchen Angeboten ist, ähm, mit Selektion basiert, das hast du ja auch gesagt, dass sonst der Klass kann ja nicht 20 Jahre. //S01: Das ist halt so.// Ähm, welche Herausforderungen siehst du in diesem Zusammenhang? Gibt es deiner Meinung nach Barrieren, die den Zugang für bestimmte Kinder erschweren? (..)

S01: [00:11:38] Ja, ich glaube schon, dass man halt so ein bisschen auch denkt, ähm, auch bei den Interessenskursen, die grundsätzlich für alle offen sind, sie verpassen dann gleich eine Lektion. Ja. Und nicht jeder kann dann das gleich aufschaffen, ähm, wie der andere. Und das ist dann halt schon auch schwierig, so ein bisschen, ja, schicke ich das Kind jetzt wirklich. Auch wenn es vielleicht das Angebot da, von dem würdest profitieren. Aber es verpasst man dann gleich wieder, ähm, eine Matestunde, die es dann eben für die Prüfung braucht. Und das ist dann schon, wenn ich nicht so ganz einfach, ja, wer schicke ich jetzt? Ja. Ist denn die Entscheidung, liegt die bei dir, bei den Kindern, oder? Also, die finale Entscheidung habe ich. //S00: Ah, okay.// Ich mache es jetzt meistens so, zumindest bei den Sechsklässern habe ich es so gemacht, dass ich das Angebot einfach der ganzen Klasse vorgestellt hatte. Und dann, ähm, haben sie wie können sagen, ja oder nein. Wenn es zu viel gewesen sind, habe ich es dann wie auch so gemacht, dass sie mir haben müssen, so ein kurzes Motivations schreiben schreiben. (.) Das einfach so ein bisschen, wieso möchte ich gerne gehen und wieso bin ich geeignet dafür. [00:12:41] Und, ähm, dann nachher habe ich dann auf Grundlage von dem ausgewählt gehabt. Aber, ähm, ja, ich habe dann gleich, ich glaube, es ist dann halt nicht nur das, was sie schriftlich abgegeben haben, der entschieden hat. //S00: Ja.// Sondern halt einfach auch so ein bisschen die, die ich dann gleich drin gesehen habe. Ja. Mhm. (.)

S00: [00:12:58] Ja, gut, meistens ist es in der trotzdem richtig. Und das Letzte ist noch, ähm, spürst du denn vielleicht in der Klasse gleich etwas, also, dass sie von dem erzählen, dass ich da wusste, entfalten sie einen positiven Effekt auf die gesamte Klassengemeinschaft? (.) Mhm. (...) Also, dieses Programm.

S01: [00:13:19] Ähm, ich finde es schwierig zu sagen, so ein bisschen von Klassengemeinschaft aus. Also, sie sind sicher, ähm, ich glaube, vielleicht auch so ein bisschen in der kleinen Gruppe rein, erzählen es dann natürlich sicher den Freunden oder Freundinnen, was sie dort gemacht haben, was sie erlebt haben. Ähm, aber ich glaube jetzt nicht, dass sie etwas mitbringen, das dann vielleicht die ganze Klasse davon profitieren kann oder so. Das habe ich jetzt, das habe ich so noch nie beobachtet, ja.

Ja, genau. Ähm, was denkst du denn, fehlt dir das ein bisschen, dass es zurück in die Klasse kommt? (.) Also, dass es, also, also, stört es dich in einer gewissen Art, dass es so separat ist oder denkst du, es ist gut? Also. (.)

S01: [00:14:25] Ich glaube, es hat so ein bisschen beides. Ich glaube, für die Klasse würde es vielleicht auch so ein bisschen das Verständnis fördern oder so ein bisschen das Gesehen fördern, aha, sie machen dort das und das, das ist ja eigentlich noch cool. Ähm, und so ist es jetzt halt einfach, sie gehen jetzt einfach, aber, ähm, aber auf die andere Seite, ähm, ist es vielleicht für sie auch mal cool jetzt einfach, ich bin dort und ich kann mich dort auf das konzentrieren und dann nachher kann ich mich wieder auf die Schule konzentrieren. Ich glaube, es ist halt so ein bisschen beides.

S00: [00:14:54] Genau. Und, also, du hast jetzt am Anfang ja doch gesagt, es ist jetzt nicht so wahn-sinnig inklusiv. Was denkst du denn, was bräuchte es noch, dass es noch ein bisschen mehr inklusiv könnte? (..) Also, wenn du eine Idee hast. (..)

S01: [00:15:10] Ähm, ja, vielleicht wirklich auch so ein bisschen das, dass sie auch mal mit der Klasse etwas machen könnten. Also, dass sie dort vielleicht etwas vorbereitet aus ihrer Stärke, wo sie dann nachher in der Schule, dass sie dann mal eine Lektion leiten und etwas mit der Klasse machen, was sie dort gelernt haben. Oder irgendwie so etwas. Würde es wahrscheinlich schon auch inklusiver machen. Ja. Oder ja? Ja.

S00: [00:15:34] Du sprach jetzt auch gar nichts. //S01: Nein.// Also, ich meine, das ist ja jetzt auch sehr spannend. (.) Ja, ja. Nein, aber alles gut. Ähm, dann würde ich auch schon zum Abschluss kommen. Ähm, genau, wir sind jetzt am Ende. Ähm, gibt es noch etwas, wo du denkst, möchtest du noch sagen, was hier wichtig erscheint? (..)

S01: [00:15:58] Also, für mich ist es nicht immer ganz einfach, ähm, so etwas herauszufinden, welches Kind gehört in welchen Kurs. Oder, ähm, ja, sogar so etwas den Forscherklub, also das für so etwas die ganz starken. Es gibt, wie so etwas, ich habe das Gefühl, wie ein Kind, wo man, ähm, das habe ich in den letzten Jahren zum Beispiel ein Mädchen gehabt, der wirklich über alles hinweg sehr gut war, auch Musik, Sport, BG, sehr sozial war. Und dann war es so etwas klar, okay, sie passt dort hinein. Aber dann habe ich auch wieder so ein Kind gehabt, das, ähm, mega motiviert war, mega fleissig war und auch sehr, sehr gerne mal gehen wollte. Und dann ist es so ein bisschen... Oder ein anderer Junge, der sehr, sehr starke Leistungen hatte, aber nicht so der, ähm, ich meine, nicht so der mega motivierte oder fleissige war. Und dann ist es so etwas die Frage, ja, ähm, es haben dann am Schluss, also ich habe dann alle dreimal so etwas mit ihr besprochen und dann haben wir es angeschaut, aber es ist so etwas nicht immer ganz klar, wer gehört jetzt wohin. Und das ist an mich noch so etwas schwierig, gerade so etwas, wenn man von Begabten spricht. [00:17:02] Es ist, der Begriff ist auch so etwas, ja, vielfach dann auch mit Hochbegabten in Verbindung, dann ist es so ein bisschen, ja, hochbegabt ist jetzt keiner von den drei, aber, ja. (.)

S00: [00:17:14] Würde ich dort mehr Unterstützung von der Fachperson wünschen oder generell?

S01: [00:17:19] Ja, das wäre schon etwas, das eigentlich nicht schlecht wäre. Aber, und auf die andere Seite ist das dann auch wieder, ähm, also ein bisschen, man hat so viel Absprachen im Schulalltag und manchmal weiss ich nicht so ganz, wo das dann auch noch Platz hätte.

S00: [00:17:34] Klar, klar, es ist ein riesiges Spektrum. Ja, wir alle wichtigen. Genau, ähm, ja, dann wären wir am Ende.

Interview b

Interviewpartner: Lehrperson 2

Alter Interviewpartner/in: 28 Jahre

Berufserfahrung im Lehrberuf: 5 Jahre

Datum: 22. September. 2025 um 12:00 Uhr

Dauer: 33 Minuten und 40 Sekunden

Zeichenerläuterung der Transkription:

S01	Interviewer
S00	Interviewpartner
(.)	kurzes Absetzen, nicht länger als eine Sekunde
(..)	kurze Sprechpause von zwei Sekunden
(....)	Kurze Sprechpause von drei Sekunden
(6)	Sprechpause, hier 6 Sekunden

S00: [00:00:00] Okay, also erstmal so zum Einstieg, könnten Sie mir bitte etwas über Ihren beruflichen Werdegang und Ihre aktuelle Tätigkeit als Lehrperson an dieser Schule erzählen? (..)

S01: [00:00:16] Okay, also mein beruflicher Werdegang, ich habe als meine zweite Ausbildung, ich habe zuerst Fachfrau Gesundheit gelernt damals und auch noch ein Moment auf dem Beruf gearbeitet und habe dann aber, 2016 habe ich dann das Teilzeitstudium an der PH angefangen (.) und ich habe eben Teilzeit und darum ist es auch ein Jahr länger gegangen ich habe dann 2020 im Sommer die erste Klasse übernommen also das ist jetzt sozusagen, also ich habe eine fünfte Klasse übernommen dort habe ich eine sechste Klasse fertig gemacht, dann habe ich eine vierte übernommen und nachher habe ich wieder den Schulstandort gewechselt und dort eine vierte übernommen und die sind jetzt in der sechsten Klasse, also jetzt habe ich dann wie, ja, jetzt habe ich dann alles zweimal gehabt, kann man sagen also habe ich in der Mittelstufe zweimal gehabt, sozusagen

S00: [00:01:05] Ja, genau und jetzt an dieser Schule bist du seit drei Jahren in dem Fall (.)

S01: [00:01:14] Genau, also ja, das ist mein drittes Jahr, so muss ich sagen

S00: [00:01:18] Ja, genau (..) Gibt es irgendwelche Besonderheiten an deiner Klasse? (..)

S01: [00:01:27] Ähm, also in Bezug jetzt auf Begabte und Begabungswürde, meinst du?

S00: [00:01:32] Generell

S01: [00:01:33] Oder generell?

S00: [00:01:33] Ja, generell (....)

S01: [00:01:38] Ja, also Besonderheiten, ich habe das Gefühl, es ist ja überall so etwas gleich, dass man so Kinder hat, die jetzt mega auffällig schwach sind oder auffällig stark, also die Schere ist einfach mega gross, so kann man es sagen, von sehr schwachen Kinder zu sehr starke Kinder, also ich finde, die Schere ist mega gross in dieser Klasse (...) Ähm, ja, mir fehlt, also in einem Gefühl, in einem fehlt mir sehr oft so ein bisschen so ein bisschen das Mittelmass. Mega oft ist es so, dass ich Kinder habe, die mich mega gut verstehen und andere, die es so gar nicht verstehen und also die Kinder, die in der Mitte, die fehlen manchmal ein bisschen Das habe ich so ein bisschen das Gefühl Und sonst ist es mega speziell, finde ich eigentlich nicht, dass es eine mega spezielle Klasse wäre Ich habe einen Bub mit recht starkem ADHS diagnostiziert, wo den Alltag schon nicht immer ganz einfach macht, ich

habe, ja, da, also doch, eigentlich, ja, ich gebe schon noch ein paar Besonderheiten [00:02:40] Ich habe ein Mädchen, der jetzt schon seit dem April eigentlich wegen Schulabsentismus sozusagen nicht mehr in die Schule kommt, das ist eine richtige Geschichte gewesen, jetzt aktuell hat sie wie können den Stundenplan mit unserem Schulsozialarbeiter, ähm, oder, ja, Sozialpädagoge(.) können zusammen so gestalten, wie sie hätte wollen Sie kommt jetzt für zwei Lektionen pro Tag Nach Wahl kommt sie in die Schule, also sie kann dann irgendwie ein Zeichnen, Tätigkeit geben, Musik, so ein bisschen so Fächer, also sie besucht im Moment gar keine Hauptfächer auch Und ja, das ist sicher ein bisschen etwas Besonderes und seit dem Sommer habe ich auch noch ein Mädchen, der so einen Zwang entwickelt hat in den Sommerferien, so ein Ekel in dem Sinn, das heisst sie kann Sie kann einfach gar nicht mehr in die Schule kommen, weil sie kann nichts berühren, was andere schon in den Händen gehabt haben und andere können sie nicht berühren, ja, es ist mega, es ist wirklich auch eine recht straupe Geschichte und es ist jetzt seit der Sommerferie gar nicht in die Schule gekommen, jetzt ist da mega Therapie und so weiter, ich schicke Sachen nach Hause zu machen, aber es ist natürlich alles auch nicht das Gleiche, also ich bin momentan einfach recht so noch so involviert, ähm, ja, was der Alter jetzt auch nicht immer gleich einfacher macht und ich denke, das sind vielleicht so ein bisschen besonderes

S00: [00:03:55] Umständen im Moment. Ja, danke. Wie würden Sie die allgemeine Kultur Ihrer Schule im Umgang mit Vielfalt beschreiben, also wie geht die Schule mit diesen Besonderheiten um? Also ich finde, dass man, also ich erlebe jetzt eigentlich eine gute Unterstützung, also es ist, die Schule, also an dieser Schule ist eigentlich so organisiert, dass es von jedem Jahrgang gibt sie so eine Integrationskarte,

S01: [00:04:26] Klasse, ich weiss nicht, ob es offiziell so heisst oder inoffiziell, auf jeden Fall gibt es eigentlich so eine in jeder Stufe, also ich habe nicht die Integrationsklasse, also meine Parallelklasse und dort hat es einfach Alle Kinder mit ISR-Status und so sind eigentlich in dieser Klasse. Also, ähm, nicht, dass ich keine schwachen Kinder habe, aber so eben alle Kinder, die so, ähm, zum Beispiel selektiven Mutismus, also ganz spezielle Kinder mit ISR-Status, die sind, die werden alle eine Klasse da. Ah ja. Und das hat man auch gemacht, damit man wieder Ressourcen dann so ein bisschen konzentriert kann, auch in diese Klasse zu tun. Also, Also, in dieser Klasse zum Beispiel hat es fast in jeder Lektion eine Klassenassistentin und auch die SHP ist, hat viel mehr Stunden dort als in der anderen Klasse, sagen wir es ja so, also ich habe drei IF-Stunden und dort hat es irgendwie sechs oder sieben oder sogar noch mehr, ich weiss gar nicht ganz genau. Also, so löst [00:05:27] Die Schule mal so, also ganz grundsätzliche Sachen. Ähm, ich, wenn es so etwas ist, ich fühle mich schon recht gut unterstützt. Also, ich habe das Gefühl, die Schulleitung kennt die Kinder mega gut. Also, das IDT, das wir jährlich auch haben, ich erlebe das als mega gewinnbringend, weil ich das Gefühl habe, die Schulleitung hat einen Überblick über jede Klasse und über, sagen wir mal, über alle Probleme, die anfallen und wenn eben so besondere Sachen sind, wie jetzt eben das mit dem, mit dem Ekelzwang zum Beispiel, dann sind sie da und es wird geschaut. Also, ich fühle mich wirklich gut unterstützt durch die Schulleitung.

S00: [00:06:05] Ah, cool.

S01: [00:06:06] Ja, unsere Fakten. Ja, genau.

S00: [00:06:11] Ja, danke. (...) Dann komme ich jetzt wieder zu der Frage, wo jetzt wirklich spezifisch auf meine Arbeit sind. Welche von Fachpersonen angebotene Begabungs- und Begabtenförderprogramme sind Ihnen an der Schule bekannt? (...)

S01: [00:06:31] Ähm, also es gibt von allen Schulen in, wie ich arbeite, sind mehrere Schulen in dieser Gemeinde und da gibt es, wie so für alle zusammen, gibt es in dem Sinne so einen Kurs, wo jedes Jahr ist, man kann sich da immer ein halbes Jahr, können sich die Kinder anmelden. Ja, ich weiss zwar nicht, also jetzt in der 6. Klasse ist es eben gar kein Thema mehr, ich weiss nicht, ob das vielleicht sogar nur bis in die 5. Klasse geht, weil in der 6. Klasse ist dann Gymievorbereitung und so. Ja, genau, ich glaube, von 1. bis 5. Klasse gibt es so ein Programm, das heisst, ich glaube, für die Kleinen heisst es irgendwie Gewunderfitz und für die Eltern, ich weiss gar nicht mehr, wie es heisst. Es gibt jedenfalls ein Programm und alle halb Jahre haben die ein anderes Thema, man weiss vorgängig zwar nicht, welches Thema, aber so Kinder, die mega stark sind oder sehr interessiert, ja, halt einfach, ja, halt eben auch ein bisschen interessiert an der Welt und so, die können sich da bewerben, jetzt

müssen wir da wirklich eine Bewerbung schreiben und dann kommen sie in den Kurs und der ist immer einmal in der Woche, am Nachmittag oder einfach zwei Lektionen pro Woche, ist der Kurs und zum Beispiel ein Mädchen, das bei mir mal gegangen ist, [00:07:38] hat dann eine PowerPoint-Präsentation gemacht zum Thema Mathematik in der Natur und wo man Mathematik so in der Natur herausfindet, weisst du, zum Beispiel mit den Bienenwaben und so und hat sie eine PowerPoint-Präsentation gestaltet, also sie dann in dem Kurs eigentlich recherchieren und machen etwas, ich glaube, ein Bub hat mal zum Thema Vulkan irgendwie angefangen zu recherchieren und also ist es ein bisschen für sehr interessierte und auch für ein bisschen stärker Kinder, die können sich da bewerben, das ist wie so ein Kurs, der es anbietet und das ist immer für ein halbes Jahr. Ja. Das weiss ich, dass es gibt und sonst gibt es halt wirklich nur den Gimme-Vorbereitungs-Kurs, wenn man den überhaupt dazu erzählen kann. Ja. Also nicht wirklich. Aber sonst gibt es nicht ein Angebot für Begabte- oder Begabungsförderung, ehrlich gesagt. Mir ist nichts bekannt, dass es irgendetwas spezielles sonst noch gibt an der Schule. Ja.

S00: [00:08:39] Also ich hatte das Gefühl, ich wüsste es, wenn es etwas gäbe. Klar. Genau. Und so in der Klasse, dass SHP etwas anbietet, gibt es eigentlich auch nicht. (..)

S01: [00:08:51] Ah, mol. Meine SHP sucht für Mathe. Also in Mathe schaffe ich recht viel mit Matheplänen. Und für die starken Kinder macht sie einen anderen Matheplan, wo es dann schwierigere Aufgaben drin hat oder noch so einfach spannende Zusatzaufgaben, Aufgaben wie eben, er macht jetzt mal selber ein Arbeitsblatt erstellen oder irgendwie zu einem Thema recherchieren oder irgendwie ein Spiel vorbereitet, um mit der Klasse zu machen. Also ja, sie macht sowohl einfachere Pläne, aber eben auch schwierigere Pläne für die starke, schnellen Kinder.

S00: [00:09:28] Mhm. Ja.

S01: [00:09:29] Also schnell ist ja nicht unbedingt stark, aber für die Kinder, die sehr stark sind, ja.

S00: [00:09:35] Ja, okay. Okay. Und wie erfährst du von diesen Programmen? Also jetzt auch von dem halbjährigen Ding und das, was die SHP macht, wie erhalten die Infos zu dir? (..)

S01: [00:09:49] Eigentlich per Mail. Also für den Kurs kommt man eine Mail über und wenn man weiss, man hat Kinder, die sich interessieren für das oder die geeignet wären für das, dann tut man das bei den Eltern weiterleiten und auch den Kindern natürlich, mit den Kindern besprechen und dann haben sie wie ein paar Wochen Zeit, um die Bewerbung zu schreiben. Sie müssen dann auch so Arbeiten beilegen, zum Beispiel, also zum Beispiel irgendetwas mega Gelungniges, was sie in der Schule erst gerade gemacht haben, irgendein Gedicht oder eine Geschichte, die sie geschrieben haben oder irgendetwas müssen sie beilegen. Also das ist schon noch recht aufwendig. Und das müssen aber auch die Kinder selber in der Schule machen. Also nicht mit den Eltern zu Hause, sondern die Kinder müssen das selber machen. Und die Eltern müssen einfach bestätigen, dass es okay ist, wenn sie in den Kurs gehen. Und dann müssen wir das Zeug dann weiterschicken und dann wird halt entschieden, wer aufgenommen wird und wer nicht. Grundsätzlich aber von jeder Klasse etwa zwei Kinder, also im Schnitt, die dürfen gehen. Und mit der SHP bin ich natürlich so in regelmässigem Austausch. Es war auch mein Input. Die Kinder sind mega stark in Mathe. Kannst du dir etwas überlegen für die Kinder, dass sie auch noch ein bisschen gefordert werden? [00:11:01] Also eben nicht nur, dass sie mehr machen müssen, sondern dass es etwas Sinnvolles ist, wo sie wirklich gefordert werden und auf ihrem Niveau dann etwas weitermachen können.

S00: [00:11:11] Ja.

S01: [00:11:11] Und ja, also ich bin mit ihr so im persönlichen Austausch eigentlich. Und dann macht sie das. Oder auch ich selber natürlich mal. Aber es ist nur ein Angebot, dass ich eigentlich die SHP nutze, weil die ja eigentlich ja nicht nur für die schwachen Kinder zuständig sind, sondern auch für die Mega-Starken. Und die gehen ja meistens ein bisschen unter. Und ich habe eben doch ein paar Kinder, wo ich wirklich sagen muss, die sind mega engagiert, sie wollen auch. Und dann ist es echt mega schade, wenn sie dann nicht gefordert werden, oder?

S00: [00:11:40] Jawohl. Jetzt hast du schon ein bisschen vorweggegriffen. Vielleicht fällt dir noch etwas ein dazu. Die dritte Frage wäre, wie erleben Sie persönlich die Umsetzung dieser Angebote in der Schule? Also konkret, welche Rolle spielen Sie persönlich in diesen Angeboten? Sind Sie direkt

beteiligt oder halten Sie nur Informationen? Mhm. Ja. Also, was kannst du nochmal sagen? Wie erleben Sie persönlich die Umsetzung dieser Angebote im Schulalltag? (..)

S01: [00:12:18] Ich finde insgesamt gut. Ich wünsche mir aber meistens noch mehr Möglichkeiten. Ich weiss auch, dass eigentlich mehr auf meinen Input hin die SHP etwas für die mega starken Kinder macht. Also, also ja, es ist mehr von mir heraus gekommen. Hey, kannst du auch mal etwas für die machen? Sie macht es mega gerne und sagt immer, ich kann kommen, wenn ich noch mehr möchte und so. Also, aber ich habe jetzt das Gefühl, der Fokus liegt halt schon immer so etwas auf die Förderung der lernschwachen Kinder. Und das macht es dann mega schwierig, eben weil ich finde, die Angebote sind schon sehr beschränkt. Und eben jetzt auch in der 6. Klasse, ich meine, mir ist schon bewusst, dass die Kinder, die mega stark sind, die auch gerne ins Gymivorbereitung gehen wollen, dass sie dann ja sowieso schon mega Gymivorbereitungen, das nimmt ja schon mega viel ein. [00:13:19] Aber zum Alltag, ich wünsche mir, es gäbe noch etwas mehr Sachen. Also, ich kenne von anderen Schulen, die dann irgendwie noch einen Schachkurs anbieten oder sonst irgendwelche Kursangebote, die vielleicht auch mal sogar ausserhalb der Schulzeiten hier offiziell sind. Und ich finde, von dem gibt es relativ wenig an unserer Schule. Also, an der Umsetzung, das, was es gibt, finde ich, wird schon, man wird informiert. Also, man wird informiert, so kann man es sagen. Es gibt einfach verhältnismässig eher wenig Angebote, finde ich. (..)

S00: [00:13:53] Ja, okay, danke. Genau, dann, das haben wir auch schon gesagt, wie die Infos zu dir kommen, über Mail und so. Vielleicht noch ein bisschen konkreter zu dem Pull-Out-Programm, also, wo sie sich dort vor ein halbes Jahr anmeldet. (.) Wie hast du dort den Kontakt? Oder ist das einfach, es gibt dir Mail, sie bewerben sich und dann hörst du ein halbes Jahr nicht mehr? (....)

S01: [00:14:21] Also, es ist tatsächlich so, dass man in wenig Austausch hat mit den Lehrpersonen, die den Kurs leiten. (...) Also, eigentlich wenig bis gar kein. Es ist nur mal, wenn etwas Besonderes ist, aber ansonsten hört man dort eigentlich gar nichts. Also, ich frage meistens bei den Kindern an, hey, was machet ihr eigentlich dort gerade und dann erzählen sie ein bisschen, oder? Weil es ist immer ein Projekt und es ist einfach hier alle halbe Jahre ein komplett neues Projekt und das weisst du ja nicht vorgängig. Also, kann es halt auch sein, dass sich ein Kind anmelden und dann ist das Thema, das sie eigentlich gar nicht mega interessiert. Aber ich habe sonst eigentlich keine Ahnung, was dort in dem Kurs wirklich läuft. Er findet einfach statt und die Kinder gehen. Und ich erfahre eigentlich alles über die Kinder, was sie dann gemacht haben und so. Aber sie produzieren eigentlich immer etwas, wo man dann am Schluss auch kann, der Klasse zum Beispiel präsentieren, vorstellen. Sie haben eigentlich immer etwas Handfestes am Schluss, was man dann auch mit der Klasse wieder anschauen kann. [00:15:23] Aber auch das, also die Kinder bringen das mit. Und es kommt höchstens vielleicht mal ein Mail, also hey, sie hat eine Präsentation gemacht, sie ist auf einem Memorystick, so findest du sie und so. (.) Aber sonst, ich habe keine Ahnung, was das für Leute sind, ehrlich gesagt.

S00: [00:15:38] Okay, ja.

S01: [00:15:39] Ja, und es ist auch nicht in unserem Schulhaus, es ist in einem anderen Schulhaus. Und eigentlich alle Kinder von allen Schulhäusern müssen halt dann, müssen halt dann nicht runtergehen. (..)

S00: [00:15:49] Ja, ja, okay. (..) Würdest du dir dann gerne mehr Austausch wünschen oder findest du es okay so? Also, es kann ja auch gut so sein. (.)

S01: [00:15:59] Ja, es ist für mich im Falle echt gut so, weil ich weiss, einfach Kinder machen dort etwas Cooles. (.) Und ja, eben, es ist alles ein bisschen selbstorganisiert. Was ich finde, so starke Kinder müssen ja auch fähig sein, dass sie wie selber organisieren. Zum Beispiel, wie kommen sie überhaupt hin und so. Und darum ist das eigentlich okay für mich. Jetzt ist mir auf jeden Fall etwas anderes gekommen. Es gibt ja immer diese Mathematik-Wettbewerbe. Also doch, es gibt ja vor allem auch ein paar Sachen. Es gibt auch den Känguru.

S00: [00:16:28] Ja.

S01: [00:16:28] Den gibt es ja, oder?

S00: [00:16:29] Ja.

S01: [00:16:29] Und den, finde ich, wird in unserer Schule schon auch noch recht gelebt. Also dort kommst du auch jedes Jahr, kannst du dich anmelden. Also nur die Kinder, die wollen, das ist ja freiwillig. Aber ich finde, dort machen schon auch noch mega viele Kinder mit. Und der wird gelebt. Und dann gibt es ja noch so einen Mathematik-Wettbewerb an der ETH Zürich. Oder nochmal an einem Samstag ist dann der Wettbewerb. Und die Kinder können sich erst einmal vorbereiten auf den Mathematik-Wettbewerb. Der ist auch, glaube ich, von der gleichen Person geleitet wie der andere Kurs da, wo sie extern ist. Aber der ist auch noch jedes Jahr, wo sich die Kinder melden können. Und von dem habe ich, also auch erst in dem Schulhaus, das erste Mal gehört.

S00: [00:17:09] Ja, ja. Und dort machen sie mit.

S01: [00:17:10] Also von dem her, ja. Und dort können sich die Kinder auch anmelden. Und wenn sie wie, also sie haben da wie so eine Probeprüfung in dem Sinn. Und wenn sie dort rausgehen, dann können sie dann wie nicht dort teilnehmen. Aber das ist ja nichts noch von unserem Schulhaus. Ich glaube, das ist etwas Kantonales.

S00: [00:17:26] Ah, okay.

S01: [00:17:27] Aber an unserem Schulhaus ist dort wie dabei und dran, dass die Kinder wie vorbereitet werden auf den kantonalen Wettbewerb. Oder was auch immer das genau ist. Ganz genau weiss ich es nicht. Oder schweizweit. Nein, ich glaube, kantonal hätte ich es gesagt.

S00: [00:17:41] Okay, ja. Ah ja, voll cool. (..) Dann gibt es jetzt wieder so einen zweiten Block, wo es mehr um Inklusivität noch geht. (..) Und dort ist die erste Frage, sehen Sie die Angebote als Möglichkeit, die unterschiedlichen Begabungen aller Schülerinnen und Schüler zu fördern? Oder richten Sie sich eher an eine bestimmte Gruppe? Also, werdet alle gefördert oder nur so vier, fünf? (.....)

S01: [00:18:16] Also einfach die Begabungsangebote, meinst du, ob die für alle gefördert werden? Genau. Nein, ich finde es voll nicht. Es gibt ja Kinder, die irgendwie mega musikalisch vielleicht talentiert sind oder so. Ich weiss jetzt nicht von einem Schulangebot, das auf so Talente eingeht. Und eben der Kurs, den sie sich hier melden, das ist schon jedes Mal etwas ganz anderes. (..) Aber Musik ist glaube ich auch noch nie ein Thema gewesen. Ich glaube, es ist dann schon entweder Mathe oder Deutsch irgendwie. (..) Darum ja, ich würde sagen, auf individuelle Talente oder Begabungen, sagen wir es mal so, von Kindern wird es schon nicht unbedingt eingegangen.

S00: [00:18:57] Ja.

S01: [00:18:57] Nein. Also man hat sicher nicht jedes Kind die Möglichkeit an dieser Schule, seine Begabung für irgendeinen Bereich zu fördern. Ja.

S00: [00:19:08] Ja. (..) Ja. (..)

S01: [00:19:10] Das ist ja eher begrenzt.

S00: [00:19:12] Ja. Also eher auf Mathe und wahrscheinlich noch ein bisschen Deutsch begrenzt.

//S01: Ja. (..) Ja. Ja.

S01: [00:19:19] Und NMG, NMG schon auch.

S00: [00:19:22] Ja.

S01: [00:19:22] Aber eben, ja.

S00: [00:19:23] Weniger als kreativ irgendwie Zeichnen, Musik, Sport, eher weniger. (..)

S01: [00:19:29] Genau, da gibt es eigentlich nichts. Ja. Das Gefühl. (..)

S00: [00:19:33] Gut. Denn die nächste Frage ist, welche Erfahrungen machen Sie damit, dass Schülerinnen und Schüler für Förderangebote den Klassenverband verlassen? Wie stellen Sie sicher, dass Ihre Zugehörigkeit zur Klassengemeinschaft dabei nicht gefährdet wird? (..)

S01: [00:19:50] Ja, das finde ich auch noch ein guter Punkt. Aber es sind ja so wenig so Situationen. Also ja, sie fallen dann halt aus. Die Kinder sind selber halt dafür verantwortlich, dass sie orten

Schulstoff nachholen. Aber ich habe es jetzt noch nie erlebt, dass es ein Problem gewesen wäre, dass die Kinder irgendwie nicht mehr Teil der Klasse gewesen wären. Also im Gegenteil, ich habe eigentlich nur positive Erfahrungen gemacht bis jetzt. Also gar nicht, dass es irgendwie eine Schwierigkeit gewesen wäre, dass die Kinder irgendwie nicht dazugehört hätten. Aber es sind ja wirklich auch nicht viele Lektionen. Also da sieht es anders aus bei den Mädchen, die wegen Schulabsentismus so lange nicht mehr da gewesen sind. Die hat es mega schwierig in der Klasse, um irgendwie ein Zugehörigkeitsgefühl zu haben. Aber die Kinder, die immer wegen so Kurs ausfallen, das sind so wenige Lektionen, dass das eigentlich gar nicht ins Gewicht fällt. (..)

S00: [00:20:47] Und von den Mitschülern, denen ist das wie auch gleich, wenn denen die mal fehlen für ein paar Lektionen. (.)

S01: [00:20:57] Ja, das ist eigentlich gar nicht ein grosses Thema. Und ich meine, vieles passiert ja auch innerhalb des Klassenzimmers, oder?

S00: [00:21:06] Ja. (.)

S01: [00:21:07] Und dort merken das die Kinder natürlich schon, oder? Es ist schon immer wieder ein Thema. Also, ah, der macht ganz etwas anderes als ich. Dürfe ich das auch machen, und so? Also, das ist immer mal wieder ein Thema, so. Aber es ist nicht so, dass irgendwie die Kinder dann bloßgestellt werden, oder so, durch Streben, oder so, irgendetwas. Es wird irgendwie sehr akzeptiert, aber ich lebe das halt auch sehr offen. Und es gibt bei mir immer verschiedene Angebote für stärkere und schwächere und durchschnittliche Kinder, was auch immer. (..) Ja, ich habe immer dann Möglichkeiten, wie Kinder sich auf ihrem Niveau in dem Sinn können, vertiefen. Und darum ist das wie dann, ja, es ist eigentlich normal.

S00: [00:21:49] Ja.

S01: [00:21:49] Dass alle Kinder irgendwie irgendwie auf einem anderen Niveau halt dann etwas machen.

S00: [00:21:54] Mhm.

S01: [00:21:55] Ja. Aber es fällt auf, und es ist immer wieder ein Thema, als wenn es dann etwas Neues gibt, wie eben so, hey, dass man irgendwie einen Zusatzauftrag hat, wo vielleicht aber auch mega cool ist, und andere Kinder würden das halt auch gerne machen, irgendwie ein Spiel vorbereiten, oder so. Aber die sind gar noch nicht so weit, die können das, also, ja, also auch noch nicht so weit von den, äh, nicht nur, äh, sie sind noch nicht fertig mit dem, was sie schon machen müssen, sondern sie könnten das einfach gar noch nicht aufgrund von ihrer, ähm, von ihrer Leistung. Ja. Und das ist vielleicht für die Rahmenbedingungen ein bisschen schwierig, aber es würde sich nicht negativ auswirken auf die, äh, starken Kinder, die das dann machen.

S00: [00:22:35] Okay, gut, ja. Schön, dass ihr das so leben könnt. (..) Mhm. Ähm, genau. Nächste Frage, ähm, der Zugang zu manchen Angeboten ist selektionsbasiert. Welche Herausforderungen sehen Sie in diesem Zusammenhang? Gibt es Ihrer Meinung nach Barrieren, die den Zugang für bestimmte Kinder erschweren? (..) Hm. (.....)

S01: [00:23:01] Gute Frage. (....) Ähm, ja, also, Barrieren, also meinst du so kindbezogene Barrieren, aufgrund vom Kind, oder, aufgrund vom, ähm, wie es bei uns gehandhabt wird, oder so?

S00: [00:23:16] Ja, genau, also, mehr, ähm, das Auswahlverfahren, ob das Kind daran hindern kann, an einem Programm mitzumachen. (..) Nein. (...)

S01: [00:23:28] Also, ich würde sagen, nein. Weil, eben, auch mit dem, mit dem Gewunderscheidskurs, äh, es, es heisst schon, dass eigentlich, also, dass jede Klasse zwei Kinder anmelden darf, und die nehmen es auch. Also, es ist eigentlich nicht so, dass dann irgendwie von einer Klasse fünf Kinder gehen darf, und von der anderen Klasse dann gar niemand mehr. Und, auch wenn fünf Kinder von deiner Klasse gehen könnten, du kannst gleich nur zwei halt nehmen, die dann gehen können, außer das hat noch vier freie Plätze, dann schon. Aber, wenn ich jetzt eigentlich, glaube ich, so gehandhabt, ein halbes Jahr darfst du gehen, und es ist ja nur für ein halbes Jahr, das heisst, es sind etwa vier Kinder von der Klasse für ein Schuljahr. Und, also, ich meine, so viele mehr Kinder hast du gar nicht, die

in Frage kommen für so einen Kurs. Also, ob dann halt jetzt, wenn du bei der ersten Runde dran kommst, oder in der zweiten Runde kommst du, da bin ich nicht so drauf an. Und es ist auch so geregelt, dass man sich eigentlich nur einmal kann anmelden, und sonst eigentlich nachher nicht mehr. Also, wenn du in der vierten Klasse einmal warst, dann kannst du in der fünften Klasse wahrscheinlich nicht mehr, ausser, du hast ja keine andere Kinder in der Klasse, die sich für das interessieren. [00:24:36] Dann kann man sich ein zweites Mal bewerben, aber wenn sie halt viele Bewerber haben, und man hat schon zwei Kinder angemeldet, dann kann ein Kind, das schon mal gewesen ist, nicht noch einmal gehen. Also, man kann auch sagen, es ist vielleicht ein bisschen unfair, aber andererseits ist es ja eigentlich auch fair, weil eben für alle die Chancen ja gleichermassen bestehen, dass sie so einen Kurs besuchen dürfen, wenn es etwas für sie ist.

S00: [00:24:59] Mhm. Und du hättest auch nicht das Gefühl, dass Kinder, die Potenzial hätten, nicht gehen können? (..)

S01: [00:25:09] Nein, das habe ich noch nie erlebt. Also, bis jetzt ist es immer so gewesen, die Kinder, die Potenzial haben, und auch wollen, das ist ja dann auch noch ein Willen. Ich habe auch Kinder, die hätten Potenzial, aber sie wollen gar nicht. Also, bis jetzt habe ich das noch nie so erlebt, dass es dann nicht möglich gewesen wäre. Also, die Kinder, die Potenzial gehabt haben, die konnten gehen und meistens nach einem halben Jahr hat es ihnen dann auch wieder gelangt. Also, dann ist es für sie auch voll okay gewesen, dass sie einfach wieder am Unterricht mitmachen wollten. Also, ich glaube, ein halbes Jahr ist gerade gut so und es passt für sie. Also, es hat wirklich noch nie Probleme gegeben. (.)

S00: [00:25:42] Ja. (...)

S01: [00:25:45] Und auch Sachen, die innerhalb von unserem Klassenzimmer sind, wie zum Beispiel die Mathepläne. (..) Ähm, da, also ich sage den Kindern auch, hey, ihr dürft im Fall auch auch, wenn ihr persönlich das Gefühl habt, dass ihr das mal ausprobieren wollt, dann kommt und dann können wir darüber reden. Also, es kann ja auch sein, dass ich es gar nicht sehe, aber es kann auch sein, dass ich so ein bisschen, ja, oder vielleicht gerade in dem Moment nicht an das Kind gedacht habe, sagen wir es so. Und dann kommt das Kind, finde ich ja mega cool, wenn es auch selber Initiativen ergreift. Also, ich würde es niemanden mit dem Sinn verwehren, wo ich das Gefühl habe, der hat Potenzial für das. Aber es ist ja klar, dass man nicht einfach jedem Kind das kann geben, logischerweise. Aber ich habe das Gefühl, die Kinder, die das Potenzial haben, die bekommen auch die Gelegenheit über für das, das bisschen Angebot.

S00: [00:26:32] Ja. Ja, gut. (...) Inwiefern spüren Sie die Wirkung der Förderangebote in Ihrem regulären Unterricht? Entfalten Sie einen positiven Effekt auf die gesamte Klassengemeinschaft? (...)

S01: [00:26:50] Ja, also ich würde schon sagen, wenn dann Kinder zum Beispiel mal ein Arbeitsblatt machen und so, dann kommt das eigentlich gut an bei den anderen. Also, die Kinder lösen zum Beispiel die Arbeitsblätter dann auch mega gerne von den anderen und ja, sie haben mega Freude und dann tut es auch ein bisschen andere dazu anstiftet, um vielleicht noch freiwillig mal etwas zu probieren oder zu machen. Also, ich persönlich finde, es wirkt sich positiv aus auf das Klassenklima. Also, positiv bis neutral. Jetzt auch nicht, man kann ja nicht sagen, ja, es ist ein mega krasser, positiver Effekt. Aber, aber schon mal und was ich auch noch cool finde, ist halt, wenn wir, ich sage, manchmal auch den Kindern mal, hey, du machst mal die Einführung zum neuen Mathe-Thema, kannst du dir also, kannst du dir etwas überlegen und wenn dann die Kinder anderen Kindern etwas erklären dürfen, finden das auch die anderen Kinder dann eigentlich mega cool, weil wenn sie mal nicht die Lehrpersonen klärt, oder, dann ist das eh auch lässig. (.) Also, ja, ich finde, es kommt eigentlich gut an, aber vieles ist ja so ein bisschen Niederschwelligung, wo viele andere Kinder dann nicht mal merken und darum, [00:27:56] also negativ wirkt es auf jeden Fall nicht aus, so neutral bis positiv.

S00: [00:28:01] Genau, und das Programm, wo sie ein halbes Jahr hingehen, die PowerPoint-Präsentationen, stellen die dir vor in der Klasse, oder sind die einfach gemacht? (..)

S01: [00:28:12] Nein, die, das wäre schon ein bisschen schade, das wäre schon ein bisschen schade, mal das dort vorstellen und präsentieren. Also, einer hat mal eine Geschichte geschrieben, eine grosse, und die ist jetzt auch bei uns in der Büchersammlung und wird auch immer noch wieder gelesen. (..) Und das meinte, als die PowerPoint-Präsentation gemacht hat, hat die Präsentation auch

vorgestellt. Und ich weiss gar nicht, was es noch gäbe, ich glaube, mal noch ein Buch über Vulkan, das ist dann, glaube ich, auch mal vorgestellt worden. (.) Und das liegt auch noch irgendwo bei uns in der Bibliothek. Also, die Sachen gehen nicht einfach verloren, die werden dann schon vorgestellt und genutzt in dem Sinne. (.)

S00: [00:28:52] Schön. Dann habe ich noch eine Schlussfrage. Welche Veränderungen würden das Angebot inklusiver machen, oder was, denken Sie, macht das Programm so inklusiv? (.....)

S01: [00:29:14] Also, über das, was wir haben, mit den beiden, mit dem Angebot, das alle halben Jahre, in dem Sinne, wo man sich anmelden kann, ich habe das Gefühl, das ist schon, das funktioniert gut. Vielleicht wäre es noch cool, wenn man wie vorgängig schon ein bisschen wüsste, was Thema wäre, weil dann hat man vielleicht plötzlich noch Ideen für andere Kinder, wo man vielleicht sonst weniger auf der Schirm hat. Also, es gibt ja eben so Kinder, die dann halt so ein bisschen, ich sage mal, einseitiger begabt sind, aber wenn das dann genau ihr Thema ist, wo sie sich dann voll, wo man schon jetzt verweist, sie könnten sich voll dort reingeben, dann wäre das für die Kinder vielleicht auch noch etwas, aber man meldet sie sonst tendenziell nicht an, weil sie insgesamt vielleicht nicht so in das reinfallen, dass sie für so einen Kurs geeignet sind, oder? Weil sie für sehr viele andere Themen, sagen wir mal, jetzt nicht unbedingt so die geeigneten Kandidaten sind, aber für das bestimmt ein Thema halt dann vielleicht schon. Also, wenn ich jetzt schon wusste, dass es ein Thema, es geht irgendwie um, keine Ahnung, griechische Mythologie, weiss doch auch nicht was, und ich weiss so, oh, ein Kind interessiert sich mega für das, [00:30:15] ist vielleicht sonst nicht jetzt eines der stärksten Kinder in der Klasse, aber interessiert sich mega für das, dann hätte das Kind vielleicht auch die Chance, sich zu bewerben.

S00: [00:30:24] Ja.

S01: [00:30:24] Und das würde ich vielleicht noch ein bisschen inklusiver machen. (...) Ja, und sonst bräuchte es wie auch mal Angebote oder irgendwelche Tage, wo irgendwie jeder Tag seines Talentes, keine Ahnung, dass jeder mal etwas vorstellen kann, was er mega gut kann oder macht oder so, weil ich glaube, mega vieles weiss man auch gar nicht so ganz genau. Also, es muss ja nicht immer nur schulisch sein, es können ja auch andere Sachen sein, wo die Kinder irgendwie ihr Talent zeigen können. Ja, voll. Aber ja, es ist gerade ein bisschen sehr allgemein gefasst, aber sonst müsste vielleicht, (..) ja, ich weiss auch nicht, ich wünsche mir noch etwas, was auch noch ein bisschen mehr auf andere Begabungen eingeht, wie zum Beispiel TTG oder sonst irgendeinen Kreativkurs, ich weiss doch auch nicht, weil es gibt es Kinder, die wirklich so kreativ sind und so voll aufblüht im Zeichnen und TTG, und für die gibt es gar nichts. [00:31:24] Ich finde das immer mega schade, weil auch solche Fähigkeiten und Fertigkeiten sind ja gefragt und wichtig und denen wird im Alltag viel zu wenig Beachtung geschenkt, finde ich, besonders. Ja, das ist immer so der Fokus halt auf Mathe, Deutsch und, aber die Schule ist ja viel mehr als das, das finde ich manchmal ein bisschen schade, dass es eben so reduziert wird.

S00: [00:31:48] Ja, vor allem Schule und Leben ja nachher auch.

S01: [00:31:51] Ja, genau, genau, ja.

S00: [00:31:54] Ja, dann hätte ich noch, ob du noch etwas generell ergänzen willst, wenn du noch etwas hast, was du wichtig fändest zu sagen? (..)

S01: [00:32:06] Hm, nein, eigentlich nicht, also, nein. Ich finde, sehr oft können die Kinder ein bisschen vergessen, und man gibt ihnen einfach noch etwas mehr vom Gleichen in dem Sinne, damit sie beschäftigt sind. Und das finde ich halt einfach mega schade. (.) Das ist ja schon unser Job als Lehrperson, aber auch als SHP finde ich, um die Kinder wirklich zu fördern und nicht nur beschäftigen mit vom Gleichen noch ein bisschen mehr. Und ich finde, das ist dann schon auch noch eine Herausforderung, natürlich, dass die dann nicht vergessen gehen, weil man ja den Fokus sich sehr oft halt schon auf die lernschwachen Kinder, ja, legt. Und dann gehen die Kinder manchmal ein bisschen ein bisschen vergessen. Und ich finde das mega schade, weil ich das Gefühl habe, (.) auch solche Kinder können genauso die Lust an der Schule verlieren, wie lernschwache Kinder die Motivation verlieren, weil sie halt nicht mitkommen. [00:33:08] Ich glaube, jedes Kind muss irgendwie gefordert und gefordert werden können. (.) Und ja, und dass man mit dem auch wirklich zu der SHP gehen darf, weil das

auch zu eurem Job gehört, also auch zu eurem Job gehört. (..) Ja, etwas für die Kinder zu machen, dass die nicht vergessen gehen. Genau.

S00: [00:33:33] Ja, super.

S01: [00:33:34] Ja, nein, sonst habe ich die Feiergänge zu machen.

S00: [00:33:38] Hey, danke vielmals, dass du mitgemacht hast. Ich stelle jetzt auch die Aufnahme wieder.

Interview c

Interviewpartner: Lehrperson 3

Datum: 24. September. 2025 um 16:30 Uhr

Alter Interviewpartner/in: 32 Jahre

Berufserfahrung im Lehrberuf: 8 Jahre

Dauer: 15 Minuten und 30 Sekunden

Zeichenerläuterung der Transkription:

S01	Interviewer
S00	Interviewpartner
(.)	kurzes Absetzen, nicht länger als eine Sekunde
(..)	kurze Sprechpause von zwei Sekunden
(....)	Kurze Sprechpause von drei Sekunden
(6)	Sprechpause, hier 6 Sekunden

S01: [00:00:00] Genau, also die erste Frage ist, könnten Sie mir bitte etwas über Ihren beruflichen Werdegang und Ihre aktuelle Tätigkeit als Lehrperson an dieser Schule erzählen? (..)

S00: [00:00:13] Ja, also meinen beruflichen Werdegang, ich habe Matura gemacht 2015 und habe dann Primarschullehrerin studiert, von 2006 bis 2019 an der PH Zürich und seitdem bin ich Primarlehrerin. Genau, seit 2019 immer wieder an verschiedenen Schulen, aber jetzt im Moment bin ich in einer Schule tätig als Fachlehrerin in einer 5. Klasse. (..) Und ich gebe dort TTG vor allem und auch noch Englisch, Musik und Medieninformatik.

S01: [00:00:55] Ja. Gibt es irgendwelche Besonderheiten in dieser Klasse? (..)

S00: [00:01:04] Ja, wir haben ISR-Schüler und sonst haben wir sicher auch noch, also wir haben auch noch Schülerinnen und Schüler, die in Mathe und Deutsch IS haben, aber weil ich kein Mathe und Deutsch habe, habe ich mit dem dann nicht so viel zu tun, aber ja. (.)

S01: [00:01:22] Gut, danke. Die zweite Frage wäre, wie würden Sie die allgemeine Kultur Ihrer Schule im Umgang mit Vielfalt beschreiben? (..)

S00: [00:01:34] Uh, okay. (.) Ich glaube, wir haben sehr, sehr allgemein sehr gute Kultur an der Schule. Also ich finde, die Kinder sind, oder eben die Vielfalt von den Kindern wird geschätzt, glaube ich auch, von den Lehrpersonen. Wir haben verschiedene Angebote für Kinder, die vielleicht auch, naja, Unterstützung brauchen oder wo, ja, genau nicht eben ISR-Kind oder so. Ähm, ja, damit ich würde sagen, die Vielfalt wird sicher geschätzt und wird, ja, sie wird auch viel dafür gemacht, dass die Kinder sich wohlfühlen, egal wie sie sind. So, ja.

S01: [00:02:22] Mhm. Ähm, welche Personen sind denn verantwortlich für den Umgang? Gibt es da auch spezielle? (..)

S00: [00:02:30] Ja, also für, also Klassenlehrpersonen, natürlich für die Kinder in ihrer Klasse und dann meinst du auch so ein bisschen, was wir für Angebote haben, oder?

S01: [00:02:39] Ja, genau, oder was für Fachpersonen an der Schule arbeiten. (..)

S00: [00:02:44] Wir haben, äh, Schulsozialarbeiterinnen, ähm, wir haben, äh, (.) auch, äh, Sozialpädagoginnen und die haben das Angebot, RFT Plus heisst das bei uns, also das ist einfach ein Angebot, wo, wo, wo Kinder, wo viel Unterstützung brauchen, dürfen hinzugehen, ein paar Lektionen in der

Woche, wo sie dann, wie, noch, noch mehr Unterstützung bekommen als, und sonst wird integrativ geschaffen, eigentlich, ähm, in der Klassen mit den SHPs.

S01: [00:03:17] Mhm. Genau. Danke. Ähm, jetzt geht es ein bisschen mehr ums Thema, also ich mache ja zu Begabungs- und Begabtenförderung. Und da ist die erste Frage, ähm, welche von Fachpersonen angebotene Begabungs- und Begabtenförderprogramme sind Ihnen an der Schule bekannt? (..)

S00: [00:03:40] Ähm, also wir haben, soweit ich weiss, ich bin jetzt eben noch sehr neu an der Schule, darum ist es gerade noch ein bisschen schwierig zu sagen. Mhm. (.) Ich weiss, dass wir, ähm, Gymnävorbereitung haben. Ja. (...) Und, sonst bin ich nicht sicher, ob man im RFT-Plus, also das weiss ich, dass es für die Kinder ist, die mehr Unterstützung brauchen, oder ob es das auch für Kinder, äh, für Begabtenförderung, ähm, gibt, muss ich im Fall ganz ehrlich sagen, weil ich jetzt einfach, weiss ich gar nicht so genau, wie es meine Stunden nicht betrifft. Ähm, ja, darum kann ich sagen, es hat gar nicht so genau Auskunft gegeben.

S01: [00:04:22] Ähm, weisst du denn, ob SHPs in der Klasse oder in der Klasse, wo du jetzt schaffst, etwas macht, so, für den Bereich? (..)

S00: [00:04:34] Ja, äh, soweit ich weiss schon, ähm, sie schafft eben auch an den Tagen, wo ich nicht schaffe, darum ist es wirklich gerade ein bisschen, ist es gerade ein bisschen schwierig, auch wenn ich eben gerade mal so neu bin an der Schule, ähm, aber sie ist, also ich weiss, dass sie integrativ arbeitet und ich weiss, dass sie sicher die Kinder unterstützt, wo es, wo in dem Sinn, ähm, Unterstützung einfach im normalen Unterricht braucht, aber ich glaube, sie tut auch, ähm, sie tut auch Kinder, also sie tut auch Kinder, also sie tut auch arbeiten mit den Kindern, wo, äh, Begabtenförderung in Anspruch nehmen, ähm, ähm, genau, dass sie da, sie ist einfach auch sehr eng mit dem Klassenlehrer zusammen.

S01: [00:05:19] Ja. Ähm, wie bekommst du die Informationen, dass es so etwas gibt? (...)

S00: [00:05:28] Äh, das bekomme ich mit einfach so ein bisschen im Schulalltag, kommt man da immer wieder mal mit über das gibt es noch und das gibt es noch ja, irgendwie von der Schulleitung zum Beispiel, oder aus Protokoll von Schulsitzungen, von Schulkonferenzen komme ich mit über was, was es noch alles gibt, oder wenn ich im Austausch bin mit der SHP oder dem Klassenlehrer, genau. Mhm. Aber ich bin da natürlich in einer speziellen Situation als Fachlehrerin.

S01: [00:05:57] Ja.

S00: [00:05:58] Genau. (..)

S01: [00:06:01] Ähm, in dem Fall, in deinen Stunden wird jetzt auch gar nicht gross, also wird SHP nicht im Unterricht?

S00: [00:06:11] Nein, sie ist bei mir gar nicht rum.

S01: [00:06:14] Okay. Ähm, vielleicht aber gleich, ähm, wie erleben Sie persönlich die Umsetzung dieser Angebote im Schulalltag? Vielleicht auch das von der Schulsozialarbeiterin? (..)

S00: [00:06:27] Ähm, ich, ja, ich erlebe es natürlich nicht. (24 Sekunden Pause)

S01: [00:06:56] Ja, es ist ja auch einfach eben, was du weisst und mitbekommst. Ja.

S00: [00:07:04] Ja.

S01: [00:07:04] Das ist voll okay. Ähm, ähm, ich frage jetzt aber gleich mal noch weiter, ähm, inwiefern kommen diese Angebote, aha, ähm, an, welcher... Erfährst du denn von den Kindern, dass sie in die Angebote gehen? (..)

S00: [00:07:21] Ähm, ähm, nein, nicht direkt. Also ich sehe es höchstens, wenn ich ihren persönlichen Stundenplan anschau, dann sehe ich so ein bisschen, aha, das Kind hat da und da noch ein bisschen spezielles Programm, aber das sind mehr die Kinder, die einfach eben Social Unterstützung bekommen. Ja, aber darum, ähm, eigentlich kommen sie nicht so mitüber.

S01: [00:07:40] Mhm. Okay. Ähm, dann würde ich noch zum zweiten Block übergehen, ähm, wo es auch ein bisschen um Inklusion geht. Und, ähm, das erste ist, ähm, sehen Sie die Angebote, ähm, als Möglichkeit, die unterschiedlichen Begabungen aller Schülerinnen und Schüler zu fördern? Oder richten Sie sich eher an, ähm, eine bestimmte Gruppe? (...)

S00: [00:08:07] Ja, ich glaube, tendenziell richtet es sich schon mehr an die schwächeren Kinder, würde ich sagen, die dort gefördert werden, damit sie überhaupt mitteilen können. Also gerade eben den ISR-Schüler, den wir haben, oder IF-Kind. Ähm, so wie ich sehe es natürlich, wo genau das schon eher auf die ausgerichtet ist, ja. (...)

S01: [00:08:29] Ähm, sind denn die Schüler selber auswählen, dass sie, ähm, das Programm machen, oder wird das von der Klassenlehrer oder der Schulsozialarbeiterin, ähm, inszeniert oder eingefordert?

S00: [00:08:44] Ja, das wird eher, ähm, eingefordert, also das wird beschlossen mit der, mit der SHP-Schulsozialarbeiterin, mit den Eltern zusammen eigentlich, dass das Angebot in Anspruch genommen wird. Und da hat das Kind, ich kann, glaube ich, nicht viel mitreden in dem Sinn, beziehungsweise, ja, genau, das wird dann anhand von den, von den Leistungen oder vom Sozialverhalten zum Teil auch, wird das, Grund von dem wird das entschieden eigentlich. (.)

S01: [00:09:15] Genau. (.) Ähm, das vielleicht auch noch, also das kann man auch ein bisschen auf die Schwächere beziehen. Ähm, welche Erfahrungen machen Sie damit, dass Schülerinnen und Schüler für Förderangebote den Klassenverband verlassen? Wie stellen Sie sicher, dass Ihre Zugehörigkeit zur Klassengemeinschaft dabei nicht gefährdet wird? (..)

S00: [00:09:36] Ja, das, ähm, finde ich selber auch ein bisschen tricky, ehrlich gesagt, weil ich habe einen Schüler, wo dann zwei Lektionen an mich fehlt.

S01: [00:09:44] Ja.

S00: [00:09:44] Und zwar gerade in Musik und was er mega gerne macht. Ähm, und man merkt ihm immer an, dass er eigentlich gerne im Zimmer wäre in dieser Zeit. Ähm, und ich frage ihn dann manchmal einfach, hey, was hättest du denn du in Musik gerne gemacht? Also irgendwie, ob er gerne singt oder was auch immer. Und dann können wir vielleicht am Nachmittag auch nochmal ein Lied singen, damit er auch irgendwie noch Teil des Musikunterrichts kann sein. Ähm, genau. Also man merkt dann schon natürlich, dass er mit weniger verbunden ist, auch mit der Klasse, dadurch, dass er die zwei Lektionen weg ist. Ähm, dadurch, dass er aber sehr, sehr ein auffälliger Schüler ist, also verhaltensauffällig, ähm, muss ich sagen, bringt es auch eine gewisse Ruhe rein, wenn er nicht rum ist. Ähm, aber es ist für ihn gab es schon eher eine Strafe als, also wahrscheinlich nicht das Zimmer auch, aber es ist für ihn persönlich, er wäre lieber grundsätzlich im Schulzimmer. [00:10:45] Nach eigenen Aussagen.

S01: [00:10:46] Ja. (.)

S00: [00:10:48] Ja. (...)

S01: [00:10:51] Ähm, und wie findet er aber das Angebot, ähm, ist für ihn, also macht er das trotzdem gern oder findet er das denn blöd? (.)

S00: [00:11:03] Nein, er macht es, glaube ich, schon gern. Also er ist, er motzt nicht wirklich, wenn er muss gehen oder so, das nicht. Ich merke es dann halt nur an, er wäre lieber jetzt mit seinen Kollegen im Schulzimmer. Ja, aber er ist nicht, er tut sich dann nicht weigern oder, oder findet nachher, ah, wieso muss ich dort annehmen oder so, das eigentlich nicht. Also ich glaube, was er dort macht, das macht er eigentlich schon gern und merkt wahrscheinlich auch dort, dass es, ja, dass er dort auch gut mitmachen kann. //S01: Ja.// Und mehr individuell auf ihn eingegangen wird, als halt im Schulzimmer.

S01: [00:11:32] Ja, ähm, ähm, nächste Frage wäre, ähm, der Zugang zu manchen Angeboten ist selektionsbasiert. Welche Herausforderungen sehen Sie in diesem Zusammenhang? Gibt es Ihrer Meinung nach Barrieren, die, die den Zugang zu bestimmten Kindern verwehren? Also, denkst du, Menschen bräuchten oder sollten externe Angebote haben, die sie nicht bekommen? (..)

S00: [00:12:01] Ja, also grundsätzlich finde ich schon, dass einfach die Begabtenförderung, das ist jetzt eben, bin ich nicht sicher, wie es an dieser Schule ist, aber einfach grundsätzlich, ja, meine Erfahrung kommt das eh nur zu kurz und gerade auch Kinder, die in dem Sinne einfach im Mittelfeld mitlaufen, haben fast keine Chance auf irgendein Angebot, weil sie halt, ja, einfach gut mitlaufen, auch wenn sie vielleicht irgendwo noch eine Begabung hätten, die wir fördern könnten, auch gerade im Bereich Zeichnen oder Musik oder was auch immer, was halt irgendwie schon dann nicht so eine Rolle spielt, habe ich das Gefühl, in der Privarschule, ähm, dass das jetzt, dass die Talente jetzt würden gefördert werden und genau, das würden wir jetzt so spontan dazu ins Einkommen.

S01: [00:12:48] Ja, ähm, inwiefern spüren Sie die Wirkung der Förderangebote in Ihrem regulären Unterricht? Entfalten Sie einen positiven Effekt auf die gesamte Klassengemeinschaft? (..)

S00: [00:13:04] Das finde ich jetzt noch schwierig zum Einschätzen, ähm, ich glaube, das finde ich wirklich noch schwierig, weil ich die Klasse und die Schule noch nicht so gut kenne, aber ich nehme jetzt an, dass es eben schon so lange gibt und ich das Gefühl habe, es ist, ja, (.) die Schule macht gute Erfahrungen damit grundsätzlich.

S01: [00:13:28] Ja.

S00: [00:13:28] Ich denke, ich habe jetzt schon positive Auswirkungen, aber, ja.

S01: [00:13:32] Mhm, nein, das ist okay. (.) Gut. Dann habe ich noch eine letzte Frage und dann wäre es auch schon wieder fertig. Mhm. Welche Veränderungen würden das Angebot inklusiver machen? Also denkst du, man könnte generell Sachen inklusiver machen? Also vielleicht auch das Angebot vom ISR-Schüler? (...)

S00: [00:13:57] Ja, je nachdem denke ich schon, dass man sich überlegen könnte, ob man das inklusiver machen könnte, dass dort, äh, die Sozialarbeiterin auch vielleicht, oder ab und zu mal in der Klasse drin ist, oder dass es nicht immer separativ ist, oder auch nicht jede Woche muss gleich sein, irgendwie. Ja, ich denke doch, ja, man kennt jetzt nicht gerade sofortige Lösung, aber, ähm, ich denke, grundsätzlich könnte man es schon noch inklusiver gestalten. Bräuchte man aber sicher auch wieder mehr Ressourcen wahrscheinlich, und das ist ja meistens dann das Problem mit der ganzen Inklusionsgeschichte, dass einfach die Ressourcen fehlen. Weil jetzt natürlich jetzt beim separativen Modell eigentlich mehrere Kinder aus verschiedenen Klassen gehen können und dann, wenn sie wieder integrativ arbeiten würden, wäre es wieder noch eine ganz andere Geschichte. [00:14:57] Aber ja, dann würde ich sagen, es gäbe genau, man könnte es inklusiver machen, wenn man mehr Ressourcen hätte, so.

S01: [00:15:05] Mhm. (..) Ja, dann bin ich eigentlich auch schon am Ende. Gibt es noch irgendetwas, wo du sonst noch ergänzen möchtest, was dir vielleicht sonst noch so eingefallen ist? (..)

S00: [00:15:18] Ähm, nein, eigentlich habe ich das Gefühl, ist das. (..) Ja, da hört man jetzt gar nichts mehr. Und sonst kann ich mich ja noch melden, falls mir noch irgendetwas in den Sinn kommt.

S01: [00:15:33] Ja, das ist gut. (.) Danke, dann ist das schon fertig. Ich stoppe jetzt halt auf.

Interview d

Interviewpartner: Lehrperson 4

Alter Interviewpartner/in: 28 Jahre

Berufserfahrung im Lehrberuf: 6 Jahre

Datum: 24. September. 2025 um 15:00 Uhr

Dauer: 20 Minuten und 20 Sekunden

Zeichenerläuterung der Transkription:

S01	Interviewer
S00	Interviewpartner
(.)	kurzes Absetzen, nicht länger als eine Sekunde
(..)	kurze Sprechpause von zwei Sekunden
(....)	Kurze Sprechpause von drei Sekunden
(6)	Sprechpause, hier 6 Sekunden

S01: [00:00:00] Ja, ist gut. Genau. Also die erste Frage ist, können Sie mir bitte etwas über Ihren beruflichen Werdegang und Ihre aktuelle Tätigkeit als Lehrperson an dieser Schule erzählen?

S00: [00:00:13] Vor der PH war ich noch bei der Swiss als Flight Attendant, dann bin ich ad PH. Nach der PH habe ich immer auf der Mittelstufe gearbeitet, in verschiedenen Schulhäusern und ich unterrichte jetzt seit acht Jahren als Klassenlehrperson auf der Mittelstufe.

S01: [00:00:35] Mhm, danke. Und im Moment hast du eine vierte Klasse? Eine sechste Klasse. Und an diesem Schulhaus bist du jetzt seit acht Jahren?

S00: [00:00:50] Nein, ich habe noch gewechselt. Das ist jetzt mein dritter Schulhaus. (.)

S01: [00:00:57] Mhm. Und, ähm, ja, ja. (..) Ähm, dann die zweite Frage. Wie würden Sie die aktuelle Kultur Ihrer Schule im Umgang mit Vielfalt beschreiben? Also, wie geht die Schule damit um, dass ihr, ja, dass es eine S gibt, dass es Heterogenität gibt? (..)

S00: [00:01:23] Also, es ist eine Quimms-Schule. Dort ist sicher die sprachlich Vielfalt ein grosses Thema, multikulturell. Wie man das im Unterricht kann mit einbeziehen, was es für Anpassungen gibt. Auf verschiedenen Niveaus, sodass alle mitkommen. Es ist eine sehr engen Zusammenarbeit zwischen den SHPs und den Klassenlehrpersonen. Mhm. Ja. Ähm, ich glaube, das ist es.

S01: [00:01:52] Mhm. Ähm. (..) Ähm, welche Personen sind denn amix verantwortlich für jetzt, dass, ähm, sozusagen allen Schülern gerecht wird? (....)

S00: [00:02:09] Es ist sehr, sehr unterschiedlich, das zu teilen. (...) Also, für den Klassenunterricht, wenn die SHP nicht hat, dann ist es eigentlich die Klassenlehrperson. (.) Aber wenn es Schülerinnen mit speziellen Bedürfnissen, dann eigentlich die SHP das zur Verfügung stellen und in Absprache mit der Klassenlehrperson zu vorbereiten, dass die Schüler auch mitkommen und dann im Unterricht auch partizipieren können. (.)

S01: [00:02:43] Mhm. Danke. Ähm, jetzt geht es halt mehr um die, ähm, spezifische Frage zum Thema. Und, ähm, die erste Frage ist, ähm, welche von Fachpersonen angebotenen Begabungs- und Begabtenförderangebote sind Ihnen an Ihrer Schule bekannt? Also, welche kennst du? (...)

S00: [00:03:09] Also, wir haben so ein BBF. Warte. Ja, einfach BBF. Dann können die Kinder gehen und zu verschiedenen Fähigkeiten etwas machen, Projekte selber auswählen. Das ist echt sehr

kreativ. Also, es kann etwas sein, was sie im Zeichnen machen. Es kann etwas sein, was sie konstruieren, bauen. Aber das findet eigentlich extern statt. Also, nicht mit der Klasse, sondern die Schüler können sich wie für das anmelden und dann während des Unterrichts dort gehen. Mhm. (.) Ähm, dann haben wir so ein Gartenprojekt, aber das ist nicht unbedingt BBF.

S01: [00:03:50] Ja. Ähm, und wie...

S00: [00:03:52] Und das wird... Ja. Die Frage war noch, von wem es angeboten wird, oder nicht?

S01: [00:03:57] Ja, nein, also, es ist schon die Idee, dass es von einer Fachperson angeboten wird. Also, du kannst es wie noch spezifisch sagen, von wem. (...)

S00: [00:04:09] Also, von Lehrpersonen, aber ob die die Ausbildung haben in Bezug auf die BBF, das weiss ich gar nicht.

S01: [00:04:13] Aha, ja.

S00: [00:04:14] Zu der CAS, wenn du das fragst, ob es die haben, weiss ich nicht.

S01: [00:04:17] Ähm, nein, nein, nicht spezifisch. Ähm, mehr halt... Also, es ist ein externes Angebot. Wie oft findet das denn statt? Also, einmal in der Woche oder häufiger oder seltener? (..)

S00: [00:04:30] Es findet wöchentlich statt. Also, es ist extern im Sinne... Es sind Lehrpersonen von der Schule, aber nicht im Klassenzimmer.

S01: [00:04:37] Mhm. (..) Und, ähm, wie viele Kinder können... Also, können theoretisch die ganze Klasse gehen oder gehen nur bestimmte Schüler? (..)

S00: [00:04:49] Es gibt ein Unterstufen- und ein Mittelstufenangebot.

S01: [00:04:54] Mhm. (..)

S00: [00:04:56] Und dort einfach von allen Klassen. (..)

S01: [00:04:59] Ja, genau. Aber es ist jetzt nicht so, dass... Also, die Kinder dürfen selber wählen, ob sie dort gehen oder nicht. (.)

S00: [00:05:07] Also, in Absprache mit der Klassenlehrperson, ja.

S01: [00:05:10] Okay. (.) Ja, danke.

S01: [00:05:17] Genau, dann geht es zur dritten Frage. Äh, wie erleben Sie persönlich die Umsetzung dieser Angebote im Schulalltag? (.) Also, wie nimmst du dir wahr als Klassenlehrperson? (...)

S00: [00:05:37] Sehr motivierend. Also, die Kinder gehen extrem gerne. (.) Einmal ist es ein bisschen Herausforderung mit der Stundenplanung. Wie kann man das organisieren, dass sie dann den Lerninhalt gleich mit überkommen?

S01: [00:05:51] Ja. (.)

S00: [00:05:52] Also, ja, wie viel müssen sie nacharbeiten, was müssen sie nacharbeiten. Dann mache ich es so, dass sie selber auf mich zukommen und fragen können, was sie verpasst haben.

S01: [00:06:03] Ja.

S00: [00:06:04] Das klappt unterschiedlich gut.

S01: [00:06:06] Ja. (.) Ähm, und was für eine Rolle spielst du dabei? Also, bist du in Kontakt mit dem Programm oder gar nicht? (...)

S00: [00:06:18] Nein, eigentlich nicht. Das läuft unabhängig. (..) Also, ich frage mal nach, was sie gemacht haben oder wie es ihnen gefällt oder was ihre Projekte sind. Ja. Aber ich komme aus Interesse, weil es mich Wunder nimmt.

S01: [00:06:32] Mhm.

S00: [00:06:32] Und wenn es natürlich Probleme gibt, dann kommt die Lehrperson von dem BBF-Angebot auf mich zu. (.) Aber sonst läuft das eigentlich separat.

S01: [00:06:42] Ja. (.) Ah, genau. Ja, ähm, wenn ja vorne noch bei dem Angebot. Also, ähm, SHP, wo ja wahrscheinlich integrativ mit in der Klasse schafft, die bietet dir etwas an im Bereich BBF. Oder eher nicht.

S00: [00:06:59] Nein, das wird alles abgedeckt durch das Angebot.

S01: [00:07:03] Ja. (.)

S00: [00:07:04] Nein, sie bietet nichts an. (..) Genau. (..)

S01: [00:07:08] Denn, ähm, inwiefern kommen diese Angebote bei Ihnen als Klassenlehrperson an und welche Rolle spielen dabei die Fachpersonen? Also, wie erfährst du davon, dass du die Schüler schicken kannst oder dass die Schüler gehen können?

S00: [00:07:24] Ja, Teams-Sitzungen.

S01: [00:07:26] Mhm.

S00: [00:07:27] Über den Teams-Kanal informieren die betroffenen Lehrpersonen. (.) Ja. Das ist eigentlich ein guter Austausch, wo man aufeinander zugehen kann in der Pause. Und es gibt auch so Informations-, quasi, nicht Anlässe, aber sie kommen in die Klasse und stellen sich auch selber vor, was es ist.

S01: [00:07:47] Ja. (..) Und es hat noch eine zweite Frage dabei gehabt. Ähm, genau. Und welche Rolle spielen dabei die Fachpersonen? Also, du hast jetzt gesagt, sie kommen und stellen sich vor. Genau. Ja. Ja. Und tun Sie, ähm, also gibt es denn einen Austausch auch von Ihrer Seite oder gibt es nur wie so ein Nachfragen von dir und sonst ist es wie Funkstille? (10 Sekunden Pause)

S00: [00:08:23] Ähm, gibt es nicht wirklich einen Austausch? Also, wenn es Probleme gibt, ja, oder Schwierigkeiten.

S01: [00:08:28] Ja. (...)

S00: [00:08:31] Oder es gibt wirklich keinen regelmässigen Austausch. Wenn man sich so in der Pause geht, erzählen sich das wirklich schon mal schnell.

S01: [00:08:37] Mhm.

S00: [00:08:37] Aber es ist nicht so, dass wir uns regelmässig treffen, um die Projekte und die Sachen zu besprechen, die Kinder machen.

S01: [00:08:44] Okay. Also, du bekommst jetzt nicht wie so ein Arbeitsprotokoll oder Lernstand von dem Programm? Nein. Nein. (..) Gut, danke. Ähm, denn die nächste Frage wäre, wenn wir an das Thema Inklusion, äh, nein, warte, äh, sehen Sie die Angebote als Möglichkeit, die unterschiedlichen Begabungen, also zum Beispiel auch Kreativität oder Soziales, aller Schülerinnen und Schüler zu fördern? Oder richten Sie sich eher, ähm, an eine bestimmte Gruppe? Also, wird alles gefördert oder eher nur zum Beispiel Mathe und Deutsch? (....)

S00: [00:09:29] Ja, ja, die Kinder eigentlich nicht wählen oder sagen können, wo sie gerne arbeiten würden, in welchem Bereich. (..) In jedem Sinne nur diese Kompetenz gefördert, also wenn jemand ein Buch machen möchte mit Skizzen oder Zeichnungen, wird vor allem das Gestalterische gefördert.

S01: [00:09:48] Mhm.

S00: [00:09:49] Wenn jemand Experimente macht, ja, dort spielen drei verschiedene Kompetenzen. Also, es können eigentlich alle, Zugang zu diesen Angeboten haben, haben alle Kinder.

S01: [00:10:01] Ja.

S00: [00:10:01] Also, es können alle daran teilnehmen. Sie müssen sich einfach wie melden und sich so kurz wie bewerben oder wenn sie etwas Schriftliches, eine Geschichte schreiben wollen, geht es

eigentlich ums Schreiben. (..) Und Kompetenzen, die im Mittelpunkt stehen, sind halt sehr unterschiedlich, weil die Kinder eigentlich wie auch mitentscheiden und ihre Stärken einbringen können.

S01: [00:10:23] Ja. (..) Ähm, wer entscheidet denn, welche Schüler mitmachen dürfen und welche nicht? Also, oder eben, keine Ahnung, es sind jetzt 20 Kinder in dem Angebot und ich würde das auch gerne machen. Also, komme ich dann fix rein, wenn ich jetzt ein Buch schreiben will? (..)

S00: [00:10:41] Wie ist es denn so. Also, die Kinder müssen sich wirklich darum bewerben und nachher wird in Absprache mit der Klassenlehrperson geschaut. (..) Wie ist es möglich? Ist es möglich, von den Fächern, also vom Lerninhalt, wo es passt, quasi magst du das aufarbeiten, passt es jetzt gerade oder erst im nächsten Semester, es wird dann wie individuell geschaut.

S01: [00:11:03] Ja. Okay, aber grundsätzlich kann jeder gehen, wo er möchte?

S00: [00:11:07] Grundsätzlich kann jeder gehen eigentlich. Ja. Man sucht dann wie Lösungen, wie man das machen könnte.

S01: [00:11:12] Mhm.

S00: [00:11:13] Das all daran teilnehmen können.

S01: [00:11:15] Ja. Gut. Ähm, denn die nächste Frage wäre, welche Erfahrungen machen Sie damit, dass Schülerinnen und Schüler für Förderangebote den Klassenverband verlassen? Wie stellen Sie sicher, dass ihre Zugehörigkeit zur Klassengemeinschaft dabei nicht gefährdet wird? (...)

S00: [00:11:36] Ähm, Förderangebote, das ist jetzt ganz allgemein oder nur aufs BBF bezogen?

S01: [00:11:41] Ähm, vor allem aufs BBF bezogen. (.....)

S00: [00:11:49] Ähm, das eine ist jetzt finde ich ganz wichtig. Es ist einfach so eine gute Sache, weil sie dann an dem arbeiten können, was sie jetzt gerade interessiert und sie motiviert sind und spannend dabei sind. Und vielleicht auch für schwächere Schüler ein Erfolgserlebnis ist, wenn sie dort vorwärts kommen. (....) Mhm. (....) Kannst du nochmal den zweiten Teil vorlesen?

S01: [00:12:14] Ähm, wie stellen Sie sicher, dass Ihre Zugehörigkeit zur Klassengemeinschaft dabei nicht gefährdet wird? (..) Also wenn sie ja gehen, sind sie, also...

S00: [00:12:25] Also eben, dass sie nachher bei mir eigentlich das Material holen können, das ist ja bei mir das einfach... (..) Also den Lerninhalt halt nicht verpassen.

S01: [00:12:33] Ja.

S00: [00:12:34] Und ich finde das jetzt nicht als Problem war, dass sie ausgeschlossen wären. Mhm. Dass sich weniger zugehörig fühlen, weil... Ja, alle an dem können mitmachen. Ja. Und es eigentlich etwas Positives ist.

S01: [00:12:48] Ja. Ähm... Gibt es... Also gibt es Reaktionen von den Mitschülern, ähm... In Bezug auf das Programm, wenn man sieht, ah, der geht jetzt, äh... (..)

S00: [00:13:00] Nein, es ist mehr... Hey, du hast vergessen, du musst einfach noch dort gehen. Oder heute ist doch noch das BBF. Wieso bist du noch da? Mehr, dass sie sich gegenseitig daran erinnern.

S01: [00:13:11] Aber es wird niemand jetzt irgendwie als... Kein Gestreber oder so dann abgestempelt, nur weil er dort mitmachen... ..tut.

S00: [00:13:19] Nein. Nein. Das ist eigentlich sehr ein offener Umgang, also sie fragen sich auch gegenseitig, was hast du heute gemacht oder wie geht es mit deinem Projekt? (..) Ja. (..) Also etwas durchwegs Positives.

S01: [00:13:32] Mhm. Und Schüler, die am Angebot teilnehmen, hast du manchmal das Gefühl, dass Kinder das Gefühl haben, sie verpassen etwas? Oder finden sie eine gute Balance zwischen ich gehe aus der Klasse raus und ich will etwas anderes arbeiten? Mhm. (..)

S00: [00:13:50] Ich glaube, sie sind sich durchaus bewusst, dass sie etwas verpassen, das, was wir dann machen in diesen Lektionen und dass sie mehr Aufwand haben, um das nachzuarbeiten. (.) Mhm. (..) Aber sie nehmen das in Kauf, weil die Regeln wirklich klar sind, wenn du dort gehst und dort mitmachst, kann es halt sein, dass du zum Beispiel dann noch irgendetwas in der Mathe nacharbeiten musst, oder im Französisch.

S01: [00:14:15] Ja. (.)

S00: [00:14:17] Was dann halt für Fächer sind, wenn es irgendwie Musik ist, ja, wenn es dann singen, kannst du nicht nacharbeiten, aber wenn es Sachen zum nacharbeiten gibt, oder sich auch prüfungsrelevant sind, dann kannst du das wie machen.

S01: [00:14:31] Ja. Gut. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Der Zugang zu manchen Angeboten ist selektionsbasiert. Welche Herausforderungen sehen Sie in diesem Zusammenhang? Gibt es Ihrer Meinung nach Barrieren, die den Zugang für bestimmte Kinder erschweren? (10 Sekunden Pause) Ähm, ja. (13 Sekunden Pause) Also, du hast ja...

S00: [00:15:09] Nein, eigentlich. Also, sie bewerben, sie machen so ein kleines Bewerbungsdossier. Und wenn sie etwas Kreatives wollen, dann machen sie zum Beispiel schon eine Zeichnung rein. Wenn sie schreiben wollen, okay, dann schreiben sie eine Geschichte und dann kann es schon eine Barriere sein, zum Beispiel die Sprache. (.)

S01: [00:15:30] Mhm. Aber, ähm, also du findest, die Aufnahmekriterien sind eigentlich gerecht? (..)

S00: [00:15:38] Ich finde, ja.

S01: [00:15:39] Mhm. Und, ähm, du hast ja gemeint...

S00: [00:15:43] Aber vielleicht auch, weil das Prinzip oder der Gedanke dahinter ist, dass alle eine Begabung haben und alle dort drin gefördert werden sollten. Und es nicht nur irgendwie für die Besten ist.

S01: [00:15:53] Ja. (..) Ähm, du hast ja noch gemeint, sie müssen dann das nachschaffen, was sie verpasst haben. Meinst du, das könnte für manche eine Barriere oder ein Hindernis sein, zum...

S00: [00:16:11] Zum sich bewährten, zum Gehen. Ja, das glaube ich schon, dass sie das als Hindernis wahrnehmen könnten.

S01: [00:16:16] Mhm.

S00: [00:16:17] Also, hör, also der Zusatzaufwand dahinter ist.

S01: [00:16:21] Ja.

S00: [00:16:21] Und äh, stärker gewichtet als andere. (...)

S01: [00:16:27] Und denkst du, dass dadurch, also vielleicht eben gerade durch das Nachschaffen, dass der Menge, die Begabung hätten, nicht an dem Programm teilnehmen könnten? (13 Sekunden Pause) Schwierig. (...)

S00: [00:16:49] Ich weiss nicht, wie ein grosser Faktor das bei ihnen wirklich ist. Ich denke, es beeinflusst sie sicher.

S01: [00:16:54] Ja. (.)

S00: [00:16:56] Ich habe das Gefühl, wenn sie es wirklich wollen, machen sie es gleich. Also, nehmen sie es gleich teil.

S01: [00:17:01] Mhm. (..) Ja. (..) Okay. (.) Gut, ähm, dann, wer noch fragt, inwiefern spüren sie die Wirkung der Förderangebote in ihrem regulären Unterricht? Entfalten sie einen positiven Effekt auf die gesamte Klassengemeinschaft? Ein bisschen hast du das schon beantwortet. (..)

S00: [00:17:23] Also, dass ein Austausch stattfindet und sie sich darüber unterhalten, was sie denn eine Stunde gemacht haben.

S01: [00:17:28] Ja. Ähm, aber, also sonst hat es, nein, es ist echt kein Einfluss. Also, es kommt jetzt auch nicht, keine Ahnung, jemand schreibt jetzt eine Geschichte, die wird dann aber nicht irgendwie der Klasse dem vorgelesen. (..)

S00: [00:17:46] Das haben wir bis jetzt noch nicht gemacht.

S01: [00:17:49] Ja. (..)

S00: [00:17:52] Ich muss es schnell ein bisschen überlegen. (..) Ähm, das könnte man natürlich, aber das ist jetzt, bis jetzt haben wir es noch nicht gemacht, nein. (..)

S01: [00:18:06] Und werdet, also dann wird einfach an den Begabungen vom Kind geschaffen und es wird jetzt nicht per se darauf geschaut, was kann ich. Eben, ich werde jetzt Geschichten schreiben und wir haben im Unterrichtsthema, keine Ahnung, Adjektiv, dass dann besonders auf Adjektiv geschaut wird, sondern schreib einfach eine Geschichte. Oder wird ein bisschen auf den Stoff geschaut.

S00: [00:18:28] Nein, es ist losgelöst vom Unterricht.

S01: [00:18:30] Ja. (...) Ähm, dann habe ich da noch, ähm, wie verändert sich das Lernklima in der Klasse, wenn Begabtenförderung stattfindet? Merkt man dort etwas, wenn die Kinder fehlen? (...)

S00: [00:18:48] Nein, also, eine Frage gewesen, dass Schüler fehlen, nicht von der Anzahl, aber vom Klassenklima, nein. (..)

S01: [00:18:56] Okay, dann würde ich auch schon so zum Ende kommen, ich habe noch eine Frage, ähm, welche Veränderungen würden das Angebot inklusiver machen? (.....)

S00: [00:19:12] Also, inklusiv auf den Unterricht bezogen? (..) Genau. Dass es mehr in Absprache mit der Klassenlehrperson stattfinden würde, aber dann stellt sich vielleicht auch die Frage, ist das überhaupt umsetzbar in diesem Rahmen? Weil das nachher wie mit allen Mittelstufen oder auch mit allen Klassen in Schulhaus ausgemacht werden müsste, ist doch mega riesig. Ja. (...) Würde es aber mehr irgendwie noch über die SHP laufen, wenn es nur zwischen Klassenlehrpersonen und SHP läuft, ist es einfacher zu realisieren und umzusetzen. (..) Aber so wie es jetzt läuft, glaube ich, ist es wie zu viel, wenn man das noch auf den Unterricht mehr beziehen möchte. (..) Oder dass wie die Person mit der Klasse einzelne kleine Projekte macht. Ja. Wo alle, also zum Beispiel irgendeine, ja, wo einfach alle ihre Begabungen schaffen können.

S01: [00:20:10] Also, dass die Fachperson, keine Ahnung, im Jahr in jeder Klasse irgendwie drei Wochen ist oder so etwas.

S00: [00:20:17] Zum Beispiel, ja. (..) Ja. (..)

S01: [00:20:20] Ja, dann ist das von meinen Fragen gewesen. Möchtest du noch etwas ergänzen oder etwas Wichtiges noch sagen zu dem Thema? (..) Nein, ist gut. Ja, dann vielen Dank. Dann bin ich fertig.

Interview e

Interviewpartner: Lehrperson 5

Alter Interviewpartner/in: 31 Jahre

Berufserfahrung im Lehrberuf: 4 Jahre

Datum: 25. September. 2025 um 16:30 Uhr

Dauer: 22 Minuten und 20 Sekunden

Zeichenerläuterung der Transkription:

S01	Interviewer
S00	Interviewpartner
(.)	kurzes Absetzen, nicht länger als eine Sekunde
(..)	kurze Sprechpause von zwei Sekunden
(....)	Kurze Sprechpause von drei Sekunden
(6)	Sprechpause, hier 6 Sekunden

S01: [00:00:00] Also zum Einstieg. Können Sie mir bitte etwas über Ihren beruflichen Werdegang und Ihre aktuelle Tätigkeit als Lehrperson an dieser Schule erzählen? (..)

S00: [00:00:13] Also den ganzen Werdegang, wie ich Lehrerin nachgeworden bin?

S01: [00:00:18] Also ja, deine Geschichte, die berufliche Geschichte.

S00: [00:00:22] Ja, ich habe nach der Oberstufe eine Lehre gemacht auf der Bank mit Berufsmatura. Ich habe dann aber Berufsmatura abbrochen gehabt. (.) Ich fand, ich habe noch andere Interessen und bin glaube ich mehr im Ausgang gewesen und hatte andere Prioritäten. (..) Und bin auch von zu Hause schon ausgezogen und alle sind recht selbstständig gewesen. Dadurch war es später, nach der Lehre, das Nachholbedürfnis gewesen, in Bildung zu investieren. Und dann, ja, habe ich dann die Berufsmatura nachgeholt. (..) Dann bin ich wieder auf die Bank gegangen, habe eine Wirtschaft studieren, habe gemerkt, dass ich nicht in die Bank passe. Ich habe gedacht, ob ich eine andere Richtung in die Wirtschaft studieren müsste. Ich habe nochmal angefangen und dachte, nein, das ist nicht das Richtige. Und dann bin ich reisen, um herauszufinden, was ich will im Leben. [00:01:23] Und dann war es schnell klar, dass ich die Lehrerin werde. (.) Und dann, ab dem Moment auch, ist eigentlich alles mega einfach aufgegangen. Es hat so gepasst. Und dann habe ich auch während des Studiums zwar Vollzeit studiert, aber ich habe während des Studiums auch noch viel gearbeitet in der Schule, (.....) in der Schule, in der Stadt, die eine Quims-Schule war, dann habe ich gewechselt, da jetzt eher auf die ländliche Schule, und bin jetzt schon da im dritten Jahr an dieser Schule.

S01: [00:02:05] Okay. (.) Welche Klasse unterrichtest du momentan? Vierter Klasse. (.) Und wie bist du jetzt schon an dieser Schule?

S00: [00:02:14] Mein dritter Jahr hat jetzt angefangen, genau was man vielleicht nochmal sagen muss, ich habe noch einen CAS gemacht, für einen für entwicklungsorientierten Unterricht, beim Oskar Jeni, das ist Teil über die Uni Zürich und Teil über die Stiftung für das Kind. (.)

S01: [00:02:33] Gibt es in deiner aktuellen Klasse irgendwelche Besonderheiten?

S00: [00:02:38] Ja, ich habe eine sehr, also, würde man sagen, fast schon neurodivergente Klasse. Ich habe sehr viele Kinder, die Diagnose haben oder die auf der Warteliste stehen, die ja auch sonst irgendeinen Rucksack mitnehmen. Das ist sehr, sehr grosse Heterogenität.

S01: [00:02:58] Danke. Die zweite Frage wäre, wie würden Sie allgemein die Kultur Ihrer Schule im Umgang mit Vielfalt beschreiben? (..)

S00: [00:03:10] Ja, einerseits wird es immer mehr für das Thema gemacht oder wir haben auch bei der Umfrage der FSB herausgefunden, dass wir Vielfalt leben und fördern. Und wir sind eigentlich in guten Bereichen, also in gute Praxis eingeschaut worden. Ich finde, aber wir könnten im Vergleich jetzt eben auch zur Stadt, wo ich gearbeitet habe, noch viel mehr machen und da noch vereinzelt ein bisschen mehr auf die verschiedenen Bedürfnisse, die auch immer mehr, ich glaube, kommen, auch durch, dass man auch mehr abklärt und mehr weiss, auch als Schule, wäre eigentlich noch viel mehr Förderbedarf. (..)

S01: [00:03:50] Für welche Schülerinnen und Schüler gibt es denn Unterstützung? (..)

S00: [00:03:55] Es gibt Unterstützung für Schülerinnen und Schüler, die einen IF-Status haben, einen ISR-Status oder die überdurchschnittliche Leistungen haben, die in die sogenannte Schatzinseln gehen können. Und klar, immer, wenn man auch ein heilpädagogische Lehrpersonen im Schulzimmer hat, schaut sie natürlich auch, wenn sie integrativ schafft, einmal auch bei den anderen Kindern über die Schulter. (.)

S01: [00:04:20] Werden Schülerinnen und Schüler aus dem Unterricht nur für diverse Angebote?

S00: [00:04:24] Bei mir jetzt eher weniger, aber es gibt es manchmal gerade im DAZ-Bereich, dass man dort vielleicht mal einen Sinn macht, eine Übung, wo alle DAZ-Kinder miteinander arbeiten. Oder dass sie, wenn sie in einem anderen, also im gleichen Buch, einfach in der DAZ-Version das lesen, dass sie vielleicht andere Themen besprechen, als die anderen Kinder. Aber mir ist es auch wichtig, möglichst integrativ zu arbeiten und weniger Kinder einfach rausnehmen. (.)

S01: [00:04:53] Wer ist denn verantwortlich? Welche Person beim Umgang mit Vielfalt?

S00: [00:04:58] Also eigentlich wäre die Verantwortung schon bei den SHP. Also ich habe zwei SHPs an der Klasse. Eine, die mehr auf die ISR-Kinder fokussiert ist und eine, die mehr auf den restlichen IF-Bereich ist oder auch die DAZ-Lehrerin. Aber ich sehe schon mehr, dass auch die Klassenlehrperson viel mehr alles organisiert und die Verantwortung trägt oder auch mit den Eltern viel mehr kommuniziert über die Themen. Oder die Eltern einfach auch den Kontakt von der Klassenlehrperson auch möchten. Nicht nur von den Fachexperten. Ja, also es ist, es sollte eigentlich mehr bei den Zusatzpersonen sein, die eigentlich dort in Experten und Expertinnen sind. Aber es läuft noch viel mehr über die Klassenlehrerin.

S01: [00:05:43] Ja, danke. Jetzt geht es dem mehr um themaspezifische Fragen. (.) Welche von Fachpersonen angebotenen Begabungs- und Begabtenförderprogramme sind Ihnen an der Schule bekannt? (..)

S00: [00:05:59] Also in der Gesamtschule gibt es eben nur eine Schatzinsel, wo eigentlich die Kinder, die sehr gute Leistungen haben, können gehen. Es findet aber leider nur im Mathe und Deutsch statt. Ich konnte zwar letztes Jahr in meiner alten Klasse durchbringen, dass wir auch ein Kind, das sehr begabt im Englisch war, haben können. (..) Und man ist daran, an der Schule das auszubauen, dass man auch sagt, hey, es kann nicht mehr so gehen. Wir wollen bis zu jeder Intelligenz nach Gardener haben. Und da sind wir jetzt mit dem neuen Schulprogramm auch dran. Da kommt es zu einem Umbruch. Aber es geht schon noch fünf Jahre, bis das richtig umgesetzt wird. Und sonst, bei uns gibt es die Möglichkeit, dass man auch mal das Kind in eine andere Klasse schicken kann. In dem Sinn, die Starken könnten auch mal eine Stufe höher im Mati-Unterricht gehen oder eine Stufe tiefer. Aber es wird bei uns eigentlich nicht wirklich genutzt. Aber das haben wir eigentlich mal vereinbart. In der Klasse selber habe ich eine Lerntheke, der zu jeder Intelligenz des Gardener Aufgabengebiet hat. [00:07:05] Das können wir sicherlich alle Kinder dazugehen und können daran arbeiten. Es gibt extra auch eine Stunde, sodass auch mal die, die jetzt vielleicht nicht so schnell arbeiten und zu schnell dazukommen, mit dieser Theke sich auseinandersetzen. Und wir planen auch ein Projekt jetzt einfach mal auszutesten ab dem Q3 mit zwei anderen Klassen, dass man mal am Morgen einfach zwei Lektionen Kinder, also verschiedenen Räumen, die man zur Verfügung stellt, verschiedenen Intelligenzen würden schaffen. Also wir hätten dann nicht alle abdecken können, aber mal ein paar, und man

könnte, ja. Das ist so ein Angebot, das bis jetzt ist. //S01: Also eher schlank.// Oder einfach abhängig von der Lehrperson. (...)

S01: [00:07:51] Wie oft findet das in der Woche statt? Das Schatzinselprogramm? (..)

S00: [00:07:56] Einmal pro Woche, eins bis zwei Lektionen. Je nachdem, ich habe jetzt vier, sechs Kinder, aber nur vier davon können zwei Lektionen gehen, und zwei müssen sich aufteilen auf eine Lektion. Und sonst, was ja eigentlich auch zu den Förderangeboten gehört, ist ja eigentlich auch DAZ oder das Auffang-DAZ dazu, den wir sicher haben. Das Auffang-DAZ dazu ist extern. Es trifft jetzt ein Kind, und da passiert eigentlich nur das, was im Unterricht geschieht, und der Rest ist auch noch die Logo, die jetzt auch noch extern ist. (...)

S01: [00:08:33] Wie erfahren Sie als Klassenlehrperson, welche Ihrer Schülerinnen und Schüler an diesen Angeboten teilnehmen können? (.) Also wer darf an diesen Angeboten teilnehmen? (..)

S00: [00:08:46] Bis jetzt sind es einfach nur die starken Schülerinnen und Schüler, und das ist das, was wir wollen verändern mit dem neuen Schulprogramm, dass es eigentlich auch ein Kind kann, das jetzt musisch begabt ist, dass man sich dort vertiefen kann, sodass jedes Kind seine Stärke findet, und man begleitet sie in Lerncoachings, um herauszufinden, wo liegt meine Stärke, und dass man dann wirklich in seiner Stärke Aufgaben lösen kann, (...) irgendwo gefördert wird durch eine Lehrperson, oder wie auch immer.

S01: [00:09:19] Danke. (.) Wie erleben Sie persönlich die Umsetzung dieser Angebote im Schulalltag? (..) Okay. Also, was ist deine Rolle bei diesen Programmen? (.)

S00: [00:09:32] Oft nur die Vermittlungsperson, oder jetzt bei den Sachen im Schulzimmer, die ich selber organisiert habe, schaue ich einfach, dass wir die Möglichkeit haben, dass alle mal Kinder arbeiten können, dass wir auch, und zustande ich sie dann schon begleiten, wenn sie Fragen haben, mit ihrer Intelligenz, wo sie daran arbeiten sind, oder sie auch mal coachen, aber ich habe natürlich nicht die gleiche Kapazität, wie wenn jemand, der sich nur mit jemandem auseinandersetzt hat. Also, ich bin dann einfach so ein bisschen eine Aufsichtsperson, aber trotzdem will ich auch probieren, wie Kinder coachen, in diesem Prozess. (...)

S01: [00:10:15] Inwiefern kommen diese Angebote bei Ihnen als Klassenlehrperson an, und welche Rolle spielen dabei die Fachpersonen?

S00: [00:10:22] Also, die Fachpersonen wären eigentlich sehr wichtig, dass wir die einbeziehen können, haben wir jetzt nicht immer. (.) Und was ist die erste Frage?

S01: [00:10:29] Also, wie jetzt, zum Beispiel das Schatzinsel-Programm, wie erfährst du davon? (...)

S00: [00:10:37] Ähm, ja, einfach, die Schatzinsel-Lehrperson kommt in der Sommerferien und sagt, ja, du musst mir dann sagen, wie viele Kinder du schickst, und dann in zwei, drei Wochen nach der Sommerferien muss ich eigentlich schon wissen, welche Kinder, und wir wechseln erst wieder nach einem Semester, und es gibt Klassen, die gar nie wechseln, und bei uns schauen wir, dass ein bisschen unterschiedliche Kinder gehen können, aber man nimmt halt schon eher die leistungsstarke Kinder, und je nach Stundenplan ist es dann auch doof, wenn man nur zwei Lektionen hat, (.) wenn dann die Zeitspanne frei wird von der Schatz-Insel-Lehrperson, (...) wo dann gerade Mathe und Deutsch ist, kann ich halt wirklich nicht jedes Kind schicken. Es müsste wirklich flexibler sein, ob ich habe die Frage beantwortet. (..) Ich sehe nicht so grosse Motivation, sondern hauptsache von dieser Person, was durchführt, hauptsache sie bekommt ihre Kinder über, und ja. (..)

S01: [00:11:39] Also, ich habe da noch eine weitere Frage, wie gestaltet sich die Zusammenarbeit? Also, bleibt es bei dem, du schickst das Kind, und dann sind die Kinder weg, und irgendwann kommen sie wieder, aber was genau dort passiert, ist mir nicht so klar, oder gibt es einen Austausch?

S00: [00:11:55] Nein, das ist eigentlich nicht so klar, aber ich probiere manchmal auch Ideen einzubringen, schon wenn ich sie anmelde, also ich will sagen, ja, (.) das Kind ist sehr gut im Schreiben, und es wäre toll, wenn sie irgendeine Arbeit machen könnten, oder ich habe ihr auch schon mal eine Idee gegeben, dass das Kind wie einen eigenen Comic erstellen kann, wie es auch im gestalterischen Bereich gut ist, und dass man es irgendwie verbinden könnte, und es dort nur irgendwie einen Text

schreiben lässt. (.) Und ja, es ist mehr eine One-Way-Idee, aber ich wusste nicht, was schlussendlich dann umgesetzt wurde, und es wird wie so ein bisschen, (..) die Schatzinteressen macht das wirklich für sich, und es findet keinen Austausch, du austausch direkt statt, oder kein Gefäss ist geschaffen, um das irgendwie als Schulplan zu planen. (..)

S01: [00:12:46] Okay, danke. Jetzt geht es eben noch ein bisschen um die Inklusivität, da kannst du vielleicht auch nochmal also deine eigenen Sachen, und das Pull-Out-Programm nennen, Sehen Sie die Angebote als Möglichkeit, die unterschiedlichen Begabungen, Kreativität und Soziales, aller Schülerinnen und Schüler zu fördern, oder richtet sich eher an eine bestimmte Gruppe? (.)

S00: [00:13:10] Also, zum alle fördern fehlen mir meine eigenen Ressourcen, und auch die Möglichkeit, ich kann mich nicht so fest aufteilen, und ich kann mit der Heilpädagogin zusammen bei uns eben diese Lerntheke erfüllen, und immer wieder neu gestalten, und wir beide probieren, Lektionen zur Verfügung zu stellen, und dann gibt es eigentlich schon wirklich für alle Intelligenzen nach Gardner etwas, oder auch, wenn wir etwas Spezielles, Überfachliches mal haben, dann probieren wir das sonst auch im Unterricht einfließen lassen, (.) dass man hier verschiedene Projekte auch hat, für Kinder, dass man einfach ein spezifisches Tagebuch führt, (.) ja, (.) zu einem gewissen Thema, genau, es tut Sachen, man einfach wie integrativ, (.) aber es ist natürlich immer schwierig, es wäre eigentlich viel einfacher, wenn das irgendwie zentral gesteuert werden würde, wo man auch, wie man auch gewusst hat, wie viel ein Förderplan hat, für die Begabungen, ja, das haben wir wie nicht,

S01: [00:14:11] das ist ein bisschen planlos, (...) aber das Schatzinsel-Programm, hast du gesagt, es ist nur Mathe und Deutsch vor allem,

S00: [00:14:20] also im Pull-Out,

S01: [00:14:22] ja,

S00: [00:14:22] genau, und bei uns jetzt alle Intelligenz, ja, wir machen auch noch das Lerncoaching, dass sie ein bisschen herausfinden, hey, (.) nächstes Semester möchte ich ein bisschen nachgehen, ob ich musisch, wie ich bin, oder ob ich mich sprachlich widme, das ist das Einzige, so ein bisschen, mit ihnen unterstützen, oder sie einfach neue Ideen bringen, oder so, oder mal fragen, ob sie sich das Ziel setzen wollen, ja. (...)

S01: [00:14:47] Wer entscheidet denn darüber, wer Zugang zu verschiedensten Programmen hat, zu denen in der Klasse, wie auch zu den Pull-Out-Programmen? (..)

S00: [00:14:58] Also es ist immer noch die Schulleitung, die auch noch das muss bewilligen, und wir als mit einem Antrag, und die Eltern müssen auch einverstanden sein, die Eltern sind aber auch immer im Boot, das spannend ist, es ist mehr vielleicht auch, oder es muss der Schulleitung etwas abgeleitet werden, (.) ja. Und sonst entscheidet die Klassenlehrpersonen, und die Schatzinsel-Lehrperson, ähm, sagt eigentlich nur, wenn es nicht gut läuft, wenn sie irgendwie nicht, ähm, sich an die Regeln halten, dann will sie es nicht mehr, obwohl es vielleicht, trotzdem müsste beschäftigt werden, in dem Sinne, weil es ja gerade gelangweilt ist, vielleicht sonst im Unterricht, ähm, und das vielleicht sich einfach, manchmal so äussert. (.)

S01: [00:15:40] Ja. (.) Wird die Meinung der Schülern dort mit einbezogen? Also werden die gefragt, ob sie das machen wollen? (.)

S00: [00:15:48] Ja, sie werden immer gefragt. Und meistens kommen die Schülern selber bei ihm zu, und sagen, dass sie das gerne noch nicht ausprobieren. (..)

S01: [00:15:57] Die nächste Frage ist, welche Erfahrungen machen Sie damit, dass Schülerinnen und Schüler für Förderangebote den Klassenverband verlassen? Wie stellen Sie sicher, dass Ihre Zugehörigkeit zur Klassengemeinschaft dabei nicht gefährdet wird? (.)

S00: [00:16:12] Ja, also von Anfang an, eigentlich gewisse Standards, wo ich den Kindern mitteile, so, dass alle für mich gleich sind, aber doch nicht gleich, weil jeder braucht mich unterschiedlich, und, dass jeder unterschiedliche Angebote in Anspruch nimmt, das ist, mit immer am Anfang, viel thematisiert, und Kinder können es dir da, eigentlich auch sehr gut aufnehmen, und sind sehr sozial, und

mögen anderen Kindern das irgendwie auch gönnen, und sie wissen, sie haben ihre Vorteile in diesem Sinn, oder Sachen, die sie nutzen können. (...)

S01: [00:16:43] Haben Kinder, die den Unterricht verlassen, das Gefühl, etwas zu verpassen? Nein, ja. (...) Wie empfindest du die Rückmeldung von den Schülern, die jetzt zum Beispiel in die Schatzinsel gehen, ist das eine positive Rückmeldung?

S00: [00:17:00] Ja, sie gehen immer sehr gerne, und das sind auch die Eltern, die wir auch rückmelden, dass das sehr geschätzt wird von den Kindern.

S01: [00:17:07] Und wie ist die Reaktion von den Mitschülern? Gibt es dort irgendwie keine, (.) also Neid, oder (...) Verständnis, oder?

S00: [00:17:20] Ja, auf jeden Fall, es ist bis jetzt kein Thema gewesen mit Neid, und (.) manchmal dürfen die Kinder von den Schatzinseln auch noch etwas präsentieren, im Unterricht, und dann hören sie sich immer, so gespannt zu. Es ist mehr schwierig, weil es nicht für alle möglich ist, dass die Eltern dann halt nicht neidisch sind, sondern ich glaube, die sind traurig, dass sie das nicht einfach machen dürfen. Oder vielleicht haben die das Gefühl, dass sie etwas verpassen.

S01: [00:17:44] Ja. (...) Denn der Zugang zu manchen Angeboten ist selektionsbasiert. Welche Herausforderungen sehen Sie in diesem Zusammenhang? Gibt es Ihrer Meinung nach Barrieren, die den Zugang für bestimmte Schüler erschweren?

S00: [00:18:00] Ja, ich denke schon, wenn man so ein eingeschränktes Angebot hat, dass es sehr viele Schülerräume ausschliesst. (.) Und es ist auch schwierig, für die, die jetzt nicht so leistungsstark sind, dass man die überhaupt mal könnte anmelden für die Schatzinseln. Es wird dann oft infrage gestellt, ja, wieso? (...) Und ich hoffe, mit dem Schulprogramm neu erinnert sich das und das Mindset von den Mitarbeitenden in der Schule. (.)

S01: [00:18:28] Denkst du, die Sprache kann auch eine Barriere sein? Also, wenn du Deutsch als Zweitsprache hast?

S00: [00:18:35] Ja, dann sind die Kinder viel weniger in der Schatzinsel. Das heisst, es kommt immer darauf an, wenn sie Sprache beherrschen und keinen Status haben, obwohl sie Migrationshintergrund haben, (.) dann können sie problemlos in die Schatzinseln gehen bei guten Leistungen, erlebe ich so. Und wenn sie aber zum Beispiel extrem schwach wären, ist wirklich klar, der geht gar nicht dort hin. Oder die geht gar nicht dort hin. (.....)

S01: [00:19:04] Inwiefern spüren Sie die Wirkung der Förderangebote in Ihrem regulären Unterricht? Erfahren Sie einen positiven Effekt auf die gesamte Klassengemeinschaft? (...) Ja, (.....)

S00: [00:19:17] wenn Sie mal etwas präsentieren können, dann ist es schon ein Mehrwert. Und sonst, nein, ist es eigentlich neutral und es hilft mehr, die Motivation allgemein von den Kindern aufrechtzuerhalten oder sie sogar noch zu verstärken. (...)

S01: [00:19:34] Genau, dann komme ich schon zur letzten Frage. (.) Welche Veränderungen würde denn das Angebot inklusiver machen? (.)

S00: [00:19:42] Ja, dass es für alle zugänglich ist, dass es zentral vielleicht geregelt ist oder dass man einen Raum zur Verfügung stellt, wo dann die verschiedenen Angebote laufen, dass es also wirklich ein grosser Raum ist, wo es dann (..) ja, (..) auch etwas vielleicht so hat, wo sie sich körperlich beteiligen können, wo sie irgendwo auch eine Werkbank hat und so weiter und jetzt ist sie einfach ein kleines Räumchen oder ein kleines Schulzimmer, wo genutzt wird und da müsste viel mehr Platz rum sein oder vielleicht auch mehrere Räume, (.) eben, am besten auch mehr Lehrpersonen, nicht nur jemand, sondern dass man die ganze Schule mitmacht, dass von der Klasselehrerin bis zur Klasselehrerin jeder in seinen Bereich und er weiss, hey, das ist meine Stärke, ich kann ein Angebot anbieten für die Kinder, (.) dass man seine Ressourcen als Schule besser nutzen. (..) Ja, es gibt eben auch anderen Schulen (.) sogenannte Lerninsel und ich denke, (..) [00:20:43] das wäre etwas oder einfach eine Annäherung einmal, um nachher zu der zentralen (...) Förderung Wie sagt man dem? (...) Zu der zentralen Förderung zu kommen? (..)

S01: [00:21:04] Nein, genau. Ja, am Schluss habe ich noch, ob du noch etwas ergänzen wolltest, was du vielleicht noch nicht gesagt hast oder wo du denkst, //S00: wäre noch wichtig zu diesem Thema.//

S00: [00:21:14] Ich denke, es ist sehr wichtig, das ganze Team mitmacht und das hat zum Teil auch damit zu tun, dass man vielleicht wie muss (..) zum einen mit Leuten aufgeklärt werden, was das wirklich heisst, so eine Begabungsförderung und dass es eben auch Zugang hat für (..) für Kinder, die jetzt nicht unbedingt in der Schule brillieren, in den Schulfächern, sondern die vielleicht eher gestalterisch oder wo immer ihre Fähigkeiten haben, also ihr Potenzial und dass die für alle das klar ist. Und es hat auch mit der Haltung zu tun, wo man auch muss an der Haltung arbeiten oder Schulkultur allgemein. Und dann müssen die Leute auch die Werte übernehmen, auch weil man hat ja wie private und (...) Werte und auch Werte, die man irgendwie als Schule mitnimmt und dass wie alle Leute diese Werte dann halt tragen, denke ich, ist sehr wichtig. Nur so kann man dann so ein Programm zusammenstellen, das dann von allen gleich gelebt wird oder möglichst engagiert gelebt wird. [00:22:15] Ja. (..) Gut, (..) dann danke vielmals.